

UNITA

universitas
montium

Voltaire

(1694-1778)

fut "Seigneur de Village"
fondant une ville au goût
des Lumières devenue
patrimoine vivant - Ferney-
Voltaire - et "Aubergiste
de l'Europe", sur laquelle
il exerça une souveraineté
intellectuelle incontestée.

(Bronze du sculpteur
Emile Lambert, Ferney.)

Faire des promesses est aisé, il est plus difficile de les tenir. Fidèle à ses valeurs fondées sur son passé et sur sa vision de l'avenir, l'Université Savoie Mont Blanc (USMB) a réalisé son ambition stratégique : être connue et reconnue comme une université de recherche et de professionnalisation de rang européen.

Université de recherche, l'USMB l'est devenue en 2020, avec une troisième progression annuelle consécutive dans le classement de Shanghai, qui l'élève entre la 701 et la 800^e place. Depuis plusieurs années, elle reste aussi, pour l'Observatoire des sciences et techniques, la première université française pour l'impact de ses publications à deux ans.

Université de professionnalisation, l'USMB l'atteste par ses taux élevés d'insertion professionnelle ainsi que par ses liens étroits tissés avec les entreprises et les collectivités territoriales au sein de son Club des entreprises et de sa Fondation partenariale.

Université de rang européen enfin, l'USMB a atteint cet objectif en impulsant

jusqu'à sa réussite l'alliance européenne Unita emmenée par son alma mater turinoise, la relation historique entre les deux établissements remontant à 1404.

Qui donc mieux que le Groupe Écomédia, dans le cadre d'un supplément d'*Éco Savoie Mont Blanc*, pouvait faire connaître dans nos territoires et au-delà la promesse réalisée ? Notre gratitude s'adresse à sa direction, et plus particulièrement à Olivier Bloch, son directeur général, que l'idée a séduit immédiatement.

Mais cette publication n'aurait pu voir le jour sans le puissant soutien des territoires qui se tiennent au côté de notre université depuis sa création, et qui s'incarnent aujourd'hui dans le Conseil Savoie Mont Banc présidé par Christian Monteil et co-présidé par Hervé Gaymard, ainsi que celui des entreprises fédérées par le président du Medef Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Raunicher. Que tous ces amis, aussi fidèles que discrets de notre université, en soient ici sincèrement remerciés. ■

Denis Varaschin
Président honoraire
Université Savoie Mont Blanc

Laurence Vignollet
Vice-présidente en charge
des relations internationales

L'abbaye d'Hautecombe
(Savoie)

abrite les sépultures
d'illustres comtes
de Savoie, des derniers
rois et reines d'Italie.

Il s'intègre dans le
projet de coopération
transfrontalière
européenne entre
la France et l'Italie
"Ducs des Alpes" :
création d'un itinéraire
reliant plusieurs sites
historiques entre la
Savoie et le Piémont.

Source : Musée Savoisien.
Estampe, 1864

Erasmus+

UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

SOMMAIRE

6	AVANT-PROPOS Michel Barnier	58	Université de Pau et des Pays de l'Adour
8	RELANCER L'IDÉE EUROPÉENNE	62	Universidad de Zaragoza
10	Universités européennes : pour quoi faire ?	66	PROMOUVOIR L'IDÉE EUROPÉENNE
14	Cartes des universités européennes	68	Fortifier l'Europe via Unita
18	Une forte présence française	71	Mobilité pour tous et toutes
20	DÉCOUVRIR UNITA	72	L'intercompréhension, une ambition pour le multilinguisme
22	Unita : construire un avenir commun	74	Erasmus+ 2021-2027, du nouveau
26	Agence universitaire de la francophonie (partenaire associé)	76	Parcours de formation
28	Apicad (partenaire associé)	78	Propos de Laure Townley-Bazaille, Dominique Puthot et Michel Bouvard
30	Université Savoie Mont Blanc	80	Le tour du mont Blanc, un projet emblématique
34	Università degli Studi di Torino	81	Euromontana (partenaire associé)
38	ACTEURS DE LEUR TERRITOIRE	82	Universitatea de Vest din Timișoara
40	Une alliance stimulante pour Savoie Mont Blanc	86	Universidade da Beira Interior
42	Un atout pour les étudiants et les enseignants	90	OUVERTE SUR LE MONDE
46	Intercompréhension, un nouveau diplôme	92	Une dimension mondiale
48	Tenerrdis (partenaire associé)	94	L'intercompréhension : une bonne idée à plus d'un titre
51	Faire de l'économie européenne une économie d'avenir	95	Geminae : des universités partenaires d'Unita dans le monde
52	Club des entreprises de l'USMB (partenaire associé)	96	Unita : un puissant écosystème international
54	Conseil Savoie Mont Blanc (partenaire associé) Propos de Christian Monteil et d'Hervé Gaymard	98	CONCLUSION
57	Unita, une magnifique reconnaissance		

Alpin, Président du Conseil général de la Savoie (1982-1999), chef de la "task force" chargée de la finalisation des négociations des travaux préparatoires liés à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, ainsi que de la préparation et de la conduite des négociations sur les relations futures avec le Royaume-Uni.

MICHEL BARNIER

*« La construction
européenne passe
par son réseau
d'universités »*

L'Université Savoie Mont Blanc participe pleinement à la réussite de notre territoire, singulièrement grâce à l'engagement des équipes pédagogiques et administratives, des élus locaux et des entreprises partenaires.

Tous ont su, collectivement, maintenir et développer, sur nos deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, des pôles universitaires de qualité permettant aux jeunes de notre région, mais aussi d'autres territoires et pays, de se former et de s'ouvrir sur le monde, dans un territoire riche de son histoire et de son cadre de vie.

Savoyard et ancien Président du Conseil général de la Savoie (1982-1999), je salue cette belle alliance Unita formée entre six universités de cinq États membres : l'Università degli Studi di Torino (Italie), l'Universidad de Zaragoza (Espagne), l'Universidade da Beira Interior (Portugal), l'Universitatea de Vest din Timisoara (Roumanie), l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et donc l'Université Savoie Mont Blanc (France).

Ce réseau impressionnant unit plus de 160 000 étudiants et 15 000 personnels universitaires, engagés dans la construction de l'avenir.

Ces six universités, à la taille très variable, de la plus importante Torino avec ses 80 000 étudiants à Beira Interior et ses 8 000 étudiants, partagent une localisation similaire dans des régions limitrophes de montagne, à travers l'Europe du sud et centrale.

Elles partagent également, au-delà de l'anglais, l'usage des langues romanes, promouvant une diversité linguistique qui fait la richesse de notre continent.

Engagées dans la transition écologique, ces universités souhaitent former leurs étudiants à se situer, penser et agir dans le monde de demain.

La coopération universitaire, la recherche, l'innovation, le Green New Deal sont au cœur des nouvelles priorités de la Commission

européenne, comme l'a rappelé la Présidente Ursula von der Leyen lors de son premier discours de l'Union en septembre 2020.

La construction européenne passe nécessairement par son réseau d'universités et les échanges entre ses étudiants. Compte tenu du rôle central de l'enseignement supérieur et de la recherche, la création d'une Europe

fondée sur la connaissance représentée, pour le monde universitaire, une source d'opportunités, mais aussi de considérables défis. Les universités se développent en effet dans un environnement de plus en plus mondialisé, en constante évolution, marqué par une concurrence croissante pour attirer et conserver les meilleurs talents et par l'émergence de nouveaux besoins, auxquels elles s'attachent à apporter des réponses, notamment

en matière de transition écologique et numérique.

Il est nécessaire de renforcer la coopération entre les universités elles-mêmes, comme c'est ici le cas, mais aussi avec le monde de l'entreprise tant au niveau national qu'au niveau régional. Il convient de l'orienter, au-delà du partage de la connaissance, de façon plus ciblée vers l'innovation et la création de nouvelles entreprises, sources d'emplois, de compétitivité, d'avenir. Aujourd'hui, il est indispensable que la connaissance dans toutes ses dimensions se propage du milieu universitaire vers le monde de l'entreprise et la société.

Les universités sont présentes dans toutes les régions de l'Union. J'ai toujours considéré que leurs activités ont un rayonnement local économique, social et culturel souvent important et bien au-delà de leurs campus. Cela contribue à faire d'elles un instrument à la fois de développement régional et de renforcement de la cohésion européenne.

Je forme des vœux de succès pour cette alliance et ses étudiants.

Bonne lecture de ce supplément d'Éco Savoie Mont Blanc! ■

Aujourd'hui, il est indispensable que la connaissance dans toutes ses dimensions se propage du milieu universitaire vers le monde de l'entreprise et la société.

Relancer l'idée européenne

enne

Fin 2017, le Conseil européen souhaitait approfondir la construction de l'espace européen de l'éducation. Trois ans plus tard, plus de 280 établissements d'enseignement supérieur sont réunis dans l'une des 41 alliances universitaires créées dans cet objectif.

Sommaire

p. 10

Universités européennes, pour quoi faire ?

p. 14

Carte des universités européennes

p. 18

Carle Bonafous-Murat : une forte présence française

UNIVERSITÉS EUROPÉENNES : POUR QUOI FAIRE ?

Construire un « espace européen de l'éducation », telle est l'ambition du Conseil européen qui a proposé, fin 2017, « de renforcer, dans l'ensemble de l'UE, les partenariats stratégiques entre les établissements d'enseignement supérieur. »

Le 23 juin 2016, les Britanniques votaient en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE). Le Brexit symbolisait la montée de l'euroscpticisme sur fond de poussée des populismes ainsi qu'observé en ce début de XXI^e siècle.

Face à cette crise profonde de la construction européenne, dès 2017, les dirigeants des pays membres de l'UE réagissaient en misant notamment sur l'éducation, la culture et l'engagement civique des futurs citoyens européens.

ÉTUDIER DANS DIFFÉRENTS PAYS DE L'UE

À la suite de l'appel de la Commission européenne, lancé lors du sommet de Göteborg en novembre 2017, le Conseil européen proposait, le mois suivant, aux États membres « de renforcer, dans l'ensemble de l'UE, les partenariats stratégiques entre les établissements d'enseignement supérieur et d'encourager l'émergence, d'ici 2024, d'une vingtaine d'universités européennes, à savoir des réseaux d'universités permettant aux étudiants d'obtenir un diplôme en combinant des études dans différents pays de l'Union ». Plus fortement encore, l'ambition était de construire un « espace européen de l'éducation ».

L'initiative « universités européennes » répond à cette

demande. Elle entend construire des alliances transnationales qui deviendront les universités de demain.

Ces établissements participeront à la diffusion d'un sentiment d'appartenance à un ensemble qui se reconnaît dans des valeurs communes définies dans l'article 2 du traité fondateur sur l'UE (lire ci-contre).

Dans un monde où la croissance et le développement sont fondés sur la connaissance, où la compétition entre les grandes puissances est particulièrement vive pour

attirer les talents, ces établissements s'engagent à mener une action transformatrice et à long terme, visant à :

- placer l'étudiant au cœur des constructions, promouvoir les pédagogies innovantes et accroître la qualité de l'enseignement supérieur européen ;
- développer les mobilités des étudiants, des enseignants et des personnels de soutien ;
- encourager le plurilinguisme et la pluridisciplinarité ;

- dynamiser les territoires, les populations et les acteurs économiques qu'ils entraînent à leurs côtés.

Ces alliances réunissent entre cinq et onze partenaires d'au moins trois États membres de l'UE ou pays relevant du programme Erasmus+ (Islande, Norvège, Serbie, Turquie, Royaume Uni). Tous les types d'établissements peuvent

L'initiative « Universités européennes » entend construire des alliances transnationales qui deviendront les universités de demain.

▲
Hommage aux
Pères Fondateurs
de l'Europe
(maison Robert
Schuman, Scy-
Chazelles, Moselle).

concourir ; tous les systèmes de relation et modèles d'organisation sont envisageables. Les universités européennes sont polysémiques par nature.

ACTIONS COORDONNÉES

Elles ont à leur côté des “partenaires associés”, des organisations publiques ou privées actives dans le domaine de l'enseignement supérieur, d'un État membre de l'Union européenne ou d'autres pays du programme.

En juin 2019, sur la base d'évaluations réalisées par un jury international, la Commission européenne retenait 17 projets, dont 14 comprenant des institutions françaises, parmi les 54 déposés.

L'année suivante, en juillet 2020, les résultats du deuxième appel étaient connus : sur 62 candidatures estimées recevables, 24 nouvelles alliances étaient sélectionnées, 14 cette fois encore avec des institutions françaises.

Le deuxième appel aura permis un rééquilibrage géographique, avec l'apparition d'établissements relevant de neuf pays non retenus lors du premier appel : Bulgarie, Danemark, Norvège, Turquie, Estonie, Serbie, Luxembourg, Chypre et Islande. Au final, une grande attention aura été portée à l'Europe latine avec la première place de la France, à égalité avec l'Allemagne, mais aussi la troisième de l'Espagne (22), la quatrième de l'Italie (20), la septième ex-aequo du Portugal et de la Roumanie (9). ●●●

Traité

« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »

Article 2 du traité fondateur sur l'Union européenne.

Union

Avec 41 universités européennes rassemblant plus de 280 institutions d'enseignement supérieur très diverses, regroupant plus de 20 % des étudiants européens et bénéficiant de 277 millions d'euros, sans compter les soutiens nationaux complémentaires, l'ambition initiale a pris forme et s'est dotée de moyens pour réussir à créer un espace européen de l'éducation. Il rejoindra l'espace européen de la recherche.

▲ En mars 2018, la Conférence des présidents d'université organisait son colloque annuel à Dijon sur le thème "L'Europe des universités".

●●● Toutes ces alliances bénéficient d'une durée de trois ans pour mettre en place une gouvernance efficace, entamer des actions coordonnées, et aussi éventuellement s'élargir, car il n'est pas certain qu'un nouvel appel soit organisé alors que plusieurs milliers d'établissements, et parfois non des moindres, n'ont pas été labellisés.

Mariya Gabriel, commissaire européenne en charge de l'Innovation, la Recherche, la Culture, l'Éducation et la Jeunesse, a indiqué qu'elle s'inspirera de l'action des 41 alliances pour rédiger en 2021 le programme de construction de "l'enseignement supérieur du futur". En septembre 2020, elle a confié sa vision de l'avenir :

« La mutation du secteur de l'enseignement supérieur a effectivement été accélérée par la pandémie de Covid-19 et elle doit maintenant se poursuivre à un rythme soutenu. Le secteur doit attirer et soutenir une

population estudiantine plus diversifiée. Il doit fournir un apprentissage plus flexible, centré sur l'étudiant, y compris en ligne. Il doit inclure un apprentissage axé sur des défis et interdisciplinaire afin de répondre

« Le secteur de l'enseignement supérieur doit fournir un apprentissage plus flexible, centré sur l'étudiant, y compris en ligne.

Mariya Gabriel

aux problèmes qui se posent concrètement, ainsi qu'un renforcement de la coopération et de la concurrence internationales conduisant à une mobilité accrue.

La transformation que connaît le secteur

de la recherche et de l'innovation dans les établissements d'enseignement supérieur aura également lieu en rendant les carrières dans le domaine de la recherche plus attrayantes et en garantissant l'égalité des chances ; en renforçant la coopération avec d'autres secteurs de proximité ; et en intensifiant le transfert du savoir.

Dans le cadre de la mise en place d'un espace européen de l'éducation d'ici à 2025, nous garantirons un enseignement inclusif et de haute qualité, qui soit accessible à tous, tout en œuvrant à une transition réussie vers une économie numérique et écologique. Le plan d'action en matière d'éducation numérique soutiendra l'utilisation de la technologie dans l'éducation et le développement des compétences numériques. L'Espace européen de la recherche permettra à l'Europe d'atteindre ses objectifs ambitieux en matière de recherche et d'innovation en coopérant par-delà les frontières.

Notre objectif est de donner au secteur de l'enseignement supérieur les moyens d'être

à la hauteur des défis et des perspectives d'avenir en adoptant une approche qui englobe l'éducation, la recherche, l'innovation et les services à la société, tout en respectant pleinement la diversité du secteur. »¹

Loin de la prophétie romantique hugolienne, un concert académique européen, à la légitimité fondée sur des valeurs partagées, émerge. Une dynamique à laquelle l'université, qui porte dans son nom le sommet de l'Europe, entend pleinement prendre part. ■

¹ AEF, dépêche du 24 septembre 2020.

◀
Mariya Gabriel, commissaire européenne en charge de l'Innovation, la Recherche, la Culture, l'Éducation et la Jeunesse, compte s'inspirer de l'action des 41 alliances pour rédiger, en 2021, le programme de construction de "l'enseignement supérieur du futur".

L'ALLIANCE, UN PACTE DE CONFIANCE

"Alliance" est un terme fort par sa connotation religieuse et son aspect symbolique. Elle est d'abord présentée dans l'Ancien testament. Elle est un pacte conclu à l'initiative de Dieu lui-même avec les hommes. Elle impose des règles, mais surtout, elle établit des rapports de confiance entre les parties. Les trois monothéismes se réfèrent à cette union avec le divin. Symboliquement, l'alliance se matérialise dans la vie des sociétés par un anneau échangé lors du mariage. Sa circularité matérialise un amour infini, éternel et vaste, car l'union de deux êtres engageaient aussi l'union de familles et de territoires. L'alliance, si elle possède un sens religieux, révèle ainsi une signification stratégique.

En effet, dans le domaine de la vie politique et des relations entre États elle définit un accord raisonné pour réaliser certains buts communs. De la Sainte Alliance à la Triple Alliance, les exemples ne manquent pas ! Par nature l'alliance repose sur la confiance et sur la réciprocité entre des parties qui forment une communauté d'idées et d'intérêts qui les porte à se projeter ensemble dans la construction de l'avenir. Unita répond à cette exigence d'alliance des langues romanes et d'union dans le respect de chacun autour d'un projet fort : une formation ambitieuse et la construction de l'université de demain.

41 UNIVERSITÉS EUROPÉENNES 282 ÉTABLISSEMENTS

Les 41 alliances réunissant plus de 280 établissements d'enseignement supérieur disposent chacune d'une université coordinatrice.

N°	ACRONYME	ALLIANCE	COORDINATEUR	SITE WEB
1	ARQUS	ARQUS European University Alliance	Universidad de Granada, ES	arqus-alliance.eu
2	EUTOPIA	European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050	Univerza v Ljubljani, SI	eutopia-university.eu
3	EDUC	European Digital UniverCity	Universität Potsdam, DE	educalliance.eu
4	UNITE!	University Network for Innovation, Technology and Engineering	Technische Universität Darmstadt, DE	unite-university.eu
5	SEA-EU	The European University of the Seas	Universidad de Cadiz, ES	sea-eu.eu
6	FORTHEM	Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility	Johannes Gutenberg - Universität Mainz, DE	forthem-alliance.eu
7	EPICUR	European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions	Université de Strasbourg, FR	epicur.education
8	EU4ART	Alliance for common fine arts curriculum	Magyar Képzoművészeti Egyetem (Budapest), HU	eu4art.eu
9	ECIUu	ECIU University	Universiteit Twente (Enschede), NL	eciu.org
10	EUGLOH	European University Alliance for Global Health	Université Paris-Saclay, FR	eugloh.eu
11	CHARMEU	CHARM European University (Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile) (CHARM-EU)	Universitat de Barcelona, ES	charm-eu.eu
12	YUFE	Young Universities for the Future of Europe	Universiteit Maastricht, NL	yufe.eu
13	CONEXUS	European University for Smart Urban Coastal Sustainability	Université de La Rochelle, FR	eu-conexus.eu
14	4EU+	The 4EU+ Alliance	Sorbonne Université, FR	4euplus.eu
15	CIVIS	CIVIS - a European civic university alliance	Université d'Aix-Marseille, FR	civis.eu
16	1EUROPE	UNA Europa	Katholieke Universiteit Leuven, BE	una-europa.eu
17	CIVICA	CIVICA - The European University in social sciences	Institut d'études politiques de Paris, FR	civica.eu
18	ATHENA	Advanced Technology Higher Education Network Alliance	Instituto politécnico do Porto, PT	athena-european-university.eu

N°	ACRONYME	ALLIANCE	COORDINATEUR	SITE WEB
19	Aurora Alliance	Aurora Alliance	Stichting Vu (Amsterdam), NL	alliance.aurora-network.global
20	Circle U.	Circle U. European University	Universitetet i Oslo, NO	circle-u.eu
21	E3UDRES2	Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions	Fachhochschule St. Pölten GmbH, AT	eudres.fhstp.ac.at
22	EC2U	European Campus of City-Universities	Université de Poitiers, FR	ec2u.eu
23	EELISA	European Engineering Learning Innovation and Science Alliance	Universidad politecnica de Madrid, ES	eelisa.eu
24	ENGAGE.EU	The European University engaged in societal change	Universität Mannheim, DE	engageuniversity.eu
25	ENHANCE	European Universities of Technology Alliance	Technische Universität Berlin, DE	enhanceuniversity.eu
26	ENLIGHT	European University Network to promote Equitable Quality of Life, Sustainability, and Global Engagement through Higher Education Transformation	Universiteit Gent, BE	enlight-eu.org
27	ERUA	European Reform University Alliance	Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, FR	erua.wpnbu.com
28	EUNICE	EUNICE -European University for Customised Education	Politechnika Poznańska, PL	eunice-university.eu
29	EUniWell	European University for Well-Being	Universität zu Köln, DE	euniwell.eu
30	EURECA-PRO	The European University Alliance on Responsible Consumption and Production	Montanuniversität Leoben, AT	eurecapro.eu
31	EuroTeQ	EuroTeQ Engineering University	Technische Universität München, DE	eurotech-universities.eu
32	Eut	European University of Technology	Université de technologie de Troyes, FR	univ-tech.eu
33	FILMEU	FILMEU -The European Universities Alliance for Film and Media Arts	Universidade Lusófona de Lisboa, PT	filmeu.eu
34	INVEST	InnoVations of REgional Sustainability: European University Alliance	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SVK	
35	NeurotechEU	European University of Brain and Technology	Stichting Katholieke Universiteit (Nijmegen), NL	theneurotech.eu
36	RUN-EU	Regional University Network -European University	Instituto Politecnico de Leiria, PT	run-eu.eu
37	T4E	Transform4Europe -T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs	Universität des Saarlandes, DE	transform4europe.artun.ee
38	ULYSSEUS	Ulysses: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future	Universidad de Sevilla, ES	ulysses-university.eu
39	UNIC	The European University of Post-Industrial Cities	Erasmus Universiteit Rotterdam, NL	unic.eu
40	UNITA	UNITA -Universitas Montium	Università degli Studi di Torino, IT	univ-unita.eu
41	UNIVERSEH	European Space University of Earth and Humanity	Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, FR	universeh.eu

LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS MEMBRES D'UNE ALLIANCE

Dans l'Hexagone, 33 établissements d'enseignement supérieur sont impliqués dans une université européenne.

N°	UNIVERSITÉ	ALLIANCE
1	Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne	UNA Europa
2	Sorbonne Université	The 4EU+ Alliance
3	Université de Lyon	ARQUS European University Alliance
4	Université de Montpellier	CHARM European University
5	IEP Paris	CIVICA
6	Aix Marseille Université (AMU)	CIVIS
7	La Rochelle Université	Conexus
8	Université de Rennes 1	Educ-European Digital UniverCity
9	Université Paris-Nanterre	Educ-European Digital UniverCity
10	Université de Strasbourg	EPICUR
11	Université de Haute-Alsace	EPICUR
12	Université Paris-Saclay	EUGLOH
13	Université de Bourgogne	FORTHEM
14	Université de Bretagne Occidentale	SEA-EU
15	Grenoble INP (UGA)	UNITE !
16	Université de Cergy-Pontoise	EUTOPIA
17	Université d'Orléans	ATHENA
18	Université de Paris	Circle U
19	Université de Poitiers	EC2U
20	École nationale des Ponts et Chaussées	EELISA
21	Université Paris, Sciences & Lettres (PSL)	EELISA
22	Université Toulouse 1 Capitole	ENGAGE.EU
23	Université de Bordeaux	ENLIGHT
24	Université Paris VIII	ERUA
25	Université Polytechnique Hauts-de-France	EUNICE
26	Université de Nantes	EUniWell
27	École Polytechnique	EuroTeQ
28	Université Technologique de Troyes	Eut
29	Université Côte d'Azur	ULYSSEUS
30	Université Savoie Mont Blanc	UNITA
31	Université de Pau et des Pays de l'Adour	UNITA
32	Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées	UNIVERSEH
33	Groupe Institut National des Sciences Appliquées (INSA)	ECIU

UNE FORTE PRÉSENCE FRANÇAISE

Carle Bonafous-Murat, délégué permanent de la CPU (Conférence des présidents d'université) à Bruxelles, président de l'institut de recherche Clora (Bruxelles) et président du réseau Euraxess-France, revient sur la répartition des pays et universités dans les différentes alliances.

On compte 282 établissements d'enseignement supérieur européens rassemblés au sein des 41 alliances sélectionnées par la Commission européenne à l'issue des deux phases de l'appel pilote.

Rapportée au nombre d'établissements en Europe, quelque 5 000, la part des universités européennes représenterait ainsi un peu plus de 5 % du total, un ratio qui peut paraître relativement modeste.

Rapportée au nombre d'étudiants cependant, la proportion est sensiblement différente, et avoisine les 18 %. Dans le détail, le nombre d'étudiants par alliance varie de 400 000 pour Civis à 5 000 pour EU4ART. Avec ses quelque 200 000 étudiants, Unita se situe dans la moyenne.

La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne comptent à elles quatre pour plus de 50 % de ce total, et coopèrent souvent entre elles au sein des alliances. Viennent ensuite la Suède, la Hongrie, la Pologne, le Portugal et la Roumanie parmi les principaux partenaires de la France au sein des 28 alliances où celle-ci compte au moins un représentant.

Avec 32 membres au sein des 41 alliances, la France se situe au premier rang avec l'Allemagne, confirmant ainsi, non seulement la mobilisation des établissements d'enseignement supérieur français,

mais également l'excellente qualité des candidatures déposées dans le cadre de l'initiative "universités européennes".

Aux yeux de la Conférence française des présidents d'université, ces alliances constituent tout à la fois un véritable terrain d'expérimentation pour des innovations pédagogiques et scientifiques qui n'auraient sans doute pas vu le jour sans elles, et un formidable vecteur d'accélération pour atteindre des objectifs plus anciens mais nécessitant de contourner ou de dépasser des obstacles réglementaires.

FAVORISER L'ÉMERGENCE DE MODÈLES D'UNIVERSITÉS EUROPÉENNES VARIÉS

Les questions de ressources humaines comptent sans nul doute au nombre des premières : fin 2020, la Présidence portugaise de l'Union européenne envisageait ainsi de mettre à son programme la question du recrutement d'enseignants-chercheurs par les universités européennes elles-mêmes.

Quant à la création de diplômes conjoints, voire de véritables diplômes européens, elle constitue l'une des questions clés auxquelles les alliances pourraient permettre d'apporter des réponses plus rapides.

L'interopérabilité de l'offre de

formation de chacun des établissements membres, et plus généralement la constitution d'un écosystème numérique partagé mis à la disposition de la gouvernance des alliances, figurent parmi les problèmes qu'il faudra résoudre pour atteindre cet objectif.

L'enjeu pour les années à venir sera double. Il s'agira d'une part de favoriser l'émergence de modèles d'universités européennes variés,

La création de véritables diplômes européens constitue l'une des questions clés auxquelles les alliances pourraient permettre d'apporter des réponses plus rapides.

Ces alliances constituent un véritable terrain d'expérimentation pour des innovations pédagogiques et scientifiques et un formidable vecteur d'accélération.

Carle Bonafous-Murat

France : l'État soutient ses établissements membres d'une alliance

Dès la publication des résultats du premier appel, l'État a salué l'exceptionnel engagement européen des universités françaises, engagement qui s'est confirmé lors du deuxième appel avec le doublement du nombre d'établissements hexagonaux membres d'une alliance.

La France fait partie des pays qui soutiennent financièrement les établissements nationaux lauréats. Elle a décidé de leur consacrer 100 millions d'euros sur dix ans, dans le cadre du troisième programme d'investissement d'avenir (PIA3).

Ce concours est très appréciable car il est du même niveau que les financements Erasmus+ obtenus par les établissements français.

En parallèle, la Conférence française des présidents d'université (CPU) a mis en place un groupe de travail informel qui permet aux établissements membres de la CPU, lauréats ou non, d'échanger sur les problématiques et les bonnes pratiques, au fur et à mesure de l'avancement des projets.

notamment en termes d'intégration, de statut juridique, ou d'articulation entre recherche, innovation et formation. La réflexion qui se déroule en parallèle à Bruxelles pour esquisser les caractéristiques de l'université en Europe à l'horizon 2030 ne doit pas conduire à uniformiser les spécificités.

Il sera d'autre part nécessaire de veiller à l'alignement des politiques européennes, nationales et

territoriales. Les universités européennes offrent une configuration originale mettant en relation, via leurs établissements membres, des écosystèmes amenés à collaborer de façon croissante à travers des actions de mobilité, la création de nouveaux objets scientifiques et le partage de connaissances. C'est pourquoi il importe d'optimiser leur pilotage à tous les niveaux et entre les différents niveaux eux-mêmes. ■

DÉCOUVRIR UNITA

Six universités composent Unita :

Universitatea de Vest din Timișoara (Roumanie), Università degli Studi di Torino (Italie), Université Savoie Mont Blanc, Université de Pau et des Pays de l'Adour (France), Universidad de Zaragoza (Espagne), Universidade da Beira Interior (Portugal).

Au-delà de leurs différences, qui fondent et structurent cette université européenne en construction, une profonde unité apparaît entre les unes et les autres. Explications.

Sommaire

p. 22

Unita : construire un avenir commun

p. 30

Université Savoie Mont Blanc

p. 34

Università degli Studi di Torino

UNITA : CONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN

Une même identité culturelle, des territoires similaires, des valeurs communes, une vraie volonté de promouvoir recherche, innovation et activité entrepreneuriale et d'être centrée sur l'étudiant... Autant d'atouts qui fédèrent les six universités engagées dans Unita.

Tout projet est fédérateur et il ne peut exister sans une volonté commune. Cette volonté est une forme de partage qui envisage l'avenir en s'interrogeant sur le passé, tout en essayant de le dépasser en conservant ce qu'il a d'essentiel. Il n'y a pas de projet sans une identité profonde qui soude les énergies des uns et des autres. Identité qui reste forte de la diversité qu'elle ne nie pas.

Cela est vrai d'Unita : au-delà des différences entre les établissements, qui fondent et structurent cette université européenne en construction, il y a une profonde unité qui apparaît entre les unes et les autres.

UNE IDENTITÉ CULTURELLE

D'abord une identité culturelle à travers la romanité et la latinité. La langue, chacun le sait, livre un rapport au monde singulier : c'est à travers elle que nous percevons tout ce qui nous entoure, ainsi que notre place ou notre histoire, au sein d'un ensemble plus vaste, un ensemble culturel.

Les six universités qui composent Unita – Universitatea de Vest din Timișoara, Università degli Studi di Torino, Université Savoie Mont Blanc, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Universidad de Zaragoza, Universidade da Beira Interior – sont de culture latine et romane. Cela constitue leur identité

profonde. Il n'est jamais simple de définir le terme culture. Cela peut être le rapport à un patrimoine ou un passé et il est vrai qu'une tradition forte est l'un des caractères de ces universités. Mais la culture est aussi et surtout un ensemble vivant, une vie de l'esprit : la culture-musée n'est rien sans la culture qui forme et qui est éducation. Ce qui rassemble ces six universités, c'est d'abord la volonté de transmettre aux étudiants, en s'appuyant sur le passé, les clés pour construire un avenir commun.

La culture ne se réduit pas au livresque et à la tradition, elle s'installe aussi sur la représentation de l'espace et des paysages. Ces six universités sont des établissements ancrés dans un territoire et qui partagent également une situation transfrontalière au sein d'ensembles montagnards. Elles ont de même un imaginaire commun : la frontière.

LA FORCE DE L'IDENTITÉ MONTAGNARDE

La montagne a toujours été vécue comme borne et comme limite. Mais surtout elle a été un passage : ce qui est essentiel en elle, ce sont les cols et les vallées qui permettent l'ouverture vers un autre monde. Les Comtes et Ducs de Savoie n'étaient-ils pas "Portiers des Alpes"? De façon simple, on

^
Unita se veut notamment un creuset pour l'apprentissage de la citoyenneté européenne.

peut associer la montagne à la barrière, à l'obstacle qu'il convient de franchir. Les philosophes Montaigne et Descartes en apportent l'illustration : l'un et l'autre se rendent en Italie et ils décrivent, avec une certaine fascination, le passage par le col du mont Cenis.

La montagne est un paradoxe géographique, culturel et visuel : une forme de barrière ouverte. Nos six universités connaissent la force de l'identité montagnarde et elles ont, par nature, une ouverture sur le monde car elles n'ont guère de doute sur leur identité propre.

Vivre en montagne ce n'est pas simplement vivre dans un décor, c'est adopter un mode de vie. Mode de vie que le tourisme n'a pas fait disparaître. Pourtant ce constat important n'est pas toujours suffisant pour penser la force des territoires de montagne. Dans *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, Gilbert Durand classait la montagne dans le régime diurne de l'image et dans les schèmes ascensionnels. La montagne, c'est d'abord la verticalité et c'est donc l'élévation. Elle peut nous permettre d'atteindre le ciel. Elle est d'abord vécue comme ce qui rend possible le passage d'un état à un autre, elle est un état d'amélioration spirituelle, une transition vers un ailleurs alors qu'elle semble être une barrière. Plus qu'un paysage, elle est un système de valeurs. ●●●

Montagne

Les territoires de montagne, qui semblent aujourd'hui délaissés, présentent pourtant des atouts majeurs en faveur de la construction et de la durabilité de l'Union européenne. La montagne, par son universalité, peut correspondre au cadre d'un développement vertueux, apportant de nouvelles perspectives aux problématiques de transitions et aux défis contemporains.

Liberté

Le mode de vie montagnard favorise un attachement indéfectible à la liberté comme le signalait déjà Montesquieu dans *De l'Esprit des lois*. « *Mais, dans les pays de montagnes, on peut conserver ce que l'on a, et l'on a peu à conserver. La liberté, c'est-à-dire le gouvernement dont on jouit, est le seul bien qui mérite qu'on le défende. Elle règne donc plus dans les pays montagneux et difficiles, que dans ceux que la nature semblait avoir plus favorisés.* »

Cette belle idée, nous la retrouvons un siècle plus tard dans *Le Chant des Allobroges*, hymne de la Savoie, donné à Chambéry en 1856 sous le titre *La Liberté* : « *Allobroges vaillants ! Dans vos vertes campagnes, Accordez-moi toujours asile et sûreté, Car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes, Je suis la Liberté ! La Liberté !* »

Pour construire l'unité culturelle, des méthodes originales, résolument centrées sur l'étudiant, seront mises en oeuvre.

DES RÉGIONS RURALES ET TRANSFRONTALIÈRES

Les universités composant Unita se retrouvent sur les valeurs de volonté d'élévation intellectuelle et académique, elles souhaitent les partager avec le plus grand nombre par une politique d'ouverture et d'inclusion, de respect de la diversité et du développement personnel de chacun à travers des institutions politiques et des règles de fonctionnement marquées par une éthique démocratique et un idéal de paix.

Fortes de cette identité et ouverture au monde, ces universités évoluent aussi dans des territoires qui doivent affronter de nouvelles difficultés à la fois politiques et écologiques.

Elles sont situées dans des régions rurales et transfrontalières de montagne, qui souffrent d'un éloignement des grands centres urbains. Cela entraîne souvent un isolement progres-

sif et un déclin démographique de ces zones non centrales. Le dépeuplement est perceptible dans la plupart des espaces où rayonnent les universités d'Unita, bien que certaines de ces régions possèdent des villes de plus de 500 000 habitants telles que Turin et Saragosse.

PROMOUVOIR RECHERCHE, INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT

Les territoires sur lesquels elles sont situées doivent, par ailleurs, pour la plupart, s'interroger sur les incidences du réchauffement climatique pour la pratique de sports d'hiver, avec une neige qui se raréfie et la gestion de l'eau. Ces difficultés et ces défis ne sont pas sans conséquences multiples.

Ainsi, l'engagement des universités Unita dans le développement de leurs écosystèmes vise à promouvoir la recherche, l'innovation et les activités

entrepreneuriales en relation étroite avec les institutions locales et régionales ainsi qu'avec les acteurs économiques publics et privés.

C'est en créant une alliance, symbole d'union et de fidélité, que les universités de ces territoires entendent se mettre au service du bien commun en proposant leurs capacités de formation, de recherche et d'innovation.

Les universités de l'alliance Unita, dotées d'une forte expérience dans les activités multidisciplinaires, excellent ou sont complémentaires dans, entre autres, trois grands domaines de recherche, sensibles pour l'avenir des territoires concernés, à savoir : le patrimoine culturel, l'économie circulaire, les énergies renouvelables.

DES MÉTHODES CENTRÉES SUR L'ÉTUDIANT

Pour parvenir à ces fins, et pour construire cette unité culturelle, il

a été décidé de mettre en œuvre des méthodes originales résolument centrées sur l'étudiant.

D'abord une politique des langues et du multilinguisme sera pratiquée pour fonder une communication authentique et donner, à tous, la possibilité d'une réelle mobilité européenne. À cette acquisition des langues latines et romanes (sans concurrence avec l'anglais), il conviendra de travailler l'intercompréhension. Cette méthode novatrice désigne aujourd'hui une relation entre des langues dans laquelle des locuteurs de langues différentes, mais apparentées, peuvent facilement se comprendre sans étude intentionnelle ou sans en être des spécialistes. Là encore, c'est bien l'idée d'un passage qui est privilégiée.

Ensuite Unita vise à renforcer l'excellence et l'innovation dans l'enseignement et la recherche à partir de diplômes de licence et de maîtrise dans les trois domaines d'intérêt retenus.

Une formation et une recherche de qualité, et fortement liées, seront ainsi capables, par leur attractivité, de s'ouvrir à l'international tout en

Ce qui rassemble ces six universités, c'est la volonté de transmettre aux étudiants, en s'appuyant sur le passé, les clés pour construire un avenir commun.

fortifiant leurs ancrages territoriaux. Elles renforceront leur attractivité générale en Europe, mais aussi dans d'autres continents, en particulier en Afrique et en Amérique. Cette attractivité vise à créer un effet d'entraînement sur les territoires ruraux et de montagne de l'alliance grâce aux effets positifs de la mobilité du personnel et des étudiants, au travers notamment de stages.

LA QUÊTE DE L'IDÉAL EUROPÉEN

Enfin, Unita poursuivra la quête de l'idéal européen. Elle pourra être un creuset pour l'apprentissage à la citoyenneté européenne car elle prend position face aux défis socié-

taux et vise à donner à ses étudiants et à ses personnels les moyens d'agir en tant que citoyens européens et mondiaux : citoyens au service d'un engagement dans le sens des objectifs de Développement Durable des Nations Unies et du "Green Deal" européen, et également citoyens conscients de la diversité culturelle et linguistique, ainsi que des défis auxquels sont confrontés les territoires ruraux et de montagne.

Cet idéal européen, que les pères fondateurs voulaient résolument humaniste et pacifique, ne peut se construire sans une culture commune, socle d'une identité dépassant et conservant à la fois les sentiments nationaux.

Dans un discours célèbre, prononcé le 21 août 1849, lors de l'ouverture du Congrès de la Paix à Paris, Victor Hugo en fixait déjà le cap : *« Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne. »* ■

Les six universités qui composent Unita sont de culture latine et romane.

FRONTIÈRE

Rien de plus complexe que de définir la frontière. Le paradoxe de cette réalité tient en deux mots : borne et limite. Les deux termes n'ont pas le même sens. On peut distinguer l'une et l'autre en suivant Emmanuel Kant qui différencie la limite (die Grenze) supposant une ouverture qui se dépasse, de la borne (die Schranke), ligne fermée, négatrice. La limite nous signifie qu'une possibilité existe. La borne, au contraire, nous bloque et nous impose un arrêt.

Si l'on transpose cette définition en termes géopolitiques, poser une limite signifie que l'on sait que l'autre existe : la frontière, identifiée mais franchissable, fonctionne comme un repère structurant. La borne, en revanche, est un marqueur territorial, un mur, un bornage linéaire.

Plus proche de nous, la géographe Hélène Velasco-Graciet peut écrire : *« L'idée qui surgit aujourd'hui est que les populations transfrontalières, par leurs pratiques ordinaires, jouent avec, et de, la frontière qu'elles réinventent et dont elles adaptent les fonctions (de séparation ou de contact) qui lui sont attribuées. On voit par-là que l'étude d'une frontière ne peut, en aucun cas, faire l'économie d'une analyse des territorialités des populations qui la côtoient. »*

1 007 ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE DANS 119 PAYS

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l'Agence Universitaire de la Francophonie Europe de l'Ouest (AUF) agit pour une francophonie universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés.

Créée en 1961, l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe 1 007 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 119 pays.

Présente dans 40 pays, l'AUF dispose d'un réseau de 59 représentations locales. Ses services centraux se répartissent entre Montréal et Paris. Dix directions régionales pilotent ses actions sur le terrain en Afrique centrale et des Grands Lacs, en Afrique de l'Ouest, dans les Amériques, en Asie-Pacifique, dans la Caraïbe, en Europe cen-

trale et orientale, en Europe de l'Ouest, au Maghreb, au Moyen-Orient et dans l'Océan Indien.

Sept antennes administratives, 36 campus numériques francophones consacrés au numérique et quatre instituts de la Francophonie consacrés à la formation, la recherche, au conseil et à l'expertise, complètent ce dispositif régional d'intervention.

Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l'AUF agit pour une francophonie universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Selon sa stratégie 2017-2021, elle accompagne les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour relever trois grands défis : la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire ; l'insertion professionnelle et l'employabilité des diplômés ; l'implication dans le développement global des sociétés.

UN APPUI À UNITA

L'AUF favorise la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le système universitaire. Elle s'associe avec de nombreux partenaires : entreprises privées et leurs fondations, États et gouvernements, agences nationales d'aide au développement, organisations internationales, organisations non gouvernementales, et associations universitaires, scientifiques et culturelles.

Dans le cadre d'Unita, l'AUF apporte son appui à la dissémination et au partage des meilleures pratiques auprès des étudiants, des enseignants-chercheurs, des parties prenantes et des bailleurs de fonds, à l'international et plus particulièrement au sein des pays de langues romanes, en adéquation avec le plan de communication du projet Unita.

L'AUF est impliquée dans de très nombreuses actions.

ACTION POUR L'INNOVATION FRANCOPHONE (ACTIF)

Actif est un dispositif collaboratif international d'innovation sociale et solidaire, mené par les universités francophones et leurs partenaires, pour le développement des sociétés.

Ses objectifs ?

- Contribuer à renforcer le rôle des universités francophones comme opérateur du développement des sociétés.
- Participer au développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) et de l'innovation sociétale à impact en milieu universitaire francophone, notamment dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.
- Contribuer à identifier, accompagner, fédérer, valoriser et développer les initiatives innovantes des universités francophones.
- Susciter et co-construire avec les universités et les partenaires des solutions

innovantes pour répondre aux besoins et défis de l'enseignement supérieur de demain.

- Créer le réseau de l'innovation sociale et solidaire francophone, en articulant ses outils, ses actions, ses partenaires, ses experts et ses porteurs de projets.

<https://actif.auf.org/>

IMAGINEZ L'UNIVERSITÉ DURABLE DE DEMAIN

L'AUF, l'ONU et Agorize et leurs partenaires – l'Agence Française pour le Développement (AFD), l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Unesco, SoScience, Enactus, les Campus Responsables, Impact Campus, le Groupe SOS – s'associent et lancent la deuxième édition du grand challenge mondial "Campus 2030".

Imagine....

« Septembre 2030, l'agenda des 17 ODD est arrivé à son terme. Les étudiants du monde entier font leur rentrée dans leur Campus, enfin durable. »

Les campus universitaires sont au cœur

L'AUF favorise la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le système universitaire.

du changement : dans 10 ans, ils devront avoir atteint les 17 ODD pour accueillir et former la nouvelle génération ! À quoi ressembleront ces Campus ? Étudiant ou professeur/chercheur universitaire ? Imagine l'un des projets qui permettra que ces sites puissent être considérés comme socialement, économiquement et écologiquement durables !

<https://actif.auf.org/actions/challenge-campus-2030-edition-2/>

Panneau de l'exposition d'un conte en catalan et en français (Apicad et Lecture en balades).

APICAD : PROMOUVOIR L'INTERCOMPRÉHENSION

L'Association internationale pour la promotion de l'intercompréhension à distance se mobilise au côté d'Unita.

L'Apicad a été créée par le projet européen Miriadi (Mutualisation et innovation pour un réseau de l'intercompréhension à distance) en 2014, partant du constat qu'il était nécessaire de s'appuyer sur un modèle économique pour poursuivre les projets européens qui n'étaient plus financés au-delà de leur période contractuelle avec l'Europe.

Les fondateurs avaient participé, depuis les années 1990, à six projets européens sur l'intercompréhension, qui avaient produit des sites Internet pour lesquels une maintenance était nécessaire. Une mouvance militante en faveur de l'intercompréhension et du plurilinguisme avait par ailleurs besoin de se structurer et, tout autant que l'évolution des sites Internet, devait faire reposer ses actions sur un

modèle juridique, économique et sur une forme d'organisation. Une association loi de 1901 a ainsi été lancée.

L'Apicad a reçu entretemps l'aide de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFL), de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et d'Erasmus+.

DÉFENDRE LA DIVERSITÉ DES LANGUES

L'Apicad s'est donnée pour buts :

- la maintenance et l'évolution de sites Web créés dans le cadre de projets européens ;
- la promotion de l'intercompréhension et du plurilinguisme dans l'éducation ;
- l'extension, à d'autres langues, d'autres pays et à d'autres publics, des travaux réalisés pour les langues romanes.

L'Apicad a coordonné un projet Erasmus+, Lecturio+, de 2017 à 2019 qui concernait précisément des zones rurales et de montagne plurilingues de France, Allemagne, Espagne et Italie, ce qui

répondait parfaitement à ses objectifs, et correspond aux ambitions d'Unita.

La défense de la diversité des langues, qu'elles soient officielles ou minoritaires, s'accorde avec les champs d'actions d'Unita, pour lesquels l'idée de diversité prévaut.

L'Apicad est aussi un organisme de formation et apportera ses compétences dans le domaine de l'intercompréhension et du plurilinguisme/multilinguisme, sous forme de formations adaptées aux besoins d'Unita, en présentiel ou en ligne. Elle anime un réseau, auprès duquel elle pourra diffuser les résultats d'Unita de façon à en augmenter l'impact.

L'INTERCOMPRÉHENSION : EXEMPLES DE PROJETS

Voici quelques projets, matériels et ressources en intercompréhension en langues romanes :

> **EuRom4 (1997) et EuRom5 (2011)**

La méthode EuRom5 a été élaborée par une équipe des universités de Roma Tre,

CADA VEGADA MÉS PERSONES DE TOTS DOS COSTATS
ES TROBAVEN AL VOLTANT DE LA PARET PER FER VOLAR ELS ESTELS.
PERÒ NO ES VEIEN LES CARES.

Tous les jours, des personnes se retrouvaient des
deux côtés du mur pour jouer au cerf-volant.
Mais elles ne se voyaient pas.

Apicad, chiffres-clés

- > 70 adhérents répartis dans 13 pays
- > animation d'un réseau de 216 membres
- > lettre d'information diffusée à 482 personnes
- > 2 270 personnes inscrites sur le site

Romanica

Développée par le studio CCCP, Romanica est une application proposée gratuitement sur mobiles par le ministère de la Culture français. Elle résulte du partenariat entre la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et l'Apicad. Elle constitue une expérience inédite ayant pour objectif de sensibiliser, de façon ludique, les publics à la diversité culturelle et linguistique, au plurilinguisme et à l'intercompréhension entre langues romanes.

Langues concernées : catalan, corse, espagnol, français, italien, occitan, portugais et roumain.

Aix-Marseille et Barcelone. Elle propose la lecture d'articles de presse en cinq langues romanes dans le but d'acquérir une compétence de compréhension écrite de niveau B2 (CEFR).

Langues concernées : catalan, espagnol, français, italien et portugais.

Public visé : étudiants adultes locuteurs d'au moins l'une des cinq langues proposées.

www.eurom5.com et manuel papier.

> Galatea (1996-1999), Galanet (2001-2004) et Galapro (2008-2013)

Ces trois méthodes s'appuient sur l'interaction entre les participants. Les deux premières ont été mises au point par une équipe internationale sous la coordination du laboratoire Lidilem de l'Université Grenoble Alpes. Galatea est une collection de sept cd-rom d'auto-apprentissage dont chacun propose une sensibilisation à la romanophonie et à la compréhension de documents écrits dans une des langues ciblées. Galanet met à la disposition de locuteurs romanophones une plateforme de formation à distance dans le but d'élaborer un projet commun axé sur la communication plurilingue et interculturelle. Galapro a été coordonnée par l'Universidade d'Aveiro, au Portugal, avec les partenaires du projet Galanet; celui-ci propose des scénarios collabo-

ratifs pour la formation spécialisée en format hybride ou à distance.

Langues concernées : espagnol, français, italien et portugais; le catalan, corse, roumain et d'autres langues romanes ont été ensuite ajoutées.

Public visé : étudiants jeunes et adultes maîtrisant au moins une langue romane de référence. <http://e-gala.eu/osgala.php> et collection de cd-rom pour Galatea.

> Miriadi (2012-2015, depuis 2015 géré par l'Apicad)

Fort de l'expérience des projets Galanet et Galapro, et dans le prolongement des activités de ceux-ci, Miriadi (Mutualisation et innovation pour un réseau de l'intercompréhension à distance) offre aux locuteurs de toute famille de langues un espace pour la recherche de partenaires et pour la formation en ligne personnalisable, organisée en sessions. Le travail sur la plateforme est accompagné de nombreux outils et ressources. Ce projet a été développé par 19 partenaires européens auxquels se sont ajoutés autant de partenaires associés ressortissants de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ensuite

la création de l'Apicad a servi à élargir, stabiliser et pérenniser le réseau de ce projet.

Langues concernées : l'ensemble des langues romanes au départ, mais ouvert à d'autres familles de langues.

Public visé : tout type de public (étudiant, adultes, institutions, monde associatif).

Support : www.miriadi.net/

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

CRÉATION : 1979
27, RUE MARCOZ
73 000 CHAMBÉRY
FRANCE

USMB EN CHIFFRES

Nombre total d'étudiants : 15 480

Licence : 11 300

Master : 3 950

Doctorantes et doctorants : 230

Nombre de personnels : 1 321

Enseignantes, enseignants, enseignantes-chercheuses, enseignants-chercheurs : 723

Personnels administratifs de recherche et de soutien : 598

Composantes de formation : 8

Unités de recherche : 18

L'Université Savoie Mont Blanc (USMB) a été voulue par un territoire imprégné de pragmatisme, qui l'a accompagnée tout au long de son histoire. De manière originale, ce sont les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie, aujourd'hui regroupés dans le cadre du Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB), qui ont apporté le soutien le plus important. Ce territoire de montagne possède des traits distinctifs : espace de flux, doublement transfrontalier avec la Suisse et l'Italie, dynamique démographique et croissance économique parmi les plus élevées de France.

Dans ce contexte favorable, l'USMB ambitionne de devenir une université de recherche et de professionnalisation de premier plan européen.

UNE RECHERCHE DE HAUT NIVEAU

À cette fin, elle consacre son énergie au service d'une recherche de haut niveau, repérée à l'échelle internationale ou identifiée par l'impact de ses publications, et d'un enseignement supérieur répondant aux attentes des parties prenantes envers lesquelles elle exerce ses responsabilités, au premier rang desquelles les étudiants et les

milieux socio-professionnels qui la soutiennent au sein d'un Club des entreprises et d'une Fondation partenariale qui réunissent les principales entreprises du territoire.

Compte tenu de la taille de l'établissement et de sa multi-localisation, l'USMB a choisi d'afficher des priorités centrées sur chacun des campus : Transitions entrepreneuriale et numérique ainsi que Physique à Annecy, Transitions environnementale et énergétique au Bourget-du-Lac, Transitions sociétale et territoriale à Chambéry. Ses 18 unités de recherche, dont 11 Unités Mixtes de Recherche (UMR), s'inscrivent dans ces spécialisations.

La qualité de sa recherche peut être appréciée au regard de l'indicateur d'impact des publications établi par l'Observatoire des sciences et techniques, qui la place depuis 2018 en première position nationale parmi les universités. Ce résultat se retrouve dans les enquêtes et classements internationaux comme celui de Shanghai (l'USMB figure dans les 701-800 meilleurs établissements au monde, en progression chaque année depuis trois ans).

Parallèlement, l'USMB renforce son offre de formation en lien avec ses spécialités en recherche. Elle soutient aussi l'amélioration continue des pratiques. Soucieuse de diplômer ses étudiants et d'insérer ses diplômés, elle

obtient des taux de réussite supérieurs aux moyennes nationales, tant au niveau licence que master, associés à une insertion professionnelle élevée.

L'INTERNATIONAL DANS SES GÈNES

Consciente qu'enracinement et ouverture sont indissociables, sa stratégie internationale est ancienne et structurée autour du transfrontalier, de la francophonie et de la construction de réseaux comme le Réseau d'échanges et de liaison entre institutions d'enseignements supérieurs francophones (Relief). Elle se traduit par une chaire Unesco des ressources en eau, des chaires transfrontalières avec la Suisse (énergie-bâtiment, mobilités), des écoles internationales d'été et la première place nationale, depuis 2008, pour le nombre pondéré de mobilités sortantes Erasmus+.

Enfin, depuis 2016, l'USMB a développé des relations privilégiées avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) du fait de leurs similarités. C'est donc tout naturellement que ces deux établissements ont décidé de participer, ensemble, à la construction d'une université européenne. ■

ÉNERGIE SOLAIRE, UNE FORCE MAJEURE

L'USMB est particulièrement active et son expertise reconnue dans le domaine des énergies renouvelables, le solaire en particulier.

Dans le domaine des énergies renouvelables, l'USMB collabore avec les acteurs de son territoire, majeurs en la matière, que sont l'Institut national de l'énergie solaire (Ines), dont l'USMB est membre fondateur au côté du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), et le Centre d'ingénierie hydraulique (CIH) d'EDF, tous deux présents sur le campus du Bourget-du-Lac. Sur le même site, l'USMB participe aussi à des projets innovants, qui tiennent notamment à l'hydrogène, à la géothermie ou au transport filaire.

SOLAR ACADEMY

Elle développe également l'École universitaire de Recherche (EUR) ou Graduate School Solar Academy, dispositif de formation par la recherche et pour la recherche, labellisé au niveau national. Le master ouvert dans ce cadre possède deux parcours, l'un orienté ingénierie (exploitation de la ressource, intégration du bâtiment à la ville, numérique et sciences des données) et l'autre sciences économiques, juridiques et sociales (alliant droit, économie et sociologie).

Cette EUR renforce l'impact et l'attractivité internationale de l'USMB dans tous les domaines liés au développement de l'énergie solaire et en particulier la recherche fondamentale, l'ingénierie, le management, l'économie et le droit. Elle positionne l'USMB et ses partenaires au sein de l'Institut national de l'énergie solaire comme université française de référence en ce domaine. La Solar Academy (www.univ-smb.fr/solaracademy) bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur,

de la Recherche et de l'Innovation, de l'Agence nationale pour la recherche et de la Fondation USMB.

PARTENAIRES ENGAGÉS

Dans le domaine de l'économie circulaire, intrinsèquement pluridisciplinaire, plusieurs projets se développent, soutenus par la Fondation USMB, comme Vitivalo (www.vitivalo.univ-smb.fr/) dont l'objectif est de limiter l'impact environnemental de la filière viticole sur la qualité de l'air et de développer de nouvelles filières d'exploitation et de valorisation des déchets viticoles. L'USMB est aussi présente, aux côtés de nombreux partenaires du territoire (Archives départementales, Musée savoisien, Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne/FACIM, Malraux scène nationale, Orchestre des Pays de Savoie, Académie de Savoie, etc.) pour l'étude et la mise en valeur du patrimoine culturel, générateur d'activités touristiques conséquentes. ■

L'École universitaire de Recherche Solar Academy renforce l'attractivité internationale de l'USMB dans les domaines liés au développement de l'énergie solaire.

Un dispositif au service du territoire

Le dispositif Piton (www.piton.univ-smb.fr/), créé par l'USMB et sa Fondation, a été labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans le cadre de l'appel à projet "Disrupt Campus". Il offre à une entreprise, une organisation ou une collectivité territoriale, la possibilité de développer un projet à caractère innovant avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire d'étudiants. L'innovation peut être technologique, organisationnelle ou managériale.

Ce dispositif est d'ores et déjà mutualisé à l'échelle de l'alliance Unita par la possibilité offerte à tous les étudiants d'Unita de postuler sur les offres de stage. À terme, le dispositif sera reproduit et mis en réseau dans chaque université de l'alliance pour faciliter la mobilité des étudiants et aussi pour permettre aux entreprises de soumettre des projets de développement à l'échelle des territoires de l'alliance.

Optimiser la ressource énergie

Le Laboratoire optimisation de la conception et ingénierie de l'environnement (Locie) participe aux projets Orebe et Rethine qui permettent à l'éco-parc d'activités de Technolac, au Bourget-du-Lac, de se développer sans apport supplémentaire d'énergie.

Culture : au-delà de la frontière

L'Interreg Alcotra "Corpo Links Cluster", qui unit Turin et Chambéry, est un projet d'innovation en matière d'offre culturelle et d'élargissement du public sur le territoire de montagne qui relie les deux villes (www.copolinkscluster.eu/fr/).

PHILIPPE GALEZ
Président
2021-...

DENIS VARASCHIN
Président
2012-2020

LAURENCE VIGNOLLET
Vice-présidente
en charge des relations
internationales

MARX CHHAY,
Chargé de mission Unita

L'équipe Unita :

**WP1 :
Management
and Coordination**
Laurence Vignollet
unita@univ-smb.fr

**WP6 :
Mobility 4 all**
Sandrine Gruffaz
Marion Arnaud
mobilitate-unita@univ-smb.fr

**WP2 :
Teaching and Education**
Marx Chhay
unita@univ-smb.fr

**WP7 :
Highlander perspective
of European identity**
Anne-Sophie Nardelli
unita@univ-smb.fr

**WP3 :
Multilingualism**
Fabrice De Poli
intercomprehension@univ-smb.fr

**WP8 :
Sustainability
and Dissemination**
Cyril Chevaux
unita.office@univ-smb.fr

**WP4 :
Research and Innovation
focusing on rural and
mountain territories**
Laurence Vignollet
unita@univ-smb.fr

UNITA office :
Marx Chhay, Cyril Chevaux,
Bérénice Fuertes
unita.office@univ-smb.fr

**WP5 :
Inter University Campus**
Sorana Cimpan
unita@univ-smb.fr

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CRÉATION : 1404
VIA VERDI, 8
10124 TORINO
ITALIE

UNITO IN CIFRE

Numero di studenti : 78 593

Laurea triennale : **50 101**

Laurea magistrale : **27 421**

Dottorato di ricerca : **1 071**

Numero di personale

Personale tecnico-amministrativo : **1846**

Professori universitari : **2 012**

Numero di dipartimenti : 27

L'Università degli Studi di Torino (UniTo) è una delle università più antiche e prestigiose d'Italia.

Con circa 78 500 studenti, 3 850 professori universitari e personale tecnico amministrativo e 120 edifici situati in diverse parti di Torino e in posti chiave in Piemonte, UniTo può essere considerata una "Città nella città", promotrice della cultura e della creazione di ricerca, innovazione, formazione e occupazione. UniTo è oggi una delle più grandi università italiane, aperta alla ricerca e alla formazione internazionale.

UniTo conta 27 Dipartimenti afferenti a 6 Scuole : Scuola di scienze della natura, Scuola di medicina, Scuola di agraria e medicina veterinaria, Scuola di scienze umanistiche, Scuola di management ed economia e Scuola di scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali.

ECCELLENZE E INTERNAZIONALITÀ

Con oltre 150 corsi universitari e post-laurea, UniTo copre tutte le discipline, ad eccezione di ingegneria

e architettura, e vanta una significativa tradizione di ricerca in campi tradizionali come storia, filosofia, diritto, economia e medicina.

I suoi centri di ricerca in diagnostica medica, biosensori e nanotecnologie sono tra i migliori in Italia. UniTo è profondamente impegnata a livello internazionale, attraverso la partecipazione a progetti internazionali, l'istituzione di corsi di formazione congiunti, come diplomi di laurea e programmi di dottorato internazionali e con la firma di accordi di cooperazione (circa 650) con università e istituzioni di tutto il mondo.

Visiting professor, ricercatori e studenti provenienti da Paesi europei e extraeuropei, oltre ai molti programmi di mobilità offerti agli studenti, formano l'impalcatura della vocazione internazionale dell'Università. ■

-
- *L'Université de Turin (UniTo) est l'une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses d'Italie.*
 - *Avec environ 78 500 étudiants, 3 850 membres du personnel académique et 120 bâtiments, elle peut être considérée comme une "ville dans la ville".*
 - *UniTo compte 27 départements rattachés à six écoles : sciences naturelles, médecine, agriculture et médecine vétérinaire, sciences humaines, gestion et économie et sciences juridiques, politiques et socio-économiques. Elle organise des enseignements dans toutes les disciplines, à l'exception de l'ingénierie et de l'architecture, et propose plus de 150 cours de niveau licence et master.*
 - *Elle est engagée, au niveau international, dans différents projets, dans la mise en place de formations communes, tels que des doubles diplômes et des programmes de doctorat internationaux grâce à la signature d'accords de coopération (environ 650) avec des institutions du monde entier.*

UNE CHEFFE DE FILE DÉJÀ TRÈS IMPLIQUÉE

Coordinatrice du projet Unita, UniTo peut d'ores et déjà se flatter de très nombreuses expériences dans les projets de recherche liés aux thématiques de cette alliance.

Patrimoine culturel, énergies renouvelables ou économie circulaire sont trois domaines dans lesquels UniTo est déjà très active avec d'ores et déjà de nombreux projets en cours.

Dans le domaine du patrimoine culturel :

- **Tech4Culture** - PhD Technology Driven Sciences : Technologies for Cultural Heritage, H2020 ;
- **BRISDOM** - Bridging East and West : Wisdom Literature in Mesopotamian and Greek Traditions, H2020 ;
- **FINCH** - Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation, Interreg Europe ;
- **EDUU** - Education and Cultural Heritage Enhancement for Social Cohesion in Iraq - EuropeAid ;
- **Q.THEATRE** - Theatrical Recreations of Don Quixote in Europe - Creative Europe ;
- **CAPUS** - Conservation of Art in Public Spaces - Erasmus+.

Dans le domaine des énergies renouvelables :

- **Gemex - GEMex** - Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico for development of Enhanced Geothermal Systems and Superhot Geothermal Systems - H2020 ;
- **HYCARE** - An innovative approach for renewable energy storage by a combination of hydrogen carriers and heat storage H2020 ;
- **COMETS** - Collective action Models for Energy Transition and Social Innovation - H2020 ;

- **MODALIS2** - MODelling of Advanced LI Storage Systems - H2020 ;
- **eCREW** - Establishing Community Renewable Energy Webs - Rolling out a business model and operational tool creating webs of households that jointly manage energy to improve efficiency and renewables uptake - H2020 ;
- **PLANET** - Plan for Agriculture renewable Energy Training - Erasmus+.

Dans le domaine de l'économie circulaire :

- **TOMRES** - A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model H2020 ;
- **AQUALITY** - Interdisciplinary cross-sectional approach to effectively address the removal of contaminants of emerging concern from water - H2020 ;

- **MAT4TREAT** - Enhancing water quality by developing novel materials for organic pollutant removal in tertiary water treatments - H2020 ;
- **SUSWATER** - Sustainable integrated approach to achieve CECs and PTEs removal from contaminated waters. The aquaculture as case study - H2020 ;
- **FIELDS** - Addressing the current and Future skill needs for sustainability, digitalization, and the bio-Economy in Agriculture : European skills agenda and Strategy - Erasmus+ ;
- **EPOG+** - Economic policies for the global transition - Erasmus+.

120 bâtiments universitaires répartis dans les villes suivantes : Torino, Collegno, Grugliasco, Orbassano, Venaria, Alba, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Savigliano.

700 enseignements en langues étrangères

UniTo a une longue expérience en matière de multilinguisme avec plus de 700 enseignements dans des langues étrangères et 18 diplômes de licence et master en anglais. Dans le cadre du premier appel à candidature pour les mobilités étudiantes virtuelles d'Unita, UniTo offre un cours – soit six crédits ECTS (European Credits Transfer System) – pour l'intercompréhension en langues romanes à un groupe de 20 étudiants sélectionnés de niveau licence et master. Il s'adresse à tous les étudiants de langue maternelle romane dans le but de leur donner des outils et des compétences avancées d'intercompréhension. Au terme de cette formation, les étudiants seront en mesure d'appliquer les stratégies acquises dans un contexte de communication entre pairs dans leurs propres domaines d'études.

Turin, berceau du cinéma national

Le centre-ville de Turin abrite le Musée national du cinéma. Créé en 1953, il est le plus grand consacré au 7^e art en Europe. L'occasion de découvrir l'histoire du cinéma italien mais aussi mondial.

Le patrimoine sous surveillance

Ouvert en 2005, le Centre de Conservation et Restauration La Venaria Reale joue un rôle moteur dans la recherche, la formation et l'emploi pour l'entretien et la conservation du patrimoine culturel et environnemental italien et international. L'UniTo est l'un des membres fondateurs.

STEFANO GEUNA

Recteur
2019-...

MARCELLA COSTA

Vice-rectrice pour la didactique internationale

UNITA OFFICE

Pilotes du projet :

Silvia De Marchis (photo)
et Marcella Costa

Membres du bureau :

Emanuela Barbero,
Livia Greco, Nicoletta Viano
(unita@unito.it)

L'équipe Unita :

WP1 : Management and Coordination

Stefano Geuna
stefano.geuna@unito.it
Mario Giacobini
mario.giacobini@unito.it

WP2 : Teaching and Education

Barbara Bruschi
barbara.bruschi@unito.it

WP3 : Multilingualism

Elisa Corino
elisa.corino@unito.it

WP4 : Research and Innovation focusing on rural and mountain territories

Luca Cocolin
lucsimone.cocolin@unito.it
Gianluca Cuniberti
gianluca.cuniberti@unito.it
Cristina Prandi
cristina.prandi@unito.it

WP5 : Inter University Campus

Marina Marchisio
marina.marchisio@unito.it

WP6 : Mobility 4 all

Massimiliano De Mata
massimiliano.demata@unito.it

WP7 : Highlander perspective of European identity

Francesco Costamagna
francesco.costamagna@unito.it

WP8 : Sustainability and Dissemination

Cristopher Cepernich
cristopher.cepernich@unito.it
Piercarlo Rossi
piercarlo.rossi@unito.it

Contact :
unita@unito.it

Acteurs de leur territoire

© Adobe Stock

Une cordée européenne.

À l'image du toit de l'Europe implanté sur son territoire et tourné vers la Suisse, l'Italie et la France, Savoie Mont Blanc regarde vers l'extérieur depuis des décennies. Avec Unita, de nouvelles cordées entreprises-universités-collectivités vont pouvoir se former au niveau européen dans un rapport gagnant-gagnant.

Sommaire

p. 40

Une alliance stimulante pour Savoie Mont Blanc

p. 42

Un atout pour les étudiants et les enseignants

p. 46

Intercompréhension, un nouveau diplôme

p. 57

Unita, une magnifique reconnaissance

p. 58

Université de Pau et des Pays de l'Adour

p. 62

Universidad de Zaragoza

UNE ALLIANCE STIMULANTE POUR SAVOIE MONT BLANC

Cette université européenne concerne les étudiants et les personnels de l'USMB, mais aussi ses partenaires socio-économiques et culturels avec, à la clé, des enrichissements mutuels.

Les deux départements qui composent les pays de Savoie sont reconnus pour leur dynamisme et leur créativité. Les liens avec la formation et la recherche proposées par l'USMB s'imposent aujourd'hui comme un atout. Les entreprises qui constituent le tissu économique de ce territoire doublement transfrontalier, mais qui regarde plus loin que la Suisse et l'Italie, sont tournées vers l'extérieur depuis des décennies. La participation à la création d'une université européenne n'est pour beaucoup d'entrepreneurs que la continuité d'une stratégie d'immersion européenne et internationale développée à grande échelle depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Comme l'atteste l'activité des entreprises réunies dans la Fondation Université Savoie Mont Blanc, le lien avec des partenaires européens et mondiaux est un des piliers de l'économie locale.

La collaboration entre la dynamique entrepreneuriale et une université qui se donne une identité transfrontalière et européenne ne peut que séduire ceux qui déjà travaillent à des rapprochements stratégiques avec des territoires voisins. Ainsi plusieurs stations de sports d'hiver ont depuis longtemps construit des domaines skiables situés sur deux pays mais ne faisant qu'un pour les utilisateurs.

« La collaboration entre la dynamique entrepreneuriale et une université qui se donne une identité européenne ne peut que séduire ceux qui travaillent à des rapprochements stratégiques avec des territoires voisins. »

Relevons le rôle fondateur des collectivités territoriales dans l'avènement de ce type d'aménagement. C'est grâce à une coopération entre les différents acteurs du territoire que l'avenir s'écrit et Unita a besoin de l'expérience de tous pour réaliser ses objectifs.

Par ailleurs les entreprises aussi bien que les collectivités, grâce à leur participation, pourront développer des compétences linguistiques favorisant ainsi des collaborations transfrontalières nouvelles. Elles fortifieront aussi celles qui existent déjà. Elles auront aussi le choix de s'intégrer dans les formations grâce à l'usage de la langue locale. En développant cette capacité à communiquer dans d'autres langues les acteurs économiques et territoriaux participeront à des réseaux élargis de grande qualité en recherche, innovation et créativité.

Unita répond à cette exigence en offrant des plateformes traitant des problématiques les plus actuelles. À n'en pas douter, une telle collaboration entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise enrichira les uns et les autres.

Les entreprises découvriront de nouveaux partenaires, de nouveaux marchés et verront s'ouvrir des occasions pour s'implanter à l'international.

Toute activité n'est rien sans les hommes qui s'investissent

 Le Tour du Monde au Manège, un événement organisé par l'USMB et la ville de Chambéry, permet aux étudiants de présenter leurs pays et leurs cultures.

dans l'œuvre commune. Unita, tournée vers le développement des territoires de montagne, fera naître un dynamisme propre aux activités rurales par le biais de projets et d'échanges européens.

GOVERNANCE ORIGINALE

Par ailleurs, grâce à ce dialogue constant entre le monde économique et le monde universitaire, le premier aura la possibilité de mettre en valeur des hommes et des femmes bien formés et le second pourra offrir un avenir ouvert à une jeunesse en quête d'Europe.

Cette université européenne possède aussi plusieurs cibles et horizons quant à sa gouvernance. Il reste possible de refuser la logique de classement qui est imposée aux universités ou même simplement d'ironiser sur celle-ci. Pour autant, un souci de réalisme oblige à en tenir compte afin de situer stratégiquement l'université que l'on représente dans un ordre pluriel et concurrentiel. Cette exigence nous renvoie à notre identité. Que sommes-nous aux yeux des autres ? Une université européenne répond à la question, car elle se définit immédiatement comme internationale. En offrant des modalités de gouvernance originales, souples et rigoureuses à la fois, elle se tourne résolument vers l'avenir en ayant conscience que la nouveauté dérange l'ordre établi et interroge. Avec ambition et bienveillance, elle entend structurer les relations à l'international et accompagner vers des changements essentiels pour la réalisation d'un destin commun dans un futur pensé et voulu ensemble. ■

Dépassement

Unita aide les étudiants à se créer un avenir international choisi dans tous les domaines. Après plusieurs titres de Champion d'Europe en biathlon glanés depuis 2013, le Chambérien Baptiste Jouty, étudiant de l'USMB, décroche en 2017 deux médailles d'or aux Universiades d'hiver puis la médaille d'argent aux Jeux mondiaux militaires. En 2018, Perrine Laffont a été sacrée championne olympique de skis de bosse. À qui le tour ?!

Avenir commun

Unita incarne les valeurs humanistes de l'Europe, promeut ses dynamiques contemporaines et propose un avenir commun. Elle apporte ainsi à ses membres l'indispensable lisibilité et visibilité sur la scène mondiale.

Mobilité

L'idée d'un Erasmus spécifique aux zones de montagne va voir le jour. Objectif ? Privilégier les mobilités Erasmus d'étudiants en provenance des zones rurales de montagne et, inversement, promouvoir des stages d'étudiants Erasmus pour accompagner le développement de ces territoires.

UN ATOUT POUR LES ÉTUDIANTS ET LES ENSEIGNANTS

Parcours de formation originaux, mobilité physique et hybrides, échanges virtuels, partage d'expériences, création de réseaux thématiques... Unita présente bien des intérêts pour les étudiants comme pour les enseignants.

Pour les étudiants, Unita représente le privilège de définir l'avenir dans lequel ils souhaiteront évoluer. Ils participeront, par leurs actions, à la construction effective d'une université européenne, à sa gouvernance ainsi qu'à la revivification de l'idéal européen. Cette ouverture vers l'Europe se fonde en effet sur toutes les possibilités inédites qui leur seront offertes.

ADAPTER DES CURSUS

Chacun pourra personnaliser son parcours de formation, car la règle sera la souplesse et l'adaptation des cursus. Chacun bénéficiera d'un lien entre la recherche en acte et la formation, condition indispensable d'une université de qualité. Celle-ci, par son ouverture intellectuelle, formera des citoyens éclairés, qui renforceront aussi leurs aptitudes professionnelles, car la question de l'insertion reste la préoccupation majeure des sociétés contemporaines.

Depuis Durkheim, nous connaissons la vertu intégrative du travail. Cela est particulièrement évident dans un monde complexe où chacun doit trouver sa place parfois avec difficultés. Renforcer une professionnalisation bien comprise, c'est aussi forger la citoyenneté, car l'une n'est pas possible sans l'autre. Cette exigence doit s'appuyer sur les nouvelles formes de mobilité. Erasmus+ est déjà, depuis des années, une remarquable réussite. Mais la volonté

nouvelle est d'aller vers des collaborations inventives entre les étudiants : des projets collaboratifs impliquant des étudiants de plusieurs universités de l'alliance, des défis créatifs à relever ensemble, etc. Ce travail en commun se trouvera favorisé par l'ouverture d'un campus inter-universitaire Unita, physique et virtuel.

Du fait de la crise sanitaire qui a éclaté en 2020, la très grande majorité des universités, écoles et instituts développent la pratique de l'enseignement virtuel. Il serait réducteur de résumer ce dernier à une forme temporaire ou dégradée de l'enseignement en présence des étudiants et des professeurs. Le virtuel recrée une réalité qui n'est pas physique, mais qui a son existence propre.

ABOLIR LES DISTANCES

Ainsi, par le biais de la technologie, il est possible, grâce à un avatar qui nous représente, de côtoyer d'autres étudiants ou collègues au sein d'un campus virtuel. Nous pouvons abolir les distances qui font obstacle à la création de communautés de savoir ou de transmission de connaissances.

Le virtuel fait entrer dans un monde qui possède sa propre réalité et qui n'est pas pour autant factice.

Bien entendu, il ne s'agit pas de remplacer la présence et la rencontre, qui charpentent notre vie sociale et notre humanité, car il est moins un rival qu'un complément qui ouvre des possibilités et des perspectives

Le campus virtuel Unita offre aux étudiants et enseignants un ensemble de ressources pour construire une communauté ouverte, savante et professionnalisante.

nouvelles. Le campus virtuel Unita donnera donc aux étudiants et enseignants un ensemble de ressources pour construire une communauté ouverte, savante et professionnalisante. Des expérimentations sont d'ores et déjà lancées, comme le premier appel à la "mobilité virtuelle" au travers d'un catalogue de cours dispensés à distance et qui ouvrent droit à une reconnaissance des compétences et connaissances acquises sous forme de crédits ECTS.

Pour les enseignants, la perspective d'une université européenne renforce responsabilisation et motivation dans la mesure où, comme leurs

étudiants, ils sont co-constructeurs d'une réalité nouvelle et originale. Dans une carrière, l'occasion de s'investir dans un projet de cette ampleur et d'une telle ambition est rare.

CONFRONTER LES PRATIQUES

D'un point de vue pédagogique, il permettra de confronter les pratiques des uns et des autres, de trouver des points de contact et des finalités communes mais aussi de découvrir des différences et d'apprendre ainsi à relativiser et contextualiser des habitudes ou à faire évoluer des certitudes. C'est sur le

partage d'expérience et de sensibilité que se fonde cette collaboration pédagogique. Sur les questions de l'enseignement, il n'existe pas de savoir absolu : la confrontation des approches, l'ouverture sur des méthodes qui ne sont pas les nôtres et l'explication aux autres de ce que nous savons faire sont sources d'enrichissement. Il s'agit de coopérer pour innover, pour s'approprier de nouvelles méthodes, comme l'apprentissage en réseau, pour les évaluer ou pour conforter des méthodes plus traditionnelles mais toujours efficaces dans le but de mieux former la jeunesse européenne. ●●●

Apprentissage en réseau

La méthode d'enseignement et d'apprentissage "Globally Networked Learning" (GNL), connue aussi sous le nom de "Collaborative Online International Learning" (COIL), signifie "l'apprentissage en réseau à l'échelle mondiale". Elle est rendue possible par l'usage de technologies : les "Learning Management Systems" (LMS), la vidéo et la visio-conférence, les réseaux sociaux, etc. Une façon de la mettre en œuvre consiste, pour les enseignants de différents établissements implantés dans divers pays, à co-construire un enseignement, à se partager la préparation de ses parties puis à les dispenser en présentiel à leurs étudiants et en distanciel aux autres. Un tel enseignement prévoit nécessairement des travaux de groupe (mémoire de recherche, projet, etc.) en équipe internationale. Cette méthode permet de développer, en plus des compétences liées aux enseignements, des compétences interculturelles, de collaboration et numériques pour les étudiants et les enseignants. Elle crée aussi des liens sociaux entre les participants issus de plusieurs pays qui aspireront, pour certains, à se rencontrer. En résumé, la GNL élargit les possibilités offertes aux étudiants et aux enseignants et permet d'offrir un environnement d'apprentissage qui favorise l'ouverture aux autres et à d'autres approches pédagogiques. L'"International Virtual Exchange Conference" (<http://iveconference.org/>) est consacrée à ces pratiques. L'USMB a déjà expérimenté cette méthode avec le collège de Glendon de l'Université de York, précurseur, et qui la généralise à toutes ses filières depuis la rentrée 2020 (<https://yorkinternational.yorku.ca/gnl-2/>). Les partenaires d'Unita prévoient de compléter ce dispositif par des mobilités physiques courtes pour, par exemple, permettre aux étudiants de finaliser leurs projets collaboratifs et les présenter aux autres étudiants et aux enseignants impliqués.

●●● Il sera ainsi possible de développer des parcours de formation originaux, tournés vers l'international, sans pour autant oublier le rapport étroit aux territoires dont nous sommes des acteurs reconnus, sources de croissance économique, de développement social et de rayonnement culturel.

La construction de ces parcours sera facilitée par la mise en place progressive, dans toutes les universités de l'alliance, d'un découpage des enseignements sous forme de modules appelés "micro-crédits", qui se définissent par les connaissances et compétences qu'ils permettent d'acquérir. Unita accompagnera les étudiants

pour leur permettre d'identifier les modules pertinents eu égard à leur projet personnel et professionnel tout en leur garantissant l'obtention d'un diplôme reconnu au niveau européen. S'il ne s'agit pas d'un véritable diplôme européen, qui n'existe pas aujourd'hui, Unita entend participer à la définition de ce qu'il pourrait être et le mettre en œuvre dès lors qu'il verra le jour.

COOPÉRATION

Cette ouverture vers l'Europe permettra aussi de développer, pour chacun, des compétences dans le domaine international et de produire un réseau

européen d'enseignants-chercheurs et chercheurs. Cette mutualisation et coopération, tant dans les domaines de la formation que de la recherche, donnera à tous l'occasion de partager des données, des ressources et d'avoir accès à celles de tous les autres.

Le campus virtuel Unita sera l'un des piliers de cette pédagogie nouvelle et de cette recherche commune.

Il n'y a pas en effet de recherche de haut niveau sans une communication forte entre les membres de la communauté savante, aucune découverte fondamentale ne pouvant se réaliser dans l'isolement. Les vérités scientifiques se construisent dans l'échange, le débat et parfois même la

polémique. Gaston Bachelard utilisait l'expression d' « *union des travailleurs de la preuve* » pour décrire la science contemporaine. L'épistémologue voulait marquer ainsi le caractère essentiel de l'idée de communauté dans la quête de la vérité et de la rationalité. Si l'activité des savants a toujours été faite de contacts (nous sommes surpris par la correspondance très riche qui reliait les grands esprits européens dès le XVII^e siècle), elle l'est d'autant plus aujourd'hui grâce aux moyens matériels les plus avancés. Il ne s'agit pas bien entendu de faire l'éloge du progrès technique sans aucun recul critique, mais de prendre en compte un monde qui offre les conditions d'un enrichissement inédit et d'une créativité sans égale.

PARTAGE DES DONNÉES

Unita s'inscrit dans cette tradition humaniste et scientifique en posant comme principe le partage des données et des résultats des recherches de ses membres. La recherche peut ainsi s'organiser autour de plateformes mutualisées visant à permettre un échange permanent. La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité sont mises en œuvre, car les problèmes contemporains ne se pensent qu'à travers un socle disciplinaire fort, capable d'ouverture et de dialogues féconds. La création de réseaux thématiques structure cette communauté de chercheurs. Car la notion de réseau est aujourd'hui indépensable et indis-

« *Aujourd'hui, la notion de réseau est un outil théorique d'utilisation courante qui met en relation différents domaines des mathématiques (algèbre, topologie, théorie des nombres, etc.) dont aucun scientifique ne songerait à se passer.* »

Daniel Parrochia

pensable dans la recherche scientifique, et dans l'organisation sociale et politique comme l'affirme avec force Daniel Parrochia, philosophe et épistémologue contemporain.

« *Au fil de l'histoire des sciences et des techniques, s'est dégagé progressivement le caractère profondément réticulaire de la plupart des organisations naturelles et sociales. La forme générale du "réseau" a émergé des problèmes concrets qui se posaient face aux réalités naturelles et aux constructions sociales, et ses propriétés ont alors été étudiées pour elles-mêmes dans le cadre de l'axiomatique de la théorie des graphes et des réseaux.* »

Cette logique réticulaire concerne aussi bien les relations entre les universités composant Unita que celles de ces mêmes universités avec les territoires qui les portent et dans lesquels elles s'inscrivent. Une circulation des idées, des questions et des solutions concourent ainsi à une amélioration continue et commune. ■

Le numérique, vecteur de rapprochement

« *Avec son campus virtuel, Unita donne accès à l'ensemble de la communauté universitaire, aux citoyens et au monde socio-économique, à de nombreuses ressources pédagogiques et scientifiques en libre accès. Ce campus virtuel est un lieu de partage, notamment pour accompagner les actions menées avec les territoires comme les forums sur la citoyenneté européenne, les projets étudiants-entreprises, les challenges entrepreneuriaux, etc. Unita met également à profit les technologies digitales pour développer des innovations pédagogiques pour offrir à tous des formations internationales de haut niveau. Le numérique au sein d'Unita a pour vocation d'être un vecteur de rapprochement entre les citoyens européens partageant des préoccupations et des ambitions pour leurs territoires.* »

Marina Ferrari,
déléguée à l'enseignement
supérieur et à l'énergie. Conseil
départemental de la Savoie.

DE L'ORIGINE DU MOT RÉSEAU

On partira ici de l'étymologie. Le mot "réseau", du vieux français "résel" (Marie de France, XII^e siècle), variante de "résueil", vient du latin "retiolus", diminutif de "rete-retis", filet, qui a aussi donné le mot "rets". Le filet en question d'abord été un filet de chasse, destiné à rabattre de petits animaux en direction de leurs poursuivants. Mais, très vite, le filet s'est fermé, donnant lieu au sac à mailles, ou encore à la résille, coiffe enserrant, à l'époque, la chevelure féminine. Par analogie, des constructions à colombages étaient appelées, dans le monde romain, maçonneries réticulaires ("reticulata structura"). Considéré dans ce premier sens, le "réseau" est donc essentiellement un outil de capture, ce qui situe sa place de façon précise dans la culture.

INTERCOMPRÉHENSION UN NOUVEAU DIPLÔME

Un diplôme international universitaire (DIU) en Intercompréhension en langues romanes est créé dans le cadre d'Unita et avec le soutien de l'État pour renforcer la coopération transfrontalière.

Le DIU en Intercompréhension en langues romanes pour la coopération transfrontalière, qu'est-ce que c'est ?

Ce DIU en Intercompréhension en langues romanes pour la coopération transfrontalière est créé dans le cadre d'Unita ; cette alliance d'universités participe au développement des territoires sur lesquels ses membres sont situés en contribuant à fluidifier les relations humaines.

Ce DIU s'appuie, dans sa première édition, sur le binôme linguistique italien-français pour développer des compétences en intercompréhension en langues romanes aux niveaux "débutant" et "intermédiaire" (voir aussi pages 72 et 73). De plus, grâce à l'approche intercompréhensive, le DIU fournit la connaissance et la maîtrise des éléments interculturels dans le cadre de coopérations entre populations transfrontalières. Il favorise aussi les échanges professionnels et la mise en valeur du riche patrimoine culturel des Alpes occidentales.

Quels sont les atouts de ce diplôme si je m'y inscris ?

- J'enrichis mon profil professionnel avec cette formation internationale prestigieuse.
- J'apprends l'intercompréhension et l'interculturalité comme outils pour la communication entre les francophones et les italophones.
- Je mobilise mes ressources lan-

gagières dans le contexte territorial transfrontalier.

- J'acquiers le vocabulaire technique bilingue (français-italien) et me dote d'une expertise valorisée.
- J'évolue dans des équipes internationales et interuniversitaires qui offrent des synergies et des savoirs complémentaires.

Comment le DIU est-il organisé ?

Le programme du DIU repose sur 150 heures de travail, se déroulant sur un semestre et donnant droit à l'acquisition de huit ECTS*.

Il s'articule autour de quatre modules : les modules 1 et 2 forment un tronc commun pour l'initiation et l'approfondissement de l'approche intercompréhensive ; le module 3 traite des compétences de spécialisation (notamment l'acquisition du vocabulaire technique) ; le module 4 conduit à une mise en situation pratique des acquis.

Combien de temps de travail dois-je y consacrer ?

Ce DIU prévoit environ huit heures hebdomadaires de travail, dont 4h30 en présentiel/synchrone (une demi-journée par semaine) et 3h30 à distance/asynchrone. Sont aussi prévus des déplacements pour les stagiaires et les formateurs pour la mise en situation lors du module 4, qui se déroule en modalité intensive.

Quel est le niveau exigé pour m'y inscrire ?

Il est nécessaire d'être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et/ou d'une expertise professionnelle significative pour s'inscrire au DIU. Il n'y a pas de prérequis linguistique. Cependant, les étudiants/stagiaires ayant une connaissance préalable d'au moins une langue romane soit comme langue maternelle soit comme langue seconde, sont prioritairement considérés.

« Grâce à l'approche intercompréhensive, le DIU fournit la connaissance et la maîtrise des éléments interculturels dans le cadre de coopérations entre populations transfrontalières. »

Quelles sont les modalités d'obtention ?

Il faut obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module pour qu'il soit définitivement acquis et capitalisable. Il n'y a pas de compensation entre modules. Un contrôle continu réalisé tout au long du semestre est complété par un contrôle terminal pour valider les acquis à la fin de chaque module. Ainsi l'attribution du diplôme est conditionnée par le suivi complet du cursus de formation et la validation des quatre modules.

Et si j'ai toujours des questions ?

Adressez-les à :
intercomprehension@univ-smb.fr
A bientôt! ■

* ECTS : système de crédits développés par l'UE pour faciliter la lecture et la comparaison des programmes d'études au sein d'un pays et dans les différents pays européens.

ORGANISATION

MODULE 1

Introduction à l'intercompréhension en langues romanes

CRÉDITS ECTS : 2

CHARGE TOTALE : 40 h

Les approches plurielles comme voie vers le multilinguisme et le plurilinguisme, l'interculturalité en contexte alpin, la biographie langagière comme démarche de départ, l'intercompréhension réceptive en langues romanes, le concept d'intentionnalité lors de la communication exolingue, l'acquisition de compétences partielles, le contexte et la forme comme sources d'information.

MODULE 2

Approfondissement en intercompréhension en langues romanes

CRÉDITS ECTS : 2

CHARGE TOTALE : 40 h

Le développement de la compréhension écrite, l'intercompréhension interactive en langues romanes, la stratégie du transfert des compétences, l'interaction orale lors d'un scénario de communication exolingue et interculturel, les bonnes pratiques communicatives pour la coopération transfrontalière.

MODULE 3

Ressources lexicales techniques en contexte transfrontalier franco-italien

CRÉDITS ECTS : 2

CHARGE TOTALE : 40 h

Le lexique partagé comme voie d'entrée à l'intercompréhension, les ressemblances et transparences entre les langues proches, l'acquisition des termes techniques et opérationnels en milieu professionnel, le vocabulaire technique transfrontalier franco-italien.

MODULE 4

Mise en situation des outils de l'intercompréhension en contexte transfrontalier franco-italien

CRÉDITS ECTS : 2

CHARGE TOTALE : 30 h

La mobilisation des ressources langagières, lexicales, pragmatiques et culturelles dans un scénario de communication exolingue et d'interaction entre publics franco-italiens.

Cette formation est notamment proposée aux services de secours français et italien en charge de la sécurisation des tunnels transfrontaliers pour faciliter leur collaboration et garantir l'intercompréhension si importante dès lors que l'on touche à la sécurité des usagers.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : TENERRDIS, LE PÔLE D'EXCELLENCE

Tenerrdis est le pôle de compétitivité de la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes. Sa mission ? Favoriser la croissance d'activité durable et la création d'emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l'énergie, en cohérence avec les enjeux de la transition énergétique et en mobilisant l'ensemble des ressources industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques.

Ses filières d'expertise structurantes se trouvent plus que jamais au cœur des révolutions énergétique et digitale : solaire, hydroélectricité, biomasse, biogaz, éolien, hydrogène, réseaux intelligents, stockage et conversion, servant l'efficacité énergétique et la décarbonation des usages.

DES CHAMPS D'APPLICATION TRÈS LARGES

Grâce à la vision globale et au leadership que lui confère son savoir-faire dans les nouvelles technologies de l'énergie, ce pôle de compétitivité cible des champs d'application très larges au service de la transition énergétique : infrastructures, mobilité, bâtiments, industries ou smart cities.

Il fédère également les acteurs industriels et institutionnels afin de faciliter la mise en œuvre locale de solutions innovantes sur les territoires où se décline la transition énergétique : les villes, les territoires à énergie positive, les zones industrielles ou de montagne ou encore les sites isolés.

Tenerrdis collabore par ailleurs avec le Campus des métiers et qualification Smart Energy Systems, qui a la volonté d'être la porte d'entrée du continuum de formation initiale et continue allant du CAP au doctorat, avec 271 diplômés identifiés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les domaines d'excellence des systèmes énergétiques. Le pôle est, en particulier, un partenaire du projet Campus des métiers et des qualifications d'excellence, déposé et gagné par le Campus dans le cadre du PIA3 (Investissements d'Avenir). Il est leader dans ce projet sur le volet international, qui a pour objectif de co-construire des certifications et des diplômes par conventionnement avec les centres d'excellence professionnels sur le plan international. Ceci dans le but de faciliter les mobilités de jeunes et d'enseignants, notamment pour les niveaux Bac+2, Bac +3 (niveaux 4 et 5).

DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR D'UNITA

Dans le cadre plus spécifique du projet Unita, Tenerrdis s'engage à :

- partager les propositions de stages issues de son réseau de membres,
- diffuser les informations sur les évé-

Chiffres-clés

- > Création : 2005
- > L'écosystème Tenerrdis
 - 244 membres, dont 59 % de PME, TPE et start-up
 - 52 nouveaux adhérents en 2020
 - 3 500 participants à 60 événements
- > Les projets
 - 314 projets et démonstrateurs financés
 - 1,8 milliard d'euros de budget total
 - 585 millions de financement public

nements comme les hackathons ou les challenges proposés aux étudiants d'Unita et y participer,

- promouvoir l'information sur certains événements des hubs thématiques d'Unita, en particulier ceux liés aux énergies renouvelables,
- participer au conseil consultatif.

Tenerrdis peut également faire bénéficier Unita de ses liens à l'international. Il est en effet membre du réseau International Cleantech Network, qui représente 16 000 PME.

INES

Implanté sur le Campus du Bourget-du-Lac, en Savoie, l'Institut national pour l'énergie solaire (Ines) est un acteur mondial de la R&D, de l'expertise et de la formation pour les technologies solaires photovoltaïques avancées, leur intégration dans les systèmes électriques et la gestion intelligente de l'énergie ; un secteur en phase avec l'un des thèmes d'Unita. L'USMB fait partie des membres fondateurs de l'Institut, et de nombreuses collaborations existent en R&D avec le CEA. Le bâtiment amiral de l'Ines, Hélios, a été financé par l'État, la Région et le Département de la Savoie. À l'automne 2020, il a accueilli le lancement officiel de l'École universitaire de recherche Solar Academy, portée par un consortium associant Université Savoie Mont Blanc, CEA et CNRS.

SOMFY

Basé à Cluses (Haute-Savoie, France), Somfy, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment, est présent dans près de 60 pays. L'entreprise a été à l'origine du Club des entreprises de l'USMB (1991) et a été la première à donner son accord pour la création de la Fondation USMB (2015).

Faire de l'économie européenne une économie d'avenir

JEAN-LUC RAUNICHER

Président du Medef Haute-Savoie et du Medef Auvergne-Rhône-Alpes.

« **L**es entreprises françaises sont résolument européennes. Elles croient au futur de l'Europe. » C'est en ces termes que le Medef lançait le cycle européen 2014-2019. Unita concrétise la construction européenne que nous, entreprises, souhaitons voir s'accélérer. Le modèle social et les valeurs démocratiques de l'Union européenne composent un espace de liberté et de prospérité sans équivalent dans le monde. Mais cette construction est fragile. Les emplois, les investissements, les révolutions technologiques consolideront l'Union européenne s'ils émergent de tous les territoires. Ceux qui y sont prêts devront être partie prenante à ce processus. L'Europe qui réussira sera celle pour laquelle les leaders seront capables de prendre des risques et d'expliquer aux citoyens leur vision. Renforcer les liens entre le monde économique et le monde de l'enseignement et de la recherche constitue un objectif essentiel pour préparer ces leaders. C'est pourquoi, le Medef Haute-Savoie participera activement à Unita avec trois lignes directrices.

L'Union européenne doit rendre lisible ses initiatives auprès des citoyens mais aussi contribuer à résorber les multiples fractures qui traversent nos territoires. Cinq pays européens avec six universités sont associés pour une mise en commun des problématiques. Les entreprises de chacun des territoires participeront au développement économique. En échangeant sur les chaînes de valeurs stratégiques notamment dans l'industrie, les entreprises portent la compétitivité et l'innovation, facteurs essentiels d'une croissance ambitieuse. Cette croissance construite au-delà de ses propres frontières est plus inclusive. Pour un modèle social cohérent et performant dans l'Union, nous participons à la lutte contre les inégalités. Soutenir l'intégration sur le marché du travail des personnes les plus vulnérables dans tous les territoires est un gage

L'initiative Unita vient concrétiser la construction européenne que nous, entreprises, souhaitons voir s'accélérer.

de réussite. En particulier, le taux de chômage trop élevé des jeunes constitue un risque. Un marché du travail dynamique générant des offres d'emploi ou de formation pour chaque jeune est un impératif. Il est nécessaire d'investir dans les compétences et le capital humain pour faire de l'économie européenne une économie d'avenir. Créer un espace d'apprentissage entre six universités en est une illustration concrète. Les formations devront porter sur l'acquisition et le renforcement des compétences numériques, entrepreneuriales, ou des soft skills. Les entreprises doivent faire part de leurs anticipations sur les compétences. Unita est un espace large d'analyse et de partage de ces anticipations en capacité de générer des recommandations pour chacun des pays. Enfin la place accordée dans le programme Unita à une croissance durable et responsable est un enjeu partagé par les entreprises. La transformation liée à la lutte contre les changements climatiques est une opportunité pour chaque territoire. Les technologies du futur deviennent des technologies de rupture : hydrogène, capture du carbone, stockage de l'énergie, mobilité... et sont des sujets majeurs pour les entreprises. Le continuum recherche-innovation-industrialisation des biens ou des services donnera des réponses adaptées à chaque territoire. Ces nouveaux marchés doivent être couverts par des entreprises européennes implantées au plus près des usages. Les cadres fiscaux, sociaux, environnementaux des États européens sont intimement liés à leur histoire, à leur tradition politique, à leurs choix structurels. Unita participe de cet effort de convergence qui s'impose à tous. Les entreprises de Haute-Savoie et d'Auvergne-Rhône-Alpes savent se tourner vers l'Europe comme en témoigne d'autres initiatives régionales. L'Europe n'est pas responsable de tout, mais chacun doit contribuer à sa réussite.

UN LIEN UNIVERSITÉ-TERRITOIRE PERFORMANT

Le Club des Entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc développe les relations université-entreprises-territoire depuis sa création en 1991, afin de renforcer l'insertion professionnelle des étudiants et l'implication des entreprises à l'université.

Pour remplir sa mission originelle, le Club a développé des savoir-faire, des expertises, des connaissances et un réseau de contacts qui lui permettent aujourd'hui de proposer une offre de services diversifiée à destination à la fois des entreprises, des territoires, des étudiants et des enseignants chercheurs de l'USMB.

Outre la création, le pilotage et l'organisation d'une collection de 10 événements, menés chaque année pour conforter ses réseaux et le rapprochement entreprise-université de manière transversale à l'échelle de l'établissement (Semaine Emploi & Entreprises, StagesFestival,

Déjeuners RH, Conférences Métiers, Job Dating de l'Alternance, Master Classes, Conférences...), il assure aussi des services spécifiques de relation aux entreprises par composantes, voire par filières ou par diplômés, grâce à la présence d'antennes du Club avec du personnel dédié sur chaque campus.

FORMATION : LA CAUTION DES EMPLOYEURS

Il organise ainsi notamment des conseils de perfectionnement amenant des experts métiers du monde de l'entreprise ou plus globalement d'autres univers professionnels à réfléchir avec les enseignants à l'évolution des cursus d'enseignement proposé par l'USMB, apportant ainsi la contribution et la caution des employeurs à l'offre de formation universitaire.

Le Club assure la promotion des filières universitaires auprès des entreprises de son territoire et communique notamment sur l'offre et la périodicité de stages et

d'alternance proposée par l'USMB dans l'ensemble de ses filières.

Grâce à son outil CRM Eudonet, il a enregistré au fil des ans plusieurs milliers de contacts dans les entreprises et le territoire, lui permettant de communiquer efficacement avec un vaste réseau de professionnels (de + de 25 000 fiches) au-delà de ses membres, fidèles mécènes de l'association et premiers témoins et supporteurs de son action. Parmi les professionnels ainsi référencés, figure un grand nombre d'anciens diplômés avec lesquels le Club reste en contact au profit des formations.

Parmi ce vaste réseau relationnel, le Club est également en relations fréquentes avec d'autres organismes de formation, les branches professionnelles, les réseaux d'employeurs avec lesquels il collabore. Enfin, il travaille étroitement avec les collectivités territoriales dont le souci est également de développer l'emploi, en aidant les entreprises à recruter tout en assurant l'avenir de leurs

Lors des 25 ans du Club des entreprises, la pose des présidents successifs avec, de gauche à droite, Bernard Guiot, Olivier Salaun, Francis Petitjean, Rémi Descosse, Maurice Guinot, Claude Deffaugt.

jeunes habitants. Ce rôle de “go between” est déterminant pour son efficacité.

6 000 STAGES PROPOSÉS CHAQUE ANNÉE

Le Club a également conçu et mis à disposition des entreprises et des étudiants un “Career Center”, plateforme de dépôt/consultation d’offres de stage (6 000/an), de missions en alternance, de jobs étudiants et d’emplois pour les diplômés.

Une offre d’outils d’insertion professionnelle a également été déployée à destination des étudiants : information/sensibilisation pour connaître le tissu économique, la culture d’entreprise, animation d’ateliers, clinique du CV et lettre de motivation, training job Kfés, mise à disposition d’outils et conseils personnalisés pour candidater, d’outils d’évaluation de compétences et de motivation pour aider les étudiants à mieux se connaître et à construire leurs projets personnels et professionnels.

Le Club propose également une offre de services pour les entreprises afin de faci-

liter leurs connexions avec les étudiants et les équipes pédagogiques, mieux comprendre les attentes des jeunes en termes de management, de missions proposées, de marque employeur. Et surtout d’identifier des compétences étudiantes à tous niveaux, dès le post bac, pour intégrer leurs entreprises et les former aux métiers dont ils ont besoin, y compris à un niveau licence. Le Club travaille depuis près de 30 ans sur les connexions entreprises, acteurs socio-économiques avec les étudiants et les enseignants de l’Université Savoie Mont Blanc. Cette longue expérience a permis de construire un réseau et des relations de haute qualité entre ces acteurs.

Dans le projet Unita, son action vise notamment à mobiliser des entreprises, réseaux professionnels et structures impliquées dans les filières des énergies renouvelables, de l’économie circulaire ou du patrimoine culturel afin de faciliter, pour les étudiants impliqués dans l’université européenne, l’accès à des missions et des périodes d’immersion.

Fondation USMB :

« Partageons la connaissance »

Créée en 2015, la Fondation USMB est une véritable alliance université-entreprise-territoire qui se positionne depuis comme un lieu de partage de savoirs, soucieux de faire émerger des projets emblématiques pour innover et produire du progrès social en Savoie Mont Blanc. Elle a ainsi permis d’investir plus de 1,3 million d’euros dans le soutien à la recherche : 16 projets soutenus en phase d’amorçage sur les thématiques de l’énergie, de la qualité des milieux, de l’économie circulaire, de la psychologie, du numérique, 15 prix d’excellence et bourses étudiants, deux plateformes technologiques. Elle est très présente aussi dans le lancement ou la modélisation de projets de chaire, initiés dans les deux départements savoyards, comme la chaire CITEE (chaire d’Innovation Transfrontalière sur l’Efficacité Énergétique), la chaire Mobilité Transfrontalière (franco-suisse), la chaire IOPEN (Innovation Ouverte à l’Ère du Numérique), la chaire C2E (chaire Économie Environnementale). Tous ces projets ont une portée internationale et participent à la notoriété de l’Université Savoie Mont Blanc, à l’excellence de sa recherche, et au progrès sociétal. Ils sont soutenus par un collectif de mécènes publics et privés. En optant, début 2021, pour une évolution vers une Fondation partenariale abritante, portée par ses 17 membres fondateurs, grâce à l’implication sans faille de ses fondateurs historiques et à l’arrivée de nouveaux partenaires privés et collectivités, elle va se renforcer pour réaliser des projets internationaux encore plus ambitieux et structurants pour la recherche. Unita est l’un de ses projets innovants et la Fondation USMB accompagnera son développement par un soutien financier aux initiatives qui en émergeront, et par leur valorisation auprès de ses partenaires.

CONSEIL SAVOIE MONT BLANC : UNE ÉTROITE COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE

En 2001, les Conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie se sont engagés dans un rapprochement institutionnel et ont créé officiellement l'Assemblée des Pays de Savoie, établissement public financièrement autonome, pour instaurer une coopération interdépartementale étroite et affirmer l'identité savoyarde. Implanté au cœur de l'Arc Alpin, sur un territoire au fort dynamisme démographique, bénéficiant d'un potentiel industriel, agricole, touristique, de recherche et d'enseignement, les forces historiques et les capacités à anticiper le changement s'incarnent au sein de l'Assemblée des Pays de Savoie, devenue en juillet 2016 le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB).

Au fil des années, cette assemblée

poursuit son souhait de promouvoir, de soutenir et d'engager toutes actions dans les domaines d'intérêt interdépartemental qu'elle a définis :

- promotion touristique ;
- culture, patrimoine, lecture publique ;
- agriculture, environnement, forêt filière bois ;
- université, enseignement supérieur, recherche et développement.

PARTENAIRE DE L'USMB

Depuis sa création en 2001, le Conseil Savoie Mont Blanc soutient les activités de l'USMB.

Les projets développés par l'Université européenne Unita, articulés autour de trois axes (patrimoine culturel, énergies renouvelables et économie circulaire) s'inscrivent parfaitement dans les politiques publiques portées par le CSMB. Unita pourra donc jouer un rôle clef dans notre développement local, en renforçant les liens entre le domaine

académique et les acteurs sociaux, économiques et culturels locaux.

Le renforcement des coopérations internationales et transfrontalières correspond également à la volonté du CSMB de conforter sa stratégie dans la coopération européenne, notamment parce qu'elle rassemble des partenaires clefs comme l'Université de Turin.

PARTIE PRENANTE D'UNITA

Dans le cadre du projet Unita, le CSMB se tient prêt à :

- encourager les contacts entre les acteurs locaux et l'alliance Unita pour augmenter l'impact de ce projet sur le territoire ;
- participer aux événements Unita tels que les jobs dating, les semaines professionnelles, etc. ;
- promouvoir les projets et actions se déroulant sur le territoire ;
- apporter un soutien technique à l'alliance Unita dans leurs candidatures aux appels à projets lancés par l'Europe.

Chiffres-clés

- > Création : **17 septembre 2001**
- > Budget 2020 : **près de 27 M€**, abondé à parts égales par chacun des deux Départements, dont **1,7 M€** consacrés à l'Enseignement supérieur et la Recherche.

Président du Conseil Savoie Mont Blanc et président du Département de Haute-Savoie.

CHRISTIAN MONTEIL, « UN ENRACINEMENT DYNAMIQUE POUR L'USMB »

Avec Unita, l'Université Savoie Mont Blanc (USMB) prend une dimension européenne. Unita, c'est le rapprochement de six universités situées dans des régions pour partie rurales, montagneuses, transfrontalières et qui parlent toutes une langue romane.

L'USMB est alliée, dans ce projet, avec plusieurs autres universités en Europe. Il faut donc comprendre qu'elle est passée de la question de son implantation dans les Pays de Savoie, puis de son rayonnement régional et national, à la question plus abstraite de sa présence durable parmi les acteurs d'un réseau universitaire européen, ce qui constitue, pour elle, le double effet d'un désenclavement de son enseignement et d'un redéploiement dynamique de sa notoriété, notamment traduits par sa progression dans le nouveau classement académique des universités mondiales de Shanghai.

Ce réseau est une structure fédérative,

une architecture donc, qui entend porter cette université européenne, et ceux qu'ils l'ont rejointe, au-delà du programme Erasmus+.

DES DIPLÔMES EUROPÉENS

Elle entend proposer à terme des diplômes européens à ses étudiants et faciliter les échanges entre les chercheurs, personnels, territoires. Les universités doivent donc désormais se considérer et être considérées, comme des acteurs territoriaux au sens le plus large au même titre que les autres institutions publiques garantes de la cohésion spatiale et sociale. C'est précisément ce qu'a porté dans ses espoirs de développement de l'USMB, le Conseil Savoie Mont Blanc en conjuguant les efforts de deux territoires, afin de les porter plus haut.

En s'inscrivant maintenant dans le réseau Unita, l'USMB forme, mais à un

niveau international, les acteurs territoriaux de demain, apporte ses compétences en matière de recherche, d'innovation et de développement, participe au débat d'idées, attire les jeunes et les talents, diffuse de la culture internationale et de l'interculturalité, accompagne les professionnels par de la formation tout au long de la vie, et participe à la mise en relation de

« Les universités doivent donc désormais se considérer et être considérées, comme des acteurs territoriaux au sens le plus large... »

ses partenaires. En bref, l'USMB contribue à distiller cet esprit d'intelligence collective qui accompagne un espace territorial, premier dans bien des domaines : celui de Savoie Mont Blanc.

UN ÉLARGISSEMENT DE LA ZONE D'INFLUENCE DE L'USMB

Et le territoire le lui rend bien, car il est un terrain de recherche, d'expérimentation, d'application dans de nombreux domaines, reconnu aux plans national et international. La montagne (environnement, sports, tourisme), les énergies renouvelables (solaire et hydraulique), la mécanique, l'image et le numérique, la physique des particules, sont autant de champs dans lesquels excellent les acteurs de Savoie Mont Blanc et son université avec eux, que cette dernière fait désormais valoir à un niveau européen.

Passer à un plus grand degré de coopération avec certaines universités, dont naturellement l'université de Turin, partenaire historique, alimente l'idée d'une plus grande interaction avec ses voisins. Cet élargissement de la zone d'influence et d'attraction de l'USMB doit être conçu comme un moyen d'accroître et de diversifier ses missions de formation, de recherche, de transfert et de contribution à l'innovation sous toutes ses formes.

En rejoignant l'European Universities Initiative 2020, l'USMB peut maintenant prétendre à « renforcer l'espace académique européen en construisant un nouveau paradigme d'intégration des universités européennes ». L'USMB passe ainsi d'une dimension nationale à une dimension internationale et plus précisément européenne, espace qui, dans le mouvement qu'elle génère associée à plusieurs autres universités, met en exergue indubitablement son lieu d'origine, Savoie Mont Blanc.

Président du Département de Savoie et Vice-président du Conseil Savoie Mont Blanc.

HERVÉ GAYMARD, «UNITA, UNE CHANCE POUR NOS TERRITOIRES»

Je suis très heureux que la candidature de l'Université Savoie Mont Blanc ait été retenue par la Commission européenne dans le cadre du projet des Universités européennes.

C'est une véritable consécration du travail considérable mené ces dernières années pour construire, ici, chez nous, une université d'avenir, portée sur les enjeux de demain.

Ce projet apporte une contribution considérable à la vigueur de l'esprit européen.

La présence d'une université active, qui attire des jeunes de tous horizons, est un gage considérable, il est important de le rappeler, du dynamisme et de l'attractivité d'un territoire.

ENRICHIR NOS ÉTUDIANTS ET... NOS TERRITOIRES

Nous avons cette chance là en Savoie, l'intégration à ce projet ambitieux que sont les Universités européennes nous le prouve à nouveau aujourd'hui.

Ainsi, ensemble avec les universités de Pau, de Torino en Italie, de Beira Interior

au Portugal, de Zaragoza en Espagne et de Vest din Timișoara en Roumanie, l'Université Savoie Mont Blanc intégrera le réseau Unita.

Par les similarités que partagent ces territoires montagneux dans lesquels sont implantées les universités partenaires, ce projet permettra d'enrichir non seulement les étudiants par leurs expériences en mobilité accrues, mais également d'enrichir nos territoires de regards et d'expériences croisées.

Ce projet a en effet une portée qui va au-delà des établissements d'enseignement supérieur. Il contribuera indéniablement aux interactions entre nos territoires, nos acteurs économiques et plus largement, nos habitants.

Grâce à une intégration croissante des enseignements, ce partenariat transfrontalier permettra d'élargir le spectre des étudiants en leur permettant d'accéder, physiquement ou virtuellement, aux cours de l'ensemble des universités du réseau Unita.

Plus encore, ce programme rassemblant des universités de cinq pays européens différents base ses axes principaux d'étude et de recherche sur des domaines auxquels nos territoires vont être confrontés à l'avenir.

Dans la lignée du Pacte vert européen dans lequel il s'inscrit, le projet Unita accorde en effet une place considérable à l'environnement, à l'économie circulaire et au développement des énergies renouvelables. Des solutions innovantes pourront émerger, adaptées à nos territoires et aux enjeux qui leur sont propres et qui vont s'imposer à eux dans les années à venir, dans le domaine du tourisme notamment.

VOYAGER POUR S'INSTRUIRE

La préservation de notre héritage culturel et la promotion des langues romanes qui nous caractérisent sont également des axes prioritaires du programme. Ils portent le désir de voyager pour s'instruire, l'universalité de la diversité que l'on entend d'autant mieux que l'on sait qui l'on est et d'où l'on vient.

En cela, ce projet apporte une contribution considérable à la vigueur de l'esprit européen, qui doit aujourd'hui trouver un nouveau souffle.

Pour toutes ces raisons, je veux saluer ce projet d'avenir, pour tous les jeunes qui auront la chance d'en faire partie, pour nos universités, pour nos territoires et pour notre Europe.

Unita, une magnifique reconnaissance

Terre de recherche et de découverte, terre d'engagement et de défi, l'avenir de notre ville est étroitement lié au dynamisme de son Université. Si Pau est une Capitale Humaine, notre Campus et nos étudiants comptent parmi les acteurs incontournables de ces deux dimensions qui nous caractérisent. Nous sommes particulièrement fiers du rayonnement de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA). En relation étroite avec la communauté universitaire et avec les étudiants, nous accompagnons son développement permanent avec une ambition bienveillante.

Nous le savons, le paysage européen de l'Éducation évolue. La richesse des relations internationales y occupe une place cruciale. Je tiens donc ici à saluer personnellement l'ensemble des acteurs qui ont permis à Unita d'être lauréate de l'appel à projets sur les universités européennes. C'est une magnifique reconnaissance pour l'UPPA, enracinée dans une histoire, et une promesse portée vers les plus grands et ambitieux partenariats. Celui-ci comptera. Il est cohérent et stratégique.

LA PROXIMITÉ : UNE RICHESSE

Ce projet contribue de manière décisive à la vitalité de notre Université dont je salue l'excellence. L'obtention récente du label I-Site pour son projet Solutions pour l'Énergie et pour l'Environnement l'illustre parfaitement. L'UPPA s'associe aujourd'hui à cinq autres universités pour partager le meilleur d'elles-mêmes. Cette alliance, portant sur vos travaux de recherche, vos parcours de

Former et accompagner les jeunes générations à une approche toujours plus exigeante dans son rapport à la science et l'expertise est un devoir.

formations et la vie universitaire, conjugué avec intelligence deux impératifs : un attachement fort au développement de vos territoires d'accueil et un dialogue permanent et stimulant entre partenaires ouverts sur les plus grands enjeux mondiaux. En s'appuyant sur un maillage territorial européen cohérent et significatif, Unita repose sur une proximité d'évidence linguistique et culturelle tout autant que sur des réalités géographiques et économiques communes. Cette proximité, et non gémellité des universités et de leurs territoires, est une richesse.

UNE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE NÉCESSAIRE

Ensemble, vous contribuez à former des générations d'étudiants qui assureront demain les plus grandes responsabilités. Alors que la crise sanitaire que nous traversons questionne plus que jamais la parole universi-

taire, qu'elle soit scientifique ou académique, former et accompagner les jeunes générations, et plus généralement les citoyens, à une approche toujours plus exigeante dans son rapport à la science et l'expertise est un devoir. Cette coopération interuniversitaire européenne est plus que jamais nécessaire.

Dans la compétition mondiale qui se renforce chaque jour, je vois, dans la coopération d'équipes interdisciplinaires volontaires, la mise en œuvre concrète et exemplaire d'une promesse. Dans le monde universitaire plus qu'aucun autre, l'union fait et fera la force, les rencontres humaines font et feront la force.

FRANÇOIS BAYROU

Maire de Pau et Président de l'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées.

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

CRÉATION : 1970
AVENUE DE L'UNIVERSITÉ
64000 PAU
FRANCE

L'UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR EN CHIFFRES

Nombre d'étudiants : 13 523
Doctorantes et doctorants : **661**

Nombre de personnels : 1 511
Enseignants : **902**
Personnels BIATSS : **609**

Composantes de formation/facultés :
3 Collèges
Composantes de recherche : 20

Labellisée Investissement d'avenir à deux titres, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) est reconnue en tant qu'université d'excellence avec le projet E2S UPPA, Solutions pour l'Énergie et l'Environnement, porté par le consortium UPPA, INRAe, Inria, CNRS (Label I-SITE, Initiatives Science Innovation, Territoires, Economie) et avec le projet Space, Spécialisation Progressive et Accompagnée des Coursus Étudiants (Label NCU, Nouveaux cursus à l'université).

Pluridisciplinaire et multisite, l'UPPA est implantée sur cinq campus : Pau, Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan, Tarbes et le centre de recherche de Saint-Pée-sur-Nivelle. Elle prépare plus de 13 500 étudiants à l'obtention d'une centaine de diplômes de Bac+1 à Bac+8, en droit, économie, gestion, lettres, langues, sciences humaines, sport, sciences et technologies.

UN ACTEUR MAJEUR DU SUD AQUITAIN

Forte de 20 unités de recherche, 34 chaires d'expertises de haut niveau et huit laboratoires communs en association avec de grands organismes de recherche (CNRS, INRAe, Inria) et des partenaires institutionnels et industriels, l'UPPA est un acteur majeur du développement scientifique et économique dans le sud aquitain.

Grâce à ses coopérations internationales, l'UPPA rayonne également au niveau européen avec le label Universités européennes pour le projet Unita Universitas Montium, qui s'ajoute au projet European Doctoral Programme in Energy and Environment (Edene) permettant le financement de 30 doctorants internationaux dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, et en partenariat avec plusieurs acteurs industriels locaux. ■

DES HUBS THÉMATIQUES

Afin de relier la recherche et les territoires, Unita lancera des hubs dans les thématiques patrimoine culturel, énergies renouvelables et économie circulaire. L'objectif est de formaliser les projets de recherche et d'innovation autour des trois thématiques en lien avec l'écosystème local, mais aussi de promouvoir l'éducation axée sur la recherche à tous les niveaux. Ces pôles faciliteront la mise en réseau des équipes de recherche dans les six universités afin de répondre aux questions de société liées aux thèmes susmentionnés et de permettre l'incubation de projets de recherche communs pour répondre aux appels à projets européens, la mise en œuvre de formations et d'activités de recherche aux

niveaux de la licence, du master et du doctorat, la collaboration avec les acteurs socio-économiques et culturels des territoires ruraux et de montagne, la diffusion des connaissances scientifiques auprès des citoyens de ces territoires. Les étudiants seront familiarisés avec les défis sociétaux qui touchent les populations rurales et de montagne grâce aux projets de R&I qui sont développés au sein des territoires d'Unita. Ces pôles contribueront également à la formation tout au long de la vie des professionnels et des populations rurales, à assurer les liens entre les étudiants, les chercheurs et les parties prenantes, et à favoriser les capacités d'emploi et d'entrepreneuriat des étudiants d'Unita.

UN DÉFI TECHNOLOGIQUE ET SOCIÉTAL

L'équipe projet EnSuTe, Sea, Text & Sun, associe des chercheurs issus des sciences et technologies et des sciences sociales pour travailler ensemble sur l'indépendance énergétique d'un territoire. Une démarche inédite et pleine de promesses.

Imaginons un territoire comme un arbre. Le tronc représenterait l'autoroute, les branches, les routes et les feuilles, l'habitat. En poussant l'allégorie plus loin, les logements seraient chargés de produire l'énergie nécessaire à l'ensemble du territoire, tout comme le font les feuilles en transformant l'énergie du soleil.

Cette métaphore dresse la toile de fond de la nouvelle équipe projet EnSuTe (bio-inspired Energy Sustainable and Independent Territories : Sea, Text & Sun), lancé par l'UPPA en 2021 dans le cadre de son label d'excellence I-Site. « EnSuTe s'appuie sur l'idée que la photosynthèse artificielle permettra peut-être un jour à chaque habitant de stocker et redistribuer autour de lui l'énergie qu'il aura lui-même produite sous forme d'hydrogène vert », explique le professeur Laurent Billon. Ce projet utopique nécessite non seulement de maturer la technologie de photosynthèse artificielle, mais aussi

d'examiner les aspects juridiques, sociétaux et économiques. Le développement d'une énergie renouvelable et neutre en carbone est une chose. Faire de la production d'hydrogène vert et de son utilisation une solution réelle et durable en est une autre, tout aussi indispensable, qui nécessite son appropriation par les citoyens, les opérateurs économiques et les acteurs politiques. Mais un défi surmontable, à condition de croiser les compétences et les regards des chercheurs dans une approche holistique.

« Comme dans un arbre, chacun deviendrait énergétiquement solidaire des autres. »

Laurent Billon

C'est la voie choisie par l'équipe d'EnSuTe, qui associe des chercheurs, spécialistes des polymères, modélisation, mathématiciens, juristes, économistes, et sociologues de quatre unités de recherche mixtes UPPA-CNRS, l'Institut des sciences analytiques et physico-chimie pour l'environnement et les matériaux (IPREM), le laboratoire de mathématiques appliquées de Pau (LMAP), le centre d'imagerie à rayons X (DMEX) et l'Unité de recherche sur les Transitions énergétiques et Environnementales (TREE), et quatre universités étrangères de trois pays (Canada, Espagne, Allemagne).

Ce projet s'appuie sur l'expérience de l'IPREM, qui coordonne le projet européen eSCALED porté par Laurent Billon (Innovative Training Network : European Joint Doctorates), qui réunit onze groupes européens de recherche internationalement reconnus et quatorze doctorants. ■

Au service du patrimoine

La chaire Histoire Cultures et Patrimoine, portée par le professeur Laurent Jalabert, permet au laboratoire Identité, Territoires, Expression, Mobilités de travailler aussi bien avec des partenaires du secteur privé, des collectivités territoriales que des acteurs du monde associatif. La chaire donne la possibilité de mener des projets ambitieux autour des problématiques liées à la recherche sur les patrimoines et leurs valorisations, tout en facilitant les liens entre la recherche fondamentale et l'enseignement. Elle soutient ainsi la formation des doctorants et des étudiants de master. Elle a bénéficié dès le départ du précieux soutien de la Fondation du Patrimoine. Elle permet la réalisation de recherches thématiques ou des diagnostics patrimoniaux en fonction des besoins des partenaires, communes, entreprises ou associations. Son plus récent partenaire est le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne pour lequel a été réalisé un historique exhaustif depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Le projet le plus ancré est une recherche sur L'histoire des petits vignobles, soutenu par les Vignerons de Buzet, la maison d'Armagnac Dartigalongue, la région Nouvelle Aquitaine.

Chantier d'histoire

Le projet innovant Chantier d'Histoire, porté par Véronique Lamazou-Duplan, maître de conférences en histoire médiévale à l'UPPA, a été lauréat des premières bourses d'innovation pédagogique (Fellowship for Innovating in Teaching) dans le cadre du label d'excellence I-Site. Il propose aux étudiants de troisième année de licence d'histoire, master histoire, civilisations, patrimoine et doctorat, une immersion intensive d'une semaine en archives, pour œuvrer à un programme collectif de recherche en accord avec les thématiques retenues par le laboratoire. Cette immersion est préparée en amont (ateliers de paléographie et d'archivistique, etc.) et suivie d'un travail d'exploitation des données scientifiques (stages en laboratoire, présentation et valorisation de la recherche, etc.).

LAURENT BORDES

Président

2021-...

MARIELLE PEYRET

Directrice des relations internationales

L'équipe Unita :

**WP 1 :
Management
and Coordination**
Marielle Peyret
marielle.peyret@univ-pau.fr

**WP 2 :
Teaching and Education**
Daniele Laplace-Treytore
daniele.laplace-treytore@univ-pau.fr

**WP 3 :
Multilingualism**
Françoise Hapel
f.hapel@univ-pau.fr

**WP 4 :
Research and Innovation**
Isabelle Baraille
isabelle.baraille@univ-pau.fr
Laurent Dissard
laurent.dissard@univ-pau.fr

**WP 5 :
Inter University Campus**
Sylvie Dageou
sylvie.dageou@univ-pau.fr
Frédéric Cieutat
frederic.cieutat@univ-pau.fr

**WP 6 :
Mobility 4 all :**
Christian Paroissin
christian.paroissin@univ-pau.fr

**WP 7 :
Highlander perspective
of European identity**
Meriem Mengi
meriem.mengi@univ-pau.fr

**WP 8
Sustainability
and dissemination**
Véronique Duchange
veronique.duchange@univ-pau.fr
Victor Pereira
victor.pereira@univ-pau.fr

Unita office
Emilie DESCONET
emilie.desconet@univ-pau.fr

Political coordination
(jusqu'à l'été 2021)
Mohamed Amara
mohamed.amara@univ-pau.fr

Universidad Zaragoza

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CRÉATION : 1542

PLAZA BASILIO PARAISO

50005 ZARAGOZA

ESPAGNE

UNIZAR EN CIFRAS

Estudiantes : 32 201

Grado : **27 488**

Máster : **2 492**

Doctorado : **2 221**

Equipo

Personal de administración y servicios : **1890**

Personal docente e investigador : **5885**

Facultades y escuelas universitarias : 22

Centros e institutos de investigación : 15

La Universidad de Zaragoza es la Universidad pública de Aragón. Enraizada en su sociedad y comprometida con su desarrollo, se erige en creadora de cultura, potenciadora del pensamiento y motor de progreso económico, y se configura como un espacio de cambio e intercambio permanente en el que se impulsa la ciencia, la cultura y la tecnología.

La Universidad de Zaragoza quiere ser una institución de calidad al servicio del progreso de Aragón, dedicada a la formación de individuos cultos, críticos y comprometidos, altamente cualificados como profesionales, que respondan a las necesidades sociales y laborales del momento, y bien preparados para adaptarse, anticiparse y liderar los procesos de cambio.

UNA FORMACIÓN INTEGRAL

La Universidad de Zaragoza propugna la Sociedad del Conocimiento asumiendo un papel director y anticipativo y ofrece, a la sociedad en general y a las empresas e instituciones en particular, el desarrollo y aplicación de

las ideas o las técnicas más avanzadas en materia científica, tecnológica y humanística.

La Universidad de Zaragoza pretende conseguir una formación integral de calidad mediante la docencia y la investigación, fundamentadas en la participación activa de los estudiantes en su proceso formativo, no sólo en términos de adquisición de conocimientos sino atendiendo al desarrollo de la persona y de sus actitudes, competencias, capacidades y habilidades.

La Universidad de Zaragoza aboga por un profesorado innovador y comprometido con la calidad. Para ello favorecerá su participación en una investigación de vanguardia, su formación permanente como docente, incidiendo en la vertiente pedagógica, y su integración en los objetivos y en la gestión de la propia Universidad.

La Universidad de Zaragoza apuesta por una organización caracterizada por su descentralización, tanto geográfica como de gestión. Su amplia trayectoria histórica constata su compromiso con la apertura y vocación internacional, con una amplia dedicación hacia el ámbito europeo y latinoamericano. ■

• L'Université de Saragosse est située au cœur de l'Aragon. Fondée en 1542, mais avec des origines qui remontent au Moyen Âge, avec des racines dans l'Antiquité, elle est l'une des plus anciennes au monde. Elle assure la formation de plus de 30 000 étudiants dans ses 22 facultés, et se classe parmi les meilleures universités publiques en Europe. Seule université publique de la région, elle est financée par la "Diputación General de Aragón" (le gouvernement régional d'Aragon) et le gouvernement de l'Espagne. Son activité est répartie dans les trois provinces d'Aragon, avec des campus d'enseignement et des centres de recherche à Huesca, Teruel et Saragosse. Saragosse est largement connue du fait de ses racines historiques qui datent de l'époque romaine et du riche patrimoine culturel qui l'entoure. L'Unizar ouvre plus particulièrement Unita sur le monde hispanique et tout particulièrement l'Amérique latine.

FORTE MOBILISATION AUTOUR D'UNITA

Plusieurs pôles de l'Université de Saragosse sont impliqués dans Unita, et dans des projets européens d'ores et déjà renommés. Tour d'horizon.

De nombreux groupes, instituts et centres, sur tous les campus de l'Université de Saragosse, sont impliqués dans les trois thématiques d'Unita.

Dans le domaine de l'économie circulaire et de la bioéconomie, ainsi que dans celui des énergies renouvelables, un large ensemble de chercheurs, groupes et instituts est concerné : Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), IUI Mixto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), IUI Mixto Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), IUI Mixto de Nanociencia y materiales de Aragón (INMA) o IUI Mixto Agroalimentario de Aragón (IA2).

BIOÉCONOMIE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L'activité scientifique, dans le domaine de la bioéconomie et de l'économie circulaire, se concentre sur des projets de recherche ou en collaboration avec des entreprises autour :

1) des bioraffineries et de la valorisation des déchets d'origine agricole, animale et forestière et des matières premières d'origine renouvelable, à diverses fins comme les biocarburants pour le transport, le biochar⁽¹⁾, les bio-fertilisants (par exemple Grupo GPT, Grupo CHESO, Grupo GREG, Grupo Energía y CO2, Grupo GUIA) ou la fabrication d'emballages alimentaires.

2) des dimensions économiques, sociales et politiques de la mise en œuvre de modèles de bioéconomie et d'économie circulaire et la recherche sur l'économie circulaire et la durabilité dans l'environnement des affaires à partir d'approches de gestion et de comptabilité (par exemple, Socioeconomics and Sustainability Group).

3) des aspects technologiques tels que la numérisation des chaînes de valeur dans l'économie circulaire.

Certains projets européens notables sont :

- Sócrates : SOCRATCES/Solar Calcium-looping integrAtion for Thermo-Chemical Energy Storage (G.A. no 727348).

- Alsical : Cal/Towards sustainable mineral and metal industry : ZERO Red mud and ZERO CO2 from alumina, silica and precipitated calcium carbonate co-production by the Aranda-Mastin technology (G.A. no. 820911). Unión Europea H2020-SC5-2018-2019-2020.

- GreenCarbon/Advanced carbon materials from biowaste : sustainable pathways to drive innovative green technologies (H2020 - GA n° 721991).

PATRIMOINE CULTUREL

L'activité scientifique dans ce domaine est principalement développée au sein de l'Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH) avec 103 projets de recherche, 24 groupes de recherche et plus de 200 membres dans les domaines des arts, de l'histoire, de la littérature et du patrimoine. Deux exemples : "Districts culturels de musées, galeries, établissements et paysages du patrimoine urbain" (2019-2022) ou "Méthodologie multicritère pour l'évaluation des stratégies locales de réhabilitation des logements en Aragon dans la perspective du cycle de vie" (2020-2023). Par ailleurs, des projets européens axés sur les territoires de montagne sont en cours, tels que :

- Matilde / Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Areas.

- SE CANTO / Voie européenne de coopération, aide et normalisation entre territoires d'opportunités. (NE Toulousain et Comarca de los Monegros.). ■

⁽¹⁾ Le biochar est un charbon de bois produit à partir de la biomasse.

Erasmus Rural

En avril 2018, le premier accord de collaboration a été signé entre le Conseil provincial de Saragosse et l'Université de Saragosse. Son objectif ? La création du projet Desafío, un programme pilote destiné aux étudiants de l'Université de Saragosse pour effectuer des stages dans les zones rurales de la province de Saragosse. Cette initiative est devenue populaire sous le nom de Erasmus Rural. Le financement du Conseil provincial de Saragosse est versé intégralement aux étudiants qui participent au programme. En particulier, il finance leurs frais d'hébergement, de déplacement, de séjour et d'aide aux études, y compris la sécurité sociale fournie par l'entreprise.

Le vent en poupe

L'Espagne a été un des pionniers et une référence dans la production éolienne à l'échelle mondiale. Ici le parc éolien de La Muela.

Patrimoine

La basilique de Nuestra Señora del Pilar (Saragosse) abrite la colonne sur laquelle la Vierge Marie serait apparue à l'apôtre Saint-Jacques en 40 après J.-C.

**JOSÉ ANTONIO
MAYORAL MURILLO**
Recteur
2016-...

**FRANCISCO
BELTRÁN LLORIS**
Vice-recteur en charge
de l'internationalisation
et la coopération

**SERGIO
SALINAS ALCEGA**
Responsable Unita

L'équipe Unita :

**WP1 :
Management
and Coordination**

Francisco Beltrán Lloris
unitamanagement@unizar.es

**WP2 :
Teaching and Education**

Kermít Mondragón
Macpherson
unitaeducation@unizar.es

**WP3 :
Multilingualism**

Vicente Lagüéns Gracia /
Elena Albesa Pedrola
unitamultilingualism
@unizar.es

**WP4 :
Research and Innovation
focusing on rural and
mountain territories**

Alexia Sanz Hernández /
Sabina Scarpellini
unitaresearch@unizar.es

**WP5 :
Inter University Campus**

Ana Allueva Pinilla
unitacampus@unizar.es

**WP6 :
Mobility 4 all**

María Villarroya Gaudó
unitamobility@unizar.es

**WP7 :
Highlander perspective
of European identity**

Sergio Salinas Alcega
unitaidentity@unizar.es

**WP8 :
Sustainability
and Dissemination**

Ana Yetano Sánchez
de Muniaín
unitasustainability@unizar.es

Promouvoir l'idée européenne

Former à la citoyenneté européenne.

En permettant aux étudiants de mieux connaître et comprendre le fonctionnement de l'UE, mais aussi de mieux percevoir ses apports à travers des thématiques fédératrices et un échange facilité, Unita participera au réenchantement de l'idée européenne.

Sommaire

p. 68

Fortifier l'Europe via Unita

p. 71

Mobilité pour tous et toutes

p. 72

L'intercompréhension, une ambition pour le multilinguisme

p. 74

Erasmus+ 2021-2027 :
du nouveau

p. 76

Parcours de formation :
vers une personnalisation

p. 80

Le tour du mont Blanc,
un projet emblématique

p. 82

Universitatea de Vest
din Timișoara

p. 86

Universidade da Beira Interior

FORTIFIER L'EUROPE VIA UNITA

La création d'une université européenne n'est pas un simple artifice ou un effet de mode. De fait, l'appel à projets lancé par la Commission européenne pour le développement de ces universités répond à un besoin politique fort.

Il faut reconnaître que l'idée européenne a une histoire complexe, faite de moments d'enthousiasme et de temps d'interrogation ou d'incertitude. À n'en pas douter, nous sommes aujourd'hui dans une période difficile, nous sommes dans un temps faible : le refus des Anglais et des Gallois de la construction européenne telle qu'elle est proposée à présent exprime un certain scepticisme.

METTRE EN ŒUVRE LA PENSÉE DES PÈRES FONDATEURS

Unita représente, par sa nature même, la volonté de mettre en œuvre la pensée des pères fondateurs. Dans sa déclaration du 9 mai 1950, Robert Schuman, Français né en Allemagne, affirmait : « *L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait.* » C'est bien à cette intuition que répond cette nouvelle université européenne : l'Europe ne se décrète pas, elle se construit au quotidien, pas à pas, en concrétisant les valeurs de liberté, d'égalité, de paix et de prospérité telles qu'elles sont énoncées dans le traité fondateur de l'Union européenne en son article 2.

Fortifier l'Europe autour de ces valeurs fondatrices ne peut se faire sans la construction d'un sentiment de citoyenneté européenne qui porte cet idéal.

« *L'Europe se fera
par des réalisations
concrètes créant
d'abord une solidarité
de fait.* »

Robert Schuman

La citoyenneté nationale a été le fruit d'une histoire riche et diverse pour les membres de l'Union, la reconnaissance politique des individus ne s'est pas faite sans heurts ni conflits. La démocratie, "fille de l'Europe" selon une formule consacrée, dans les faits née dans ses marges plus que dans ses cités, n'a jamais été un régime spontané. De la même façon, la citoyenneté européenne requiert du temps, de la patience et la mise en œuvre d'une véritable culture politique, civile et sociale commune. Là encore convoquons Robert Schuman : « *L'Europe est un problème de générations. Il nous faudra du temps. Mais ce qui est préparé par les aînés n'est valable que si les générations nouvelles y apportent leur enthousiasme.* »

Dans cet esprit, et dans un monde redevenu instable, ne convient-il pas aujourd'hui plus qu'hier de renforcer l'adhésion à l'idée européenne ? Une université comme Unita donnera cette culture indispensable sur les institutions européennes qui apparaissent trop souvent aux yeux de nos concitoyens comme confuses, complexes et parfois inefficaces. Il suffit d'interroger autour de soi, les uns ou les autres, sur la structure politique de l'Europe pour comprendre combien elle apparaît éloignée et combien elle semble réservée à une minorité d'initiés. Et pourtant, une sensibilité européenne est revendiquée par le plus grand nombre.

L'Europe ne se décrète pas, elle se construit au quotidien, pas à pas, en concrétisant les valeurs de liberté, d'égalité, de paix et de prospérité.

RAPPROCHER LES HOMMES ET LES FEMMES

Unita éclaircira le passage de l'idée à la construction, favorisera la compréhension des choix réalisés, luttera contre les préjugés et les idées caricaturales sur la bureaucratie et la technocratie bruxelloises. Les étudiants bénéficieront des moyens intellectuels et matériels pour s'emparer du sens et du fonctionnement des institutions européennes. Ils pourront étendre leurs savoirs dans ce domaine par des formations à la citoyenneté et s'initier à la recherche dans les trois thématiques fédératrices d'Unita : le patrimoine culturel, les énergies renouvelables et l'économie circulaire.

Il revient à Unita de lutter contre l'indifférence, voire le désintérêt pour l'Europe institutionnelle, en proposant les conditions pour se rencontrer, se comprendre et s'apprécier, tant pour les étudiants que les personnels. Le principe de la communication grâce à l'intercompréhension en langues romanes sera un des points d'appui visant à rapprocher les citoyens car le projet européen, comme le pensait Jean Monnet, « *cherche d'abord à rapprocher les hommes avant de rapprocher les États* ».

Cette communauté en devenir se fera grâce à une formation solide et une forte initiation à la recherche. Avec les moyens techniques contemporains il sera possible de recourir à des ressources de formation en libre accès.

Valeurs

Unita respecte les valeurs définies dans le traité sur l'Union européenne. Elle s'attache plus particulièrement à promouvoir le développement personnel de ses membres et faciliter la participation du plus grand nombre aux activités et décisions prises. L'alliance engage aussi sa responsabilité sociale et sociétale dans toutes les actions qu'elle mène, notamment dans sa prise en compte des différentes dimensions du développement durable.

Respect

Unita se définit par une large présence de la montagne ainsi que par le caractère frontalier des territoires qu'elle couvre, et donc par une ouverture aux autres. Elle est en phase avec un des principes politiques essentiel de l'Union européenne : l'unité dans le respect des diversités.

●●● L'Europe, telle qu'elle se présente aujourd'hui, souffre d'une certaine désaffection, comme l'indique par exemple une participation moindre aux élections, et sa construction se trouve menacée par des formes politiques particulières que les politologues rangent volontiers sous les termes d'"universalisme" et de "populisme".

MENACES

La première reproche à l'Europe une vision réductrice, mais sans proposer de modèle alternatif entériné par l'expérience, alors même que l'Union européenne se présente comme le seul rassemblement régional fort réalisé dans le cadre d'un processus pacifique et de longue durée. La seconde semble plus pernicieuse. Serait-ce là une forme nouvelle de la démagogie politique dénoncée depuis la naissance de la démocratie, ou une forme de "crise de la conscience européenne" ?

Ainsi la passion populiste opposera ceux qui sont d'ici et ceux qui

viennent d'ailleurs, ceux qui sont l'élite et ceux qui sont le peuple, définis de façon variable suivant les interlocuteurs et les circonstances.

Contre le populisme qui, par son caractère simpliste et démagogique menace la démocratie de l'intérieur, seuls la culture, la conscience critique et le savoir peuvent apporter des arguments afin d'aider à comprendre la complexité du monde.

FORMER LES ESPRITS

La démocratie tente de se protéger de cette crise idéologique et sa traduction politique par l'éducation, car former les esprits sans les déformer par l'endoctrinement ne se fait que dans un temps long qui requiert patience et persévérance.

Unita s'inscrit dans cette démarche résolument rationaliste, portée par l'héritage des Lumières européennes, qui donne au progrès et à la fraternité ses lettres de noblesse, démarche revisitée à l'aune des aspirations de la société contemporaine pour susciter l'enthousiasme et la mobilisation. ■

Le populisme, c'est quoi ?

Pour le philosophe Pierre-André Taguieff :
 « On peut définir le populisme comme un clientélisme charismatique agissant en temps immédiat et dont l'action principale est de faire rêver (ce qu'on peut traduire par tromper).
 Il va de soi que le discours du démagogue moderne, populiste ou néopopuliste, privilégie les représentations à fort contenu affectivo-imaginaire. Le populisme est un polémisme : son appel au peuple est toujours un appel contre certains "autres". »

> Seuls la culture, la conscience critique et le savoir peuvent apporter des arguments pour comprendre la complexité du monde.

Ulla Tørnæs a été pendant douze ans ministre dans les domaines de la coopération au développement et de l'éducation au Danemark, et membre du parlement européen de 2014 à 2016. En 1981-1982, elle a étudié le français à l'USMB qui lui a décerné le titre de docteur honoris causa en 2019.

MOBILITÉ POUR TOUS ET TOUTES

Étudiants, enseignants, chercheurs mais aussi tous les personnels universitaires auront accès à l'Europe via Unita.

Toutes les universités dispensent compétences, savoir et méthodes de recherche aux étudiants par le biais d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, avec le précieux et indispensable soutien des personnels techniques et administratifs sans lesquels rien ne serait possible.

CONSOLIDER LES SAVOIR-FAIRE

L'ouverture à l'Europe n'est pas, en effet, réservée aux seuls étudiants, enseignants et chercheurs. Tous les personnels auront accès à des mobilités pour se former, découvrir d'autres pratiques, tisser des liens humains qui dépassent le travail et participent au renforcement du sentiment de solidarité européenne. À la lumière de ces échanges, ils découvriront, analyseront et évalueront habitudes, préjugés et pratiques. « *Il n'y a jamais eu,*

il ne saurait y avoir de grande politique sans bonne administration », écrivait Émile de Girardin. Les personnels de soutien sont en première ligne pour mettre en place les changements organisationnels induits par la dimension européenne de la réalisation.

La possibilité d'une ouverture à l'international favorisera la reconnaissance de compétences présentes et à venir, car c'est bien en échangeant avec des habitudes et modes de fonctionnement différents qu'un recul critique peut apparaître pour fortifier les savoir-faire, pour chercher et trouver des pratiques adéquates qui n'alourdissent pas le quotidien, pour travailler efficacement en réseau. La mobilité pourrait même s'envisager au sein de l'alliance comme un moment nécessaire dans une carrière. Unita, par son existence et ses projets, valorisera l'administration universitaire. ■

Une maison d'édition Unita

Publier largement participe d'une recherche ouverte et à la reconnaissance académique. Un des axes forts de cette politique de recherche et de communication consistera donc en la mise en place d'une maison d'édition Unita. Elle publiera, dans diverses langues, des travaux de qualité à la visibilité internationale, attestée par un comité de lecture pluridisciplinaire de haut niveau.

L'INTERCOMPRÉHENSION UNE AMBITION POUR LE MULTILINGUISME

Par une politique proactive fondée sur le multilinguisme, Unita répond à l'une des grandes ambitions de l'Union européenne : que les Européens parlent deux langues en plus de leur langue maternelle et contribuent ainsi à la diversité linguistique en Europe.

Dans le domaine linguistique, Unita concrétise la devise de l'Union européenne : « *Unie dans la diversité* ».

Pour atteindre cet objectif ambitieux, les six partenaires d'Unita, issus de cinq pays de langue romane, dont les plus répandues dans le monde (espagnol, français, portugais), développent une approche qui repose sur l'intercompréhension en langues romanes.

QU'EST-CE QUE L'INTERCOMPRÉHENSION ?

L'intercompréhension entre langues voisines (IC) est une nouvelle méthodologie d'acquisition des langues qui permet d'apprendre rapidement à comprendre plusieurs langues étrangères de la même famille linguistique.

En pratique, il s'agit de développer des stratégies cognitives et métacognitives qui permettent de tirer parti du bagage linguistique dont chacun de nous dispose déjà en le valorisant naturellement, et surtout rapidement,

en créant des ponts continus entre les langues mais aussi en conduisant à une compréhension réceptive des langues voisines, et à une capacité

« L'Agence nationale Erasmus+ indique qu'une mobilité améliore les compétences linguistiques de 87% des étudiants et 62% des personnels interrogés. »

d'interaction avec des personnes qui parlent des langues différentes mais qui appartiennent à la même famille.

POURQUOI PROMOUVOIR L'INTERCOMPRÉHENSION EN CLASSE/AU TRAVAIL ?

L'IC contribue à sensibiliser à l'apprentissage et à l'utilisation spontanée des langues, pas seulement une

langue à la fois, mais plusieurs, précisément en les intégrant dans un système linguistique partagé.

L'IC complète et soutient l'apprentissage des langues étrangères "traditionnelles".

L'IC permet d'initier un processus naturel d'intégration linguistique et culturelle dont on peut tirer parti lorsqu'on aborde d'autres cultures et familles de langues. Une fois que ces stratégies de transférabilité linguistique ont été adoptées, il est alors possible de les exploiter pour chaque famille de langue qu'on souhaite aborder.

L'IC augmente le potentiel cognitif des apprenants, car elle les habitue à activer des réseaux de connexions entre les connaissances acquises.

L'IC conduit à considérer les autres langues non plus comme "étrangères" mais simplement comme différentes.

On partage nos mots

Est-ce qu'il peut exister une **langue** qui n'ait aucun rapport avec une autre ?

Praticamente **jamais** ! As pessoas e os povos vivem em contato, por isso umas **línguas** são **vizinhas** das outras, o que permite a **intercompreensão**.

D'accord ! Mais, du coup, comment est-ce que l'intercompréhension fonctionne ?

Partendo dalle parole trasparenti cerchiamo di capire le **lingue** dei nostri **vicini** nei documenti **scritti** e all'**orale**.

Alors, ça veut dire que, avec l'intercompréhension, je peux parler dans ma langue avec mes **voisins** de l'autre côté de la frontière ?

¡Sí ! Has entendido **bien**, pero tienes que prestar atención **y** escuchar a tu **vecino**.

Super ! Je t'invite donc à me parler dans ta langue **et** je vais essayer de comprendre !

Mersi ! și tu poți vorbi cu mine în **limba ta**.

Ensuite, on peut repérer les équivalences

COMMENT ACCOMPAGNER CETTE DÉMARCHÉ ?

Pour accompagner cette ambition, les partenaires de l'alliance encouragent les mobilités des étudiants et des personnels. En effet, l'étude de l'Agence nationale Erasmus⁺¹ indique qu'une mobilité améliore les compétences linguistiques de 87 % des étudiants et 62 % des personnels interrogés.

Pour renforcer ces compétences,

les membres de l'alliance offrent aussi aux étudiants et aux personnels, durant leur mobilité, des enseignements de langues. Ils tiennent compte des compétences d'intercompréhension acquises avant la mobilité grâce aux formations proposées dans le cadre de leur préparation à la mobilité. ■

¹Voir l'enquête Erasmus⁺: *quels effets sur l'enseignement et l'apprentissage des langues*, www.agence-erasmus.fr/docs/2710_bilan-langues.pdf.

PORTUGUÊS	ESPAÑOL	FRANÇAIS	ITALIANO	ROMÂNĂ
linguagem	lenguaje	langage	linguaggio	limbaj
vizinho/a	vecino/a	voisin/e	vicino/a	vecin/ă
praticamente	prácticamente	pratiquement	praticamente	practic
atenção	atención	attention	attenzione	atenție
partindo	partiendo	en partant	partendo	plecând
tua (fem.)	tu (fem./masc.)	ta (fem.)	tua (fem.)	ta (fem.)
e	y	et	e	și

ERASMUS+ 2021-2027 : DU NOUVEAU

Avec un quasi doublement de son budget pour les sept années à venir (2021-2027), le programme Erasmus+ amplifie son action. Tour d'horizon.

Le programme Erasmus+ s'étoffe et propose entre autres, dès cette année, le soutien aux universités européennes récemment créées, telles qu'Unita, de nouveaux types de mobilités ouvrant droit aux bourses Erasmus+ comme les mobilités hybrides, ou des centres d'excellence pour l'apprentissage. Il se veut aussi plus respectueux de l'environnement, avec le soutien aux mobilités plus vertes. Il s'entend enfin davantage inclusif en proposant des incitations financières à ceux qui ont moins de facilités pour se déplacer.

Dans un souci d'efficacité, la Commission européenne souhaite également simplifier les procédures administratives liées à Erasmus+ et propose une mise en place progressive de leur digitalisation avec l'introduction de la carte d'étudiant européenne, la numérisation des accords inter-établissements et l'échange numérisé des données relatives à la mobilité.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE AVEC ERASMUS GOES DIGITAL

La gestion de la mobilité Erasmus+ peut être un processus lourd, complexe et coûteux pour les établis-

sements d'enseignement supérieur (EES). Il nécessite encore aujourd'hui l'échange de nombreux documents et l'archivage de leur version papier.

Dans un souci de fluidification qui favorisera le développement des mobilités des étudiants comme des personnels des EES, l'UE prévoit une digitalisation ordonnée en trois étapes :

- en 2021, la gestion des contrats de formation en ligne (online learning agreements) et la généralisation de la carte d'étudiant européenne ;
- en 2022, la gestion des accords inter-institutionnels en ligne (online inter-institutional agreements) ;
- en 2023, l'échange en ligne des informations liées à une mobilité, à savoir les nominations des étudiants, leur acceptation et la délivrance des résultats.

L'alliance Unita a fait de la dématérialisation des procédures de mobilité un enjeu central pour répondre aux obligations imposées dans le cadre du Programme Erasmus+2021-2027.

Cette démarche s'appuie sur le réseau Erasmus Without Paper (www.erasmuswithoutpaper.eu/) qui permet l'échange de bonnes pratiques dans cette phase de mise en place.

CARTE ÉTUDIANTE EUROPÉENNE : NOUVEL ÉLAN POUR LES MOBILITÉS

Avec la volonté de créer un ambitieux espace européen de l'éducation, de faciliter l'accès à la mobilité Erasmus+ et d'en améliorer la qualité, la Commission européenne a lancé l'Initiative Carte étudiante européenne (I.CEE). Il s'agit d'un guichet électronique unique permettant aux étudiants et aux établissements une gestion simplifiée et dématérialisée des procédures administratives liées aux mobilités Erasmus+.

Cette initiative prévoit le développement de nombreux outils tels que :

- l'application mobile Erasmus+, qui facilite au quotidien les démarches des étudiants relatives à leur mobilité ;
- la carte étudiante européenne, qui leur donne accès à l'offre de cours et aux services de la vie étudiante dans l'université d'accueil

La Carte étudiante européenne (I.CEE) est un guichet électronique unique permettant aux étudiants et aux établissements une gestion simplifiée et dématérialisée des procédures administratives liées aux mobilités Erasmus+.

(restauration, accès au prêt dans les bibliothèques, activités culturelles à prix réduit, transports, logement, santé, etc.), tout cela grâce à l'implantation, sur leur carte étudiante française, d'un hologramme certifiant, d'un QR code avec un identifiant unique, l'European Student Identifier, et d'un numéro de carte étudiante européenne.

En s'appuyant sur le réseau Erasmus Without Paper, l'I.CEE assure un échange sécurisé des données des étudiants et des établissements grâce à différents outils en ligne permettant la gestion des mobilités depuis les étapes préalables jusqu'à la délivrance des crédits ECTS. L'UE prévoit le déploiement de ce programme entre 2021 et 2027 dans l'ensemble des établissements concernés par les mobilités Erasmus+.

L'alliance Unita a fait de la dématérialisation des procédures de mobilité un enjeu central pour répondre aux obligations imposées dans le cadre du programme Erasmus+ 2021-2027 et faciliter les mobilités entre les membres de l'alliance et atteindre l'objectif d'une mobilité pour 50 % des étudiants et une augmentation d'un facteur 10 pour celle des personnels. ■

EUROPASS POUR VALORISER LES MOBILITÉS INTERNATIONALES

La valorisation des compétences acquises après une mobilité internationale, indépendamment du type de mobilité (séjour d'études, volontariat européen, service civique à l'étranger, etc.), est une étape clé de la mobilité. Via la plateforme Europass, cinq outils sont disponibles pour aider étudiants, jeunes diplômés et demandeurs d'emploi à formaliser leurs profils, compétences et parcours professionnels, et ainsi rendre leurs candidatures visibles et légitimes auprès des recruteurs européens. L'outil le plus connu, le CV Europass, existe en 29 langues. Il permet aux employeurs européens une meilleure lisibilité, reconnaissance des diplômes et qualifications existants en Europe. S'ajoutent au CV des outils complémentaires tel qu'un job board référençant des offres d'emploi, un éditeur de lettre de motivation, un supplément au diplôme qui rend clair les parcours de formation dans l'enseignement supérieur, un supplément au certificat pour les formations professionnelles et, enfin, l'Europass mobilité qui valorise les mobilités internationales. Ce dernier permet au candidat de lister les périodes de stage et de formation qu'il

a effectuées en Europe. Il décrit les compétences acquises dans ce cadre. Il contient des informations sur les rôles et responsabilités, les compétences professionnelles, linguistiques et numériques, ainsi que les compétences d'organisation, de gestion et de communication. Il insiste notamment sur les compétences transversales développées (savoir-être et savoir-faire).

En plus de permettre des cursus de formation plus personnalisés, en faisant converger les projets personnels et professionnels des étudiants avec une offre pédagogique en constante évolution, l'alliance Unita s'engage pour la valorisation des compétences, en particulier celles acquises pendant et après une période de mobilité. Pour ce faire, elle développera le recours aux outils Europass, et surtout l'Europass mobilité, pour ses étudiants et personnels engagés dans une mobilité, physique, virtuelle ou hybride. Les mobilités de tous les personnels sont au cœur des projets d'Unita. La reconnaissance de ces expériences internationales reste à développer pour qu'elles soient incluses dans les plans de formation et d'enseignement au sein des universités partenaires.

PARCOURS DE FORMATION : VERS UNE PERSONNALISATION

En réponse aux évolutions rapides de la société qui portent des défis environnementaux, sociaux et technologiques, de nouvelles formes d'apprentissage, spécifiques, modulaires et flexibles, se développent. Elles permettent aux personnes de se former tout au long de leur carrière, d'acquérir et/ou d'actualiser des compétences identifiées et associées à un savoir-faire précis et spécifique. Unita s'inscrit dans cette démarche.

Les nouvelles formes d'apprentissage mises en place permettront aux apprenants d'obtenir ainsi des crédits, voire des certificats, et in fine un diplôme qui devrait être un diplôme européen dans le cadre des universités européennes.

MICRO-CRÉDITS POUR FACILITER LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Au travers des micro-credentials, ou micro-crédits, la Commission européenne soutient le développement de nouveaux dispositifs de formation, afin d'en garantir la portabilité entre établissements européens d'enseignement supérieur, d'en assurer la qualité de mise en œuvre ainsi que leur reconnaissance dans les secteurs privés et publics.

Dans son rapport publié en décembre 2020, le groupe de travail sur les micro-crédits en a proposé la définition suivante :

Un micro-crédit est la preuve de l'acquisition de connaissances et de compétences suite à une expérience d'apprentissage courte. Un micro-crédit est attribué en fonction des résultats obtenus en suivant un processus normé et transparent.

Dans ce même rapport, la Commission européenne a considéré

qu'en 2030 les citoyens européens devront avoir la possibilité de se former à n'importe quelle étape de leur vie. L'alternance entre des périodes courtes d'apprentissage et d'expérience professionnelle contribue au passage d'un secteur d'activité à un autre. De plus, ce système favorise l'accès à la formation des populations les plus vulnérables, celles à besoin spécifique, ou pour les habitants des zones rurales excentrées.

Un des défis auxquels les universités européennes sont confrontées est de pouvoir créer des diplômes communs.

Aussi, les établissements d'enseignement supérieur sont invités à faire évoluer leurs offres de formation en intégrant des modules courts, ouverts à tous, auxquels sont associés des micro-crédits. Les alliances d'universités européennes, dont les programmes de formation constituent le terreau des apprentissages innovants et adaptés au contexte international actuel, doivent s'approprier ce concept.

Les universités qui composent Unita prévoient donc de développer plusieurs modules de formation sous cette forme et de délivrer les micro-crédits associés dans les domaines suivants : l'intercompréhension en langues romanes, la formation à la citoyenneté européenne et la formation par la recherche dans les trois thématiques prioritaires pour Unita à savoir le patrimoine culturel, les énergies renouvelables et l'économie circulaire.

À terme, les étudiants d'Unita auront la possibilité de personnaliser leurs parcours de formation. Ainsi, les universités partenaires prévoient de revoir progressivement l'ensemble de leurs maquettes de formation et

À terme, les étudiants d'Unita auront la possibilité de personnaliser leurs parcours de formation.

Qu'est-ce qu'un crédit ECTS ?

Le European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), ou "système européen de transfert et d'accumulation de crédits", est un outil de l'Espace européen de l'enseignement supérieur qui permet de reconnaître les qualifications universitaires obtenues par les étudiants lors d'une période d'étude à l'étranger. Ce système a été introduit en 1999 dans la Déclaration de Bologne et est utilisé en Europe, et même au-delà, comme un système de référence.

Comment cela fonctionne-t-il ?

60 crédits sont associés à une année d'études supérieures. Ainsi, en France, une licence s'obtient dès lors que l'étudiant a accumulé les 180 crédits ECTS associés à sa formation, que ces crédits aient été délivrés par un établissement français ou étranger. Un crédit ECTS tient compte du nombre d'heures d'enseignements suivies et de la charge de travail personnel associée. L'utilisation des ECTS facilite les mobilités des étudiants et la reconnaissance des compétences et connaissances acquises lors de ces mobilités. Cet outil est systématiquement utilisé dans le cadre d'une mobilité Erasmus+.

les décomposer en modules délivrant des micro-crédits tout en garantissant l'obtention d'un diplôme reconnu au niveau européen. L'USMB a entamé ce travail grâce au projet @spire labellisé et financé par le programme français d'investissements d'avenir (PIA).

VERS LA CRÉATION D'UN DIPLÔME EUROPÉEN

À ce jour il n'existe pas de diplôme européen, ni même de mécanisme de reconnaissance automatique des diplômes universitaires au niveau européen. Les compétences en matière d'éducation demeurent la responsabilité des États de l'UE, qui

fixent les règles de la reconnaissance des diplômes étrangers.

Si les crédits ECTS (voir l'encart) facilitent la reconnaissance des acquis lors d'une mobilité, ils ne garantissent pas le passage dans l'année supérieure ou dans le cycle suivant dans un autre pays. Par exemple, 180 crédits ECTS acquis en France permettent d'obtenir une licence mais ne donnent pas automatiquement la possibilité de s'inscrire en master dans un autre pays de l'Union, d'autant que, dans certains pays, un bachelor, censé être équivalent à une licence en France, s'obtient en quatre ans. Et des titres nationaux réglementent certaines professions.

Au-delà, un des défis auxquels

les universités européennes sont confrontées est de pouvoir créer des diplômes communs. Actuellement, l'ouverture d'un nouveau diplôme entre les universités d'Unita nécessite sa validation par toutes les agences nationales d'accréditations. C'est pour cela que la Commission européenne a engagé une réflexion sur la création d'un European degree. Bien sûr, il faut du temps pour surmonter les obstacles d'ordre académique, notamment pour la reconnaissance des qualifications et des diplômes et la garantie de la qualité des formations, mais aussi administratif et légal. Toutefois, la dynamique est là, et Unita se saisira au plus vite des évolutions à venir. ■

UNITA, UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE

L'Université Savoie Mont Blanc a su saisir tôt les opportunités qu'offrent les dynamiques de coopérations européennes. Forte de cette expérience depuis de nombreuses années sur les projets Interreg, et plus récemment dans le cadre de son intégration à l'Alliance Campus Rhodanien, la mise en œuvre du projet Unita est une preuve supplémentaire du dynamisme de l'Université dans ce domaine.

La sélection de l'USMB parmi les 24 alliances choisies dans le cadre de l'appel à projet "European Universities Initiative 2020" constitue pour notre université, non seulement une reconnaissance de son excellence et de sa capacité d'ouverture à l'international, mais aussi une opportunité incontournable de renforcer son positionnement stratégique sur la scène européenne. C'est une grande fierté pour nos départements savoyards d'accompagner l'USMB dans cette nouvelle étape.

Unita représente, pour les étudiants de l'USMB, un formidable outil d'enrichissement personnel dans un cursus de haut niveau, à travers les échanges d'expériences humaines, intellectuelles, linguistiques, techniques, et surtout culturelles. C'est un projet par essence enthousiasmant qui a vocation à être pérenne et en perpétuelle évolution, fort des liens qui se tissent et se tisseront durablement au fil des échanges et des partenariats. C'est le vœu que je formule ici. Réjouissons-nous de cette chance offerte à nos étudiants de s'accomplir en tant que citoyens européens et de devenir les ambassadeurs d'une culture commune tournée vers l'avenir, se nourrissant de nos diversités territoriales.

Laure Townley-Bazaille
Vice-présidente, en charge de la culture,
des affaires et programmes européens.

Dominique Puthod
Conseiller départemental Haute-Savoie,
délégué à l'enseignement supérieur.

Comme toute université qui souhaite rayonner et prospérer dans le monde de l'enseignement et de la recherche, l'Université Savoie Mont Blanc s'est longtemps penchée sur les ressorts possibles de son développement et sur ce qui la caractérisait. Sa place dans un environnement exceptionnel, sa proximité avec les grands acteurs de la vie économique et toujours ce sentiment de fréquenter la dimension internationale avec les proximités de la Suisse et de l'Italie représentaient son socle.

C'est chemin faisant qu'elle a approfondi ses potentialités. En persévérant dans ses choix, en assumant son éloignement des grandes métropoles qui auraient créé certainement d'autres dynamiques, l'Université Savoie Mont Blanc a affirmé son identité en rejoignant le programme européen Unita.

Dès lors, son élection au sens plein du terme, comme choisie parmi un petit nombre, fait de l'USMB un interlocuteur de premier plan, la situant désormais au plus haut niveau international tout en ne la déconnectant pas de ses attaches territoriales. Portée par sa légitimité nouvelle, aux contours distincts et désormais de notoriété public, elle peut s'avancer sur l'avant-scène la plus audacieuse en matière d'innovation, de projet et d'avenir. Rien de ce qui lui est propre ne saurait désormais lui manquer. Son visage éclairée par les grands espoirs d'une vie en réseau, associée à d'autres synergies, en route vers des dialogues inédits, élève l'Université Savoie Mont Blanc au rang des foyers les plus prometteurs en termes de recherche et d'emploi. Elle ne connaît plus qu'un cap, aller de l'avant.

Michel Bouward, membre honoraire du parlement. Vice-président délégué aux finances et aux affaires européennes du Conseil départemental de Savoie.

UNE FORTE OUVERTURE À L'INTERNATIONAL

L'Université Savoie Mont Blanc a construit son identité et assuré son développement avec pour références premières un ancrage dans son territoire en partenariat avec les collectivités territoriales et une forte ouverture internationale.

L'ancrage territorial est celui des deux départements savoyards forts d'une histoire pluriséculaire, première destination touristique française pour la montagne et les sports d'hiver, mais aussi un territoire qui a tiré une partie de sa richesse de l'énergie avec l'hydro-électricité, et qui reste pionnier dans le développement des énergies renouvelables en accueillant le principal centre

de recherche sur l'énergie solaire.

Dans la formation comme dans la recherche, l'USMB s'inscrit pleinement dans cet environnement au travers de ses pôles d'excellence reconnus comme celui des formations du tourisme ou dans son partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire.

AU CŒUR DES RÉGIONS DE MONTAGNE

L'ouverture internationale, c'est tout d'abord celle d'une université frontalière au travers des partenariats anciens noués avec les universités voisines de Suisse, du

Piémont et du Val d'Aoste, dont les projets communs voient leur qualité reconnue par le soutien régulier des programmes de l'Union européenne, avec 17 dossiers retenus au cours des trois dernières années dans le cadre des programmes Interreg.

L'ouverture internationale, c'est aussi les formations linguistiques, autre pôle d'excellence de l'USMB qui interagit au sein de nombreuses formations.

L'université européenne Unita constitue donc non un aboutissement mais une nouvelle étape pour l'USMB.

Cette ouverture internationale trouve sa traduction dans la capacité de l'USMB à être classée dans les toutes premières universités françaises pour les échanges internationaux, aussi bien pour le pourcentage d'étudiants étrangers accueillis qui progresse chaque année que par celui d'étudiants participant aux échanges avec les universités partenaires notamment au sein du programme Erasmus.

L'université européenne Unita constitue donc non un aboutissement mais une nouvelle étape pour l'USMB en partageant un modèle de collaboration avec les acteurs économiques de chacun des territoires concernés, et en étant au sein de ceux-ci une source d'innovation.

Je me réjouis que la création de cette alliance se soit effectuée avec les universités de régions de montagne, que j'ai eu le privilège de bien connaître comme président de l'Association européenne des élus de la montagne, tant les problématiques et les défis auxquels ces territoires sont confrontés en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Roumanie sont les mêmes : ceux du développement durable, de l'impact du réchauffement climatique, de l'évolution du modèle touristique, de la valorisation des énergies locales ou de l'inscription de la montagne dans le développement des applications du numérique.

Pour l'ensemble de ces actions, les partenariats avec les collectivités territoriales et les entreprises permettront de valoriser les expériences et d'établir des paragonnages au bénéfice de l'ensemble des partenaires.

Le Département de la Savoie et le Conseil Savoie Mont Blanc, qui accompagnent financièrement la recherche de l'USMB, souhaitent une pleine réussite à Unita.

TOUR DU MONT-BLANC

ERASMUS+ STUDENT TRAIL

LE TOUR DU MONT BLANC : UN PROJET EMBLÉMATIQUE

Sous l'impulsion de l'Université Savoie Mont Blanc, des étudiant(e)s de dix pays européens feront le tour du mont Blanc en juin 2021. Cette initiative "Tour du Mont-Blanc Erasmus+ Student Trail" vise à promouvoir le sentiment d'appartenance à l'Europe.

Valoriser la mobilité internationale, le sport et l'activité physique comme vecteur du bien-être mais aussi le sentiment d'appartenance européenne, tels sont les objectifs de ce projet de tour du mont Blanc qui réunira une cinquantaine d'étudiantes et étudiants de dix universités européennes pendant sept jours, dont quatre établissements membres d'Unita : l'Universidade de Beira Interior, l'Universidad de Zaragoza, l'Università degli Studi di Torino et Universitatea de Vest din Timișoara.

Devenus ambassadeurs du projet et de l'activité physique, les participant(e)s réaliseront une vidéo en équipe sur leur vision du sport à l'université. Ils seront évalués autant sur leurs performances physiques que sur ce travail collectif de

production vidéo. Les gagnants seront récompensés par un prix.

Ils seront accompagnés, dans leur préparation sportive puis pendant le trail, par les enseignantes et enseignants du service des sports de l'USMB, quelques athlètes de haut niveau et des étudiant(e)s du master Staps.

LE SPORT POUR PORTER DES VALEURS FORTES

L'encadrement sera assuré par des enseignants, référents pour chaque établissement européen partenaire, qui participeront au trail, au sein d'une équipe multiculturelle constituée des dix chefs de projet.

La promotion du bien-être par l'acti-

tivité physique passera notamment par la marche et la course à pied.

Ces deux sports ont été choisis car ils sont accessibles au plus grand nombre, nécessitent peu d'équipement et peuvent être pratiqués en tous lieux.

Cet événement, soutenu par la Commission européenne au titre du programme Erasmus+ Sport, portera aussi des valeurs de respect de l'environnement, de solidarité et de tolérance. Il renforcera des compétences interculturelles ainsi que le sentiment d'appartenance à l'Europe grâce à la constitution d'équipes multiculturelles qui s'entraideront pour relever ce défi.

Le mont Blanc, sommet de l'Europe qui rassemble trois pays, est un lieu symbolique pour ce projet de coopération entre étudiants européens. ■

EUROMONTANA, ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LES ZONES DE MONTAGNE

PROMOUVOIR DES MONTAGNES VIVANTES

Euromontana est l'association européenne multisectorielle pour la coopération et le développement des territoires de montagne. Elle rassemble des organisations nationales, régionales et locales de différents pays : agences de développement régional, collectivités territoriales, organisations agricoles, agences environnementales, organisations forestières et instituts de recherche.

Sa mission ? Promouvoir des montagnes vivantes, en œuvrant pour le développement global et durable et l'amélioration de la qualité de vie. Pour ce faire, Euromontana facilite l'échange d'informations et d'expériences entre ces territoires à travers l'organisation de séminaires et de conférences, la réalisation et l'encadrement d'études et de projets européens mais aussi par une bonne collaboration avec les institutions européennes sur les problématiques liées à la montagne.

DES ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES

Elle a participé activement à un projet sur l'"Innovation sociale dans les zones rurales

marginalisées (Simra- H2020 – 2016-2020)" qui vise à faire progresser la compréhension et à promouvoir l'innovation sociale dans l'agriculture, la sylviculture et le développement rural, en particulier dans les zones rurales marginalisées de l'Europe et la région méditerranéenne.

Elle s'est aussi impliquée dans un programme sur les "Politiques contre le dépeuplement en zone de montagne (Padima – Interreg IV C – 2007-2013)", un projet d'échange de bonnes pratiques en matière de lutte contre le dépeuplement des zones de montagne qui engagent huit partenaires de cinq pays européens dans une collaboration de trois ans. Des recommandations politiques sur les méthodes efficaces pour attirer de nouveaux habitants dans les zones de montagne ont été alors proposées.

D'une manière générale, Euromontana travaille sur les thèmes qui peuvent impacter le développement durable des montagnes d'Europe comme la jeunesse, l'éducation, le développement rural, la politique de cohésion, le changement climatique, la mobilité et les infrastructures ainsi que la recherche ou les services d'intérêt généraux. Elle a également organisé les Assises européennes de la montagne en 2018, sur le thème du patrimoine culturel.

Chiffres-clés

- > Création : 1996
- > 66 membres dans 15 pays européens :
 - Andorre
 - Bulgarie
 - Croatie
 - Espagne
 - France
 - Grèce
 - Italie
 - Macédoine du nord
 - Norvège
 - Portugal
 - République Tchèque
 - Roumanie
 - Royaume-Uni
 - Slovénie
 - Suisse

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

CRÉATION : fondée en 1944,
l'UVT acquit son statut en 1962.

4BD. VASILE PARVAN
TIMISOARA
ROUMANIE

UVT CIFRE SEMNIFICATIVE

Număr de studenți total : 15 502

Licență : **11 456**

Master : **3 657**

Doctorat : **389**

Personal

Cadre didactice cercetători : **642**

Cercetători : **38**

Personal administrativ : **405**

Număr de facultăți : 11

Număr de laboratoare de cercetare : 42

Situată în Timișoara, Capitală Culturală Europeană în 2023, Universitatea de Vest din Timișoara este cea mai mare instituție de învățământ superior și de cercetare din vestul României. În cadrul său funcționează 11 facultăți și un departament pentru pregătirea personalului didactic, 85 de programe de licență, 120 de programe de masterat și 19 școli doctorale. Între acestea, 20 de programe sunt oferite integral în limbile engleză, franceză sau germană. Facultățile Universității de Vest sunt următoarele : Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

EXCELENȚĂ ACADEMICĂ

Instituție de învățământ superior comprehensivă, cu aproximativ 6% (1 000) studenți internaționali din cei 15 000 pe care îi înmatriculează, Universitatea de Vest

din Timișoara se preocupă în mod constant să creeze un mediu academic autentic, interdisciplinar și internațional pentru doctoranzii, masteranzii și studenții săi la nivel de licență. Curricula oricărui program de studii cuprinde cursuri de limbi străine, stagii de practică și cursuri transversale. Universitatea găzduiește, de asemenea, lectori și centre culturale străine (chinez, sârb, francez, spaniol, italian, portughez, austriac) și oferă oportunități de formare continuă propriului personal academic și administrativ.

Având aproximativ 350 de parteneri în cadrul oferit de Erasmus+ și un raport de 1 : 1 în ceea ce privește mobilitățile incoming și outgoing ale studenților (cu fluxuri de câte 250-300 de studenți anual), Universitatea de Vest coordonează sau participă ca partener în alte zeci de proiecte Erasmus+ (Key Action 2- Strategic Partnerships, Jean Monnet, Sports) sau în proiecte de cercetare implementate cu sprijinul propriilor centre de cercetare. Rankingurile universitare internaționale confirmă preocuparea constantă a Universității de Vest pentru excelență academică și în cercetare, într-un context global din ce în ce mai competitiv. ■

Située à Timișoara, capitale européenne de la culture en 2023, l'UVT est le plus important pôle d'enseignement supérieur et de recherche de l'ouest de la Roumanie. Elle comprend 11 facultés et un département pour la formation des enseignants, propose 85 programmes de licence, 120 programmes de master - dont 20 sont intégralement dispensés en anglais, français ou allemand - et accueille 19 écoles doctorales. Institution d'enseignement supérieur pluridisciplinaire, comptant, parmi les 15 000 étudiants qu'elle accueille, à peu près 1 000 étrangers, l'UVT mobilise 642 enseignants et 405 personnels administratifs pour développer un environnement académique authentique, interdisciplinaire et international. Tout programme d'études inclut des cours de langues étrangères, des stages pratiques et des disciplines transversales. Entretien des liens avec 350 partenaires dans le cadre du programme Erasmus+ et ayant équilibré ses flux d'étudiants roumains et étrangers en mobilité, l'UVT prend aussi part à des dizaines de projets de recherche. Les classements universitaires internationaux confirment son excellence académique dans un contexte global compétitif de plus en plus exigeant.

UVT : OPTIMISER LES COOPÉRATIONS

Très active dans les trois thématiques d'Unita, UVT oriente aussi ses efforts de recherche vers l'identification de solutions de réseautage.

L'UVT est un acteur particulièrement actif dans les trois domaines thématiques du projet Unita – patrimoine culturel, économie circulaire et énergies renouvelables – y contribuant aussi bien comme membre ou coordonnateur des projets de recherche nationaux ou internationaux, que par des actions et événements organisés en partenariat avec le milieu socio-économique local ou régional. Ainsi, la recherche et l'innovation dans ces thématiques sont menées par le Centre de Recherches Avancées en Physique et Énergies Renouvelables, le Centre Régional de Recherche et Expertise en Conservation et Restauration du Patrimoine Culturel, le Centre de Recherche en Anthropologie Culturelle, le Centre de Recherche en Études Romanes ou le Centre de durabilité Green UVT.

Dans les cinq dernières années, les efforts de recherche orientés vers l'identification de solutions de coopération, de réseautage ou vers la résolution des problèmes globaux, se sont concrétisés dans plus de 40 projets financés par l'Union européenne.

RECHERCHE AVANCÉE : PLUSIEURS PROJETS

À titre d'exemple, dans les quatre dernières années, dans le cadre du programme Horizon 2020, ont été soutenus des projets de recherche avancée comme Connecting Project et Smartees

Project, qui identifie aussi bien des solutions fondées sur la nature (nature-based solutions) et le développement de villes intelligentes (smart cities), que les habitudes des consommateurs en matière d'énergie incluant l'option des énergies renouvelables. L'UVT se préoccupe également des projets de type Interreg de coopération transfrontalière. InterReg Europa se propose ainsi de promouvoir des solutions IT innovantes dans la région du Danube. Bénéficiant de financement SNSF (Swiss National

Science Foundation), d'autres projets développent la composante linguistique académique et promeuvent la diversité linguistique. Enfin, financée par Social sciences and Humanities Support for the Energy Union, une autre ligne de recherche porte sur l'innovation sociale dans la transition vers l'énergie efficiente et durable.

L'Agence Universitaire de la Francophonie représente un autre partenaire stable de l'UVT dans des projets tels que "Le Patrimoine Urbain". Celui-ci propose des espaces créatifs, encourage la culture inclusive et l'esprit critique, évaluant la manière dont la culture saurait répondre à la crise identitaire européenne et la place que les villes occupent dans l'accroissement de la cohésion sociale et territoriale. ■

*Plus de 40 projets financés
par l'Union européenne
en cinq ans.*

Coordination du Campus Unita

L'UVT coordonne l'implémentation du lot 5 "Unita inter-university campus", qui entend développer un campus unique, digitalisé et qui traite de manière uniforme l'accueil des étudiants. Le campus virtuel Unita se veut un portail non seulement pour tout futur étudiant, mais aussi pour toute autre personne qui s'intéresse aux activités de l'université européenne. Il comprend une application mobile, offrira une cartographie des cours et services proposés par Unita et guidera les étudiants dans leur activité. Quoique localisé dans six villes européennes, le campus Unita est unique et représente le cadre dans lequel les activités du projet se dérouleront.

Pour des solutions durables

Le recours aux énergies renouvelables et la recherche de solutions durables sont des objectifs prioritaires pour UVT. Ici : UVT Solar Platform.

Esprit vert

L'UVT souhaite développer l'esprit civique et le respect de l'environnement par l'engagement des étudiants et de sa communauté dans des actions de promotion de "l'esprit vert".

Héritage culturel

L'UVT perpétue l'héritage culturel de la Roumanie. Ici la mosaïque sur le frontispice du bâtiment central de l'UVT, représentant Nicolae Bălcescu, historien et révolutionnaire roumain, et Mihai Eminescu - célèbre poète roumain.

MARILEN GABRIEL PIRTEA

Recteur

2012-...

IRINA MACSINGA

Doyenne de la Faculté de
Sociologie et de Psychologie

ANDRA-MIRONA

DRAGOTESC

Directrice du Département
des Relations Internationales

L'équipe Unita :

WP1 :
**Management
and Coordination**
Irina Macsinga

WP5 :
**Inter University
Campus**
Vlad Petcu

WP2 :
**Teaching
and Education**
Mădălin Bunoiu

WP6 :
Mobility 4 all
Oana Ivan

WP3 :
Multilingualism
Valy Ceia

WP7 :
**Highlander
perspective
of European identity**
Cristina Nicolescu

WP4 :
**Research and
Innovation focusing
on rural and mountain
territories**
Cătălina Ancuța

WP8 :
**Sustainability
and Dissemination**
Lavinia Țiplea

Contact :
unita@e-uvt.ro

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CRÉATION : 1986
 CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO
 6201-001 COVILHÃ
 PORTUGAL

UBI EM CIFRAS

Total de estudantes : 8 255

Licenciatura : **3 877**

Mestrado Integrado : **2 128**

Mestrado : **1 599**

Doutoramento : **651**

Funcionários : 1 042

Técnicos e colaboradores : **273**

Professores e investigadores : **741**

Investigadores : **28**

Faculdades : 5

Unidades de investigação : 17

Os primeiros passos a caminho do que hoje é a Universidade da Beira Interior foram dados na década de 70, quando nasceu o Instituto Politécnico da Covilhã, em 1973. A cidade, outrora considerada “Manchester portuguesa” pela longa tradição da sua indústria de lanificios e pela dinâmica e qualidade da sua produção têxtil, havia sido atingida, nessa década, por uma crise ao nível da indústria : grandes e pequenas fábricas começam a revelar debilidades graves que levariam ao seu encerramento, com consequências sociais e económicas desastrosas para a região.

Foi neste panorama e no âmbito das atividades do grupo de trabalho para o Planeamento Regional da Cova da Beira, que surgiu a ideia de criar na região uma instituição de Ensino Superior, de forma a facultar aos seus naturais a possibilidade de prosseguirem os estudos pós-secundários sem que, para isso, tivessem de se deslocar para outros pontos do País, a maioria das vezes a título definitivo. Assim, foi criado o Instituto Politécnico da Covilhã (IPC), que recebeu em 1975 os seus primeiros 143 alunos, nos cursos de Engenharia Têxtil e Administração e Contabilidade. Em julho de 1979, seis anos passados, a instituição converte-se em Instituto Universitário. A conversão deste em UBI veio a acontecer a 30 de abril de

1986. Uma das características físicas mais interessantes da UBI resulta da recuperação de antigos edifícios, de elevado valor histórico, cultural e arquitetónico. Ao mesmo tempo que se preservam marcos históricos da cidade, estes são revitalizados em espaços agora vocacionados para o ensino e a investigação. A edificação do Instituto Politécnico começou precisamente através da recuperação das anteriores instalações do quartel militar, instalado na pombalina Real Fábrica dos Panos, de importante valor arquitetónico, localizada num dos núcleos tradicionais de concentração fabril na Covilhã, junto à Ribeira da Goldra.

Ao longo dos anos a UBI foi ampliando a sua área de abrangência científica, dedicando-se atualmente ao ensino e investigação das principais áreas do saber, corporizadas nas suas cinco faculdades : Artes e Letras, Ciências, Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Saúde e Engenharia.

Atualmente, a Universidade da Beira Interior é uma das academias portuguesas em evidente expansão, alcançando o estatuto de academia que recebe alunos de todas as regiões do país a que se juntam estudantes internacionais de dezenas de nacionalidades, nomadamente dos países lusófonos e da América Latina. ■

Les premiers pas qui ont conduit à la création d'UBI datent de 1973, lorsqu'est apparu l'Institut Polytechnique de Covilhã (IPC). La ville, autrefois considérée comme la "Manchester portugaise" du fait de sa longue tradition lainière, de la qualité de sa production textile et de son dynamisme économique, avait été frappée cette année-là par une grave crise économique accompagnée de lourdes conséquences sociales. C'est dans ce contexte que l'IPC, destiné à permettre aux habitants de la région de poursuivre localement leurs études supérieures, est né. Sa croissance lui a permis de se transformer, le 30 avril 1986, en une université de plein exercice, aujourd'hui l'UBI. L'une de ses caractéristiques les plus intéressantes tient à ce qu'elle occupe d'anciennes usines réhabilitées, à la valeur architecturale, historique et patrimoniale certaine. Au fil des années, l'UBI a diversifié son offre de formation. Elle comprend cinq facultés : Arts et Lettres, Sciences, Sciences de la Santé, Sciences Sociales et Humaines, et Ingénierie. Elle figure parmi les universités portugaises en forte expansion, accueillant des étudiants nationaux auxquels se joignent des dizaines de nationalités.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, UN POINT FORT

Tout en veillant à former des professionnels à même d'intégrer aisément le marché du travail, l'UBI fait également du développement personnel de ses étudiants une priorité.

L'UBI développe son activité en proposant une offre universitaire classique, en enseignement et en recherche, complétée par des initiatives qui répondent aux défis posés par son territoire et les exigences de la société contemporaine.

Tout au long de son histoire, l'UBI s'est investie aussi bien dans la formation de professionnels qualifiés qui correspondent au besoin du marché du travail, qu'il soit régional ou international, que dans le développement personnel de ses étudiants.

Les valeurs comprises dans le concept de Responsabilité Sociale font l'objet d'une grande attention, au point de représenter un champ d'action pour l'un des vice-recteurs de l'université.

Plusieurs projets de nature sociale sont également menés, aussi bien au sein de UBI que dans la ville et la région. Divers partenariats ont ainsi vu le jour avec la société civile sur le plan alimentaire, vestimentaire, ou encore du recyclage.

FAVORISER L'INCLUSION

Dans le cadre du changement recherché des mentalités s'inscrit aussi le travail en faveur de l'inclusion qui, à l'UBI, se matérialise par la commission pour l'égalité entre les genres. Afin de veiller à la promotion et au respect des valeurs académiques, une commission d'éthique a été créée. Parmi ses attributions figurent la protection et la garantie de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine dans les activités de recherche.

L'adhésion aux valeurs écologiques est également présente dans la stratégie de l'UBI : promotion de la mobilité

L'adhésion aux valeurs écologiques est également présente dans la stratégie d'UBI.

propre à travers la mise à disposition de bicyclettes électriques pour les étudiants, enseignants, chercheurs et collaborateurs; rénovation des installations avec introduction de systèmes de production d'énergie renouvelable, etc. De plus, nombre de ses chercheurs sont partie prenante d'importants projets de recherche dans le secteur du développement durable et du recyclage. ■

Une riche maison d'édition

L'une des contributions que l'UBI apporte à Unita consiste en la création d'une maison d'édition scientifique. Elle offre ainsi au projet un vecteur de valorisation de la connaissance produite par les universitaires des établissements de l'alliance et leurs partenaires. L'UBI a été pionnière dans la création de la Biblioteca Online de Ciências da Comunicação (BOCC) qui, depuis environ deux décennies, propose un dépôt chaque jour plus riche de textes scientifiques mis à la disposition des chercheurs des pays lusophones sur quatre continents. Ce support a évolué vers une maison d'édition qui diffuse d'importants travaux de recherche dans des secteurs variés, faisant ainsi écho à la diffusion d'une des langues latines, pilier d'Unita.

La Serra da Estrela

La Montagne de l'Etoile est la chaîne montagneuse la plus élevée (1993 m) du Portugal continental, sans tenir compte du Pico des Açores (2351 m). D'une grande beauté naturelle, elle présente un important intérêt touristique, anthropologique et historique. Covilhã, la ville où se situe l'UBI, est située sur le versant sud-est de la montagne.

La Quinta da Fórnea

C'est un ensemble de ruines romaines remontant au 2^e siècle ap. JC, situées entre Belmonte et Caria. Le site, découvert en 1999, semble correspondre à une villa autrefois habitée par une famille et ses esclaves. Parmi les ruines se trouvent des infrastructures permettant de produire de l'huile d'olive, du vin, des céréales, et du fer. Des étables pour les animaux et des thermes proposant des bains à différentes températures ont également été identifiés.

**ANTONIO
CARRETO FIDALGO**

Recteur
2013-...

JOAO CANAVILHAS

Vice-recteur
en charge de l'enseignement,
de l'internationalisation
et des perspectives de carrière

L'équipe Unita :

**WP1 :
Management
and Coordination**
João Canavilhas
jc@ubi.pt

**WP6 :
Mobility 4 all**
Cristina Mota
cristina@ubi.pt

**WP2 :
Teaching and Education**
Ana Catarina Carapito
carapito@ubi.pt

**WP7 :
Highlander perspective
of European identity**
Bruno Costa
bdfc@ubi.pt

**WP3 :
Multilingualism**
Rita Carrilho
arsac@ubi.pt

**WP8 :
Sustainability
and Dissemination**
Graça Castelo Branco
gcbranco@ubi.pt

**WP4 :
Research and Innovation
focusing on rural and
mountain territories**
José Páscoa
pascoa@ubi.pt

UNITA office :
Francisco do Adro
francisco.do.adro@ubi.pt

**WP5 :
Inter University Campus**
Carla Baldaia
carla.baldaia@ubi.pt

A group of diverse young people, including a young man in a plaid shirt and a young woman in a red top, are holding a globe together against a bright, sunny sky. The globe is the central focus, with hands reaching up from various angles to support it. The overall mood is optimistic and global.

Ouverte
sur le
monde

La dimension mondiale

Unita, par sa large ouverture spatiale et culturelle aux pays et communautés de langues romanes, permettra à ses étudiants, personnels et partenaires de rayonner sur les cinq continents.

Sommaire

p. 92

Une dimension mondiale

p. 94

L'intercompréhension : une bonne idée à plus d'un titre

p. 95

Geminae : des universités partenaires d'Unita dans le monde

p. 96

Unita : un puissant écosystème

UNE DIMENSION MONDIALE

Unita contribue à développer la visibilité et l'attractivité des universités partenaires dans le monde entier.

Le monde contemporain se caractérise par une exigence de lisibilité et de visibilité. Cela est vrai pour les individus qui sont à la quête d'une notoriété parfois factice, et cela est vrai aussi pour toutes les institutions.

Unita, par son ouverture géographique et culturelle à des pays de langues romanes, permettra aux universités partenaires de se situer dans une nouvelle dimension internationale.

Ouvrir des formations vers cette aire linguistique, c'est se donner une identité qui dépasse la simple appartenance nationale et européenne.

Par cette démarche, il s'agit de rendre visible ce qui nous caractérise au sein d'un ensemble vaste et riche.

Comment les langues romanes rayonnent-elles sur la planète ? C'est d'abord le fruit de l'histoire (les grands voyages d'exploration puis la colonisation) et aujourd'hui de la dynamique démographique.

Ce rayonnement bénéficie aussi des valeurs portées par ces langues, ainsi que des cultures riches et vivantes qu'elles véhiculent.

Quelle est l'ampleur de ce rayonnement ?

Les estimations récentes des gouvernements nationaux, ou des entités de référence comme l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l'Organisation des États Ibéro-américains (OEI) et la Communauté des États de Langue Portugaise (CPLP), ou encore d'autres organisations indépendantes comme Ethnologue, recensent plus d'un milliard de romanophones, autrement dit, de potentiels locuteurs et lecteurs d'au moins une langue romane. Cette communauté rassemble 538 millions d'hispanophones,

On estime à plus d'un milliard le nombre de romanophones dans le monde, autrement dit, de potentiels locuteurs et lecteurs d'au moins une langue romane.

277 millions de francophones, 252 millions de lusophones, 68 millions d'italophones et encore 25 millions de roumanophones. Ainsi, l'ensemble atteint environ 1 160 millions

de personnes qui vivent, travaillent, étudient, s'informent et rêvent quotidiennement dans une (ou plusieurs) langue romane sur les cinq continents de la planète.

À titre de comparaison, le chinois mandarin est parlé par "seulement" 1 120 millions de personnes ; l'anglais par 1 268, soit comme langue maternelle ou comme langue seconde.

Les locuteurs des langues romanes représentent donc un poids majeur dans la communication globale, et les

progressions démographiques attestent que cette situation demeurera dans les décennies à venir.

Outre le poids, l'importance politique est à souligner. L'espagnol, le français et le portugais apparaissent dans la liste

▲
L'espace
romanophone
en Europe
au début du
XXI^e siècle.

des dix langues les plus parlées au monde en 2020, et elles sont les véhicules officiels de plusieurs organisations transnationales. Pour leur part, l'italien et le roumain possèdent le statut de langues officielles dans l'Union européenne.

Internationaliser nos formations dans le cadre d'Unita, c'est se lier à cette culture latine qui, bien loin de se réduire à la seule Europe, s'épanouit sur tous les continents.

S'inscrire dans le monde des langues romanes, c'est aussi développer des relations et des projets avec des partenaires associés fortement structurés.

Participer pleinement à cette romanité linguistique, culturelle mais aussi économique et sociale, c'est mettre en œuvre tout ce qui fera de nos étudiants des citoyens du monde. Ainsi nous serons en lien étroit avec l'Agence Universitaire de la Francophonie pour nous ouvrir à tous les pays qui parlent et qui aiment la langue française, mais nous aurons aussi une ouverture sur le Brésil grâce à l'AULP (Associação das Universidades de Língua Portuguesa) et, plus largement, au continent américain en travaillant avec l'OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). ■

LANGUES ROMANES DANS LE MONDE

En foncé, les pays où la langue est officielle ; en clair les pays où elle n'est pas officielle, mais possède un grand nombre de locuteurs.

LANGUES LES PLUS PARLÉES AU MONDE

source : www.ethnologue.com/guides/ethnologue200

PROFESSEUR FRANÇOIS GRIN

Directeur
de l'Observatoire
"économie langues,
formation"
(élf), Université
de Genève.

Les compétences réceptives dans des langues voisines de notre langue maternelle, ou d'une langue que nous maîtrisons déjà bien, constituent une ressource langagière incroyablement sous-exploitée et même sous-identifiée.

Régulièrement, je le constate en invitant mes étudiants au petit jeu que voici : partant de la grille d'auto-évaluation (d'A1 à C2) du Conseil de l'Europe⁽¹⁾, je demande à chacun de comptabiliser un point par case correspondant à une compétence qu'il estime posséder, et cela pour toutes les langues autres que sa LI – qui est souvent le français ou l'italien.

Immanquablement, la plupart des étudiants sous-estiment leurs compétences réceptives : les francophones semblent ignorer qu'ils peuvent aisément déchiffrer l'essentiel d'un message simple – et même pas si simple – en italien ou en catalan, et qu'ils ont presque automatiquement 2 points pour un "A2" en italien et en catalan, même s'ils n'en avaient pas conscience. De même, les italophones ne tiennent pas compte de l'accessibilité du romanche et de l'espagnol. En fin d'exercice, une fois ces proximités discutées et mises en évidence, il n'est pas rare qu'un étudiant qui mentionnait initialement une modeste quarantaine de points voit son score passer à 80.

EXPLOITER SON POTENTIEL D'INTERCOMPRÉHENSION

Cette sous-estimation constante du potentiel de l'intercompréhension a son pendant économique, qui se révèle lors de discussions sur les coûts du multilinguisme institutionnel (c'est donc à dessein que je parle ici de multi et non de plurilinguisme). Pensons par exemple aux institutions de l'Union européenne. L'utilisation de plusieurs langues au sein de ces institutions entraîne des avantages et des coûts, et, parmi ces derniers, on mentionne souvent ceux qui ont trait à la traduction et à l'interprétation. Toutefois,

il est envisageable de donner droit de cité à de nombreuses langues à un coût modeste. Pour cela, il faut aider les personnes actives dans l'institution à développer et exploiter leur propre potentiel d'intercompréhension, notamment au

sein d'un groupe de langues apparentées. Ainsi, il sera possible de permettre à des personnes dont la LI est l'italien de rédiger une note de travail dans cette langue, et de la transmettre sans traduction aux personnes qui ont une autre langue romane pour LI. Il en est de même entre langues germaniques, langues slaves, etc. Avec un investissement modeste en ressources financières et temporelles, on relégitime la pratique et on favorise la visibilité d'un vaste éventail de langues dans le quotidien d'institutions multilingues. Certes, la traduction professionnelle reste nécessaire au moment du passage à des textes formels qui peuvent avoir force de loi. Cependant, les estimations préliminaires actuellement disponibles montrent qu'il est assurément

possible, grâce à l'intercompréhension, de rendre le multilinguisme financièrement beaucoup plus accessible qu'on ne l'imagine en général.

SUGGESTIONS DE LECTURE :

Grin, François, 2008 : *Intercompréhension, efficacité et équité*, in V. Conti and F. Grin (eds.), *S'entendre entre langues voisines : vers l'intercompréhension*. Genève : Georg, 79-109.

Meullmann, Machteld & Fiorentino, Alice, 2018 : *What is intercomprehension and what is it good for?*, in F. Grin, M.C. Conceição, P. Kraus, L. Marác, Z. Ozolina, N. Pokorn, & A. Pym (dir.), *Mobility and Inclusion in Multilingual Europe*. The MIME Vademecum. Geneva : mime-project.org. ISBN 978-2-8399-2402-3, 146-147, www.mime-project.org/vademecum.

¹ À découvrir sur <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb57>.

Le renforcement des liens entre l'Union européenne et les continents africain ou américain, avec le développement de nouveaux programmes, permettra d'élargir le type d'actions soutenues.

GEMINAE : DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES D'UNITA DANS LE MONDE

Tirant parti d'une visibilité et d'une attractivité accrues, Unita entend créer un réseau d'universités "jumelles" avec son programme "Geminae", qui souhaite valoriser l'échange de bonnes pratiques.

Ce réseau d'universités "jumelles" sera fondé sur la qualité des établissements et sur les coopérations actives que les partenaires d'Unita entretiennent déjà avec eux.

Une préférence sera accordée aux établissements implantés dans un pays de langue romane et sis sur les continents africain ou américain.

Le développement de ce programme sera facilité par le soutien des organisations internationales partenaires associés d'Unita : l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) et l'Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP). En effet, elles sont particulièrement actives sur ces continents et possèdent des antennes dans de nombreuses régions ciblées.

L'objectif du programme Geminae est d'élargir l'échange de bonnes pratiques développées par Unita dans tous

les domaines, à savoir la formation, la recherche, l'innovation et les liens avec la société. Il permettra de faciliter les mobilités des étudiants de ces établissements au sein d'Unita, voire les incitera à s'établir, au moins ponctuellement, dans nos pays et nos régions. En effet, si certaines se dépeuplent alors que d'autres sont en manque de main-d'œuvre qualifiée, toutes recherchent des talents pour développer leurs activités économiques et sociales.

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS

Bien sûr, ces établissements offriront de nouvelles possibilités de mobilité internationale aux étudiants d'Unita, préparés à l'intercompréhension en langues romanes.

Enfin, les thématiques prioritairement développées au sein d'Unita, à savoir

le patrimoine culturel, les énergies renouvelables et l'économie circulaire, sont particulièrement pertinentes pour accompagner les transitions à l'œuvre dans les régions visées. Les partenaires d'Unita entendent donc aussi élaborer des projets de recherche et d'innovation avec les enseignants-chercheurs de ces universités jumelles, dans une dynamique d'enrichissement mutuel.

Pour financer ces collaborations, les partenaires d'Unita répondront, avec ces établissements, à des appels à projets, ciblés sur ces régions, comme les projets de renforcement des capacités du programme Erasmus+. Le renforcement des liens entre l'Union européenne et l'Union africaine, avec le développement de nouveaux programmes, comme le programme "African Research Initiative for Scientific Excellence" (Arise), permettra d'élargir le type d'actions qui pourront être soutenues. ■

UNITA : UN PUISSANT ÉCOSYSTÈME INTERNATIONAL

Pour accompagner et amplifier l'impact de leurs actions, trente partenaires associés sont mobilisés dans les cinq pays de l'alliance.

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

AUF, Agence Universitaire de la Francophonie
Association mondiale d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophones, l'AUF agit pour une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement. Elle compte plus de 1 000 membres.
www.auf.org

Apicad, Association internationale pour la promotion de l'intercompréhension à distance
L'Apicad soutient le développement de l'intercompréhension et du plurilinguisme dans l'éducation et assure la dissémination des résultats de différents projets européens sur ces thématiques.
www.miriadi.net/en/apicad

Euromontana
Euromontana est l'association Européenne multisectorielle pour la coopération et le développement des territoires de montagne. La mission d'Euromontana est de promouvoir des montagnes vivantes en œuvrant pour le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie.
www.euromontana.org

Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP)
L'association des universités de langue portugaise promeut la coopération et l'échange d'information entre les universités, favorisant des liens utiles au développement collectif de la recherche et de l'enseignement, et encourageant la dissémination de la langue portugaise dans le monde. Elle compte plus de 130 membres.
<http://aulp.org>

Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI)
L'OEI a pour objectif la coopération entre États

latino-américains dans les thématiques de l'éducation, la science, la technologie et la culture, en perspective de la démocratie et de l'intégration régionale. Son secrétariat général est situé à Madrid.
<https://oei.int/oficinas/secretaria-general>

DES ORGANISATIONS NATIONALES

ESPAGNE

Consorcio Campus Iberus - Campus Of International Excellence of the Ebro Valley
Le Campus Iberus est le Campus d'Excellence Internationale de la Vallée de l'Èbre, promu en regroupement stratégique par les universités publiques des Communautés Autonomes d'Aragon, de La Rioja et de Navarre, ainsi que la Province de Lleida en Catalogne.
www.campusiberus.es

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)
L'ACPUA est l'agence d'évaluation de l'enseignement supérieur de la Communauté Autonome d'Aragon. Elle garantit et promeut la qualité du système universitaire.
<https://acpua.aragon.es>

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ITALIE

Consiglio Regionale del Piemonte
La région du Piémont, frontalière avec la France et la Suisse, se situe au pied des Alpes, au Nord-Ouest de la péninsule italienne. Elle est une des régions italiennes les plus grandes, les plus peuplées et les plus dynamiques économiquement.
www.cr.piemonte.it/web

Città di Torino
Turin, chef-lieu du Piémont, est une des villes les plus peuplées et dynamiques d'Italie. Historiquement, elle fut capitale des États de Savoie, des royaumes de Sicile et de Sardaigne, ainsi que la première capitale du royaume d'Italie.
www.comune.torino.it

Città di Cuneo
Cuneo, comptant presque 60 000 habitants, se situe dans un territoire rural, montagnard et transfrontalier du Piémont, à quelques dizaines de kilomètres de la France.
www.comune.cuneo.it

PORTUGAL

Comunidade Intermunicipal (CIM) Beiras da Estrela
Cette communauté de communes située dans le massif de la Serra da Estrela rassemble 15 municipalités. Elle est particulièrement impliquée dans les activités de développement des territoires de montagne transfrontaliers.
<https://cimse.pt>

ESPAGNE

Gobierno de Aragón
La Communauté Autonome d'Aragon, située au Nord de l'Espagne, est frontalière avec la France. Une partie de son territoire se trouve dans le massif des Pyrénées, et sa capitale de région est Saragosse.
www.aragon.es

Diputación Provincial de Zaragoza
La Province de Saragosse est l'une des trois provinces composant la Communauté Autonome d'Aragon.
www.dpz.es

FRANCE

Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
Le Département des Pyrénées-Atlantiques (64), situé dans l'extrême Sud-Ouest de la France, est frontalier avec l'Espagne. Il est porteur du projet Ambition Pyrénées ayant pour but de développer des actions innovantes dans les territoires de montagne.
www.1e64.fr

Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Le Département des Hautes-Pyrénées (65), est l'un des principaux partenaires du projet Ambition Pyrénées.
www.hautespyrenees.fr

Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB)
Le Conseil Savoie Mont Blanc est un établissement public créé par les départements de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74) afin de mutualiser leurs engagements et leurs moyens sur des sujets d'intérêt commun.

ROUMANIE

Timis County Council. Directorate for Culture and Patrimony

La direction de la culture et du patrimoine du Conseil de Timis assure le droit à l'éducation et l'accès à la culture de tous les citoyens de Timisoara et du comté de Timis.
<https://culturatimis.ro>

> DES REPRÉSENTANTS DU MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE

ITALIE

Cofindustria Piemonte

Cofindustria Piemonte est une fédération régionale regroupant huit associations d'entreprises et représentant près de 5500 entreprises de toutes tailles. Elle est membre du réseau "Enterprise Europe Network", promu par la Commission européenne.
www.cofindustria.piemonte.it

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino

La Chambre de commerce de la ville du Turin offre ses services à plus de 220 000 entreprises implantées sur le territoire de la Province de Turin.
www.to.camcom.it

Associazione Piccole e Medie Imprese (API)

L'association pour les petites et moyennes entreprises de Turin rassemble 1800 associés, offrant représentation politique et assistance.
<https://apito.it>

PORTUGAL

EnerArea – Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior

Cette association à but non lucratif regroupe à la fois des municipalités, des compagnies privées et des institutions de l'enseignement supérieur, afin de promouvoir un meilleur usage de l'énergie dans une logique environnementale.
www.enerarea.pt

RESIESTRELA, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos

Organisme privé, RESIESTRELA intègre dans sa structure des entités à la fois publiques et privées. RESIESTRELA promeut le traitement des résidus solides et le recyclage dans un vaste territoire.
www.resiestrela.pt

ESPAGNE

Saica

Saica est une entreprise innovante produisant des solutions d'emballages flexibles et de haute qualité. Elle promeut l'économie circulaire, en intégrant le traitement des déchets grâce à une technologie de pointe.
www.saica.com

Fertinagro Biotech

Fortement impliquée dans la recherche et l'innovation, Fertinagro Biotech développe et commercialise de nouvelles solutions de fertilisants végétaux, dans une logique durable.
www.fertinagro.es

FRANCE

Teréga

Teréga est une entreprise dont l'activité principale est le stockage et le transport de gaz en France et en Europe. Elle est tournée vers les énergies renouvelables, la transition énergétique et le développement durable.
www.terega.fr

Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc
Le Club développe les relations université – entreprises – territoire depuis sa création en 1991 afin de renforcer l'insertion professionnelle des étudiants d'une part et l'implication des entreprises au sein de l'université d'autre part.

www.club-entreprises.univ-smb.fr

tenerrdis
ENERGY CLUSTER

Pôle de compétitivité TENERRDIS

La mission du pôle Tenerrdis est de favoriser la croissance d'activité durable et la création d'emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l'énergie, en cohérence avec les enjeux de la transition énergétique et en mobilisant l'ensemble des ressources (industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques).
www.tenerrdis.fr

CEPyA, Cluster des Entreprises des Pyrénées Adour

Créée en Octobre 2017, l'association CEPyA, a pour vocation d'initier des liens durables et développer les réseaux entre acteurs académiques et acteurs des différents champs professionnels (industries, centres techniques, technopoles, collectivités...)
<https://organisation.univ-pau.fr/fr/partenariats/cepya-club-des-entreprises-pyrenees-adour.html>

ROUMANIE

Agentia Pentru Dezvoltare Regională Vest (AdrVest)

L'agence pour le développement de la région de l'Ouest a pour objectif de promouvoir des investissements afin de participer au développement économique de l'Ouest de la Roumanie, notamment dans les territoires ruraux et les zones urbaines défavorisées.
<https://adrvest.ro>

The Romanian Sustainable Energy Cluster ROSENC

ROSENC a pour but promouvoir la Roumanie, et notamment la région Ouest et le Comté de Timis comme des porte-drapeaux en termes d'énergies renouvelables, d'efficacité énergétique et de nouvelles sources d'énergie durable.
<http://rosenc.ro>

Erasmus+

UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS !

L'Europe de la connaissance se construit pas à pas, mais elle a déjà une longue histoire. Après des débuts timides dans les années 1970, la recherche européenne s'est progressivement structurée dans la décennie suivante autour de grands programmes d'investissement communautaires ou intergouvernementaux, et ces dernières années Horizon 2020 (2014-2020) puis Horizon Europe (2021-2027). En parallèle, dans le domaine de la formation, le programme Erasmus (1987) a permis à plus de 10 millions de bénéficiaires de vivre la précieuse expérience d'un séjour à l'étranger. Mais l'espace européen de l'enseignement supérieur a été transformé par l'accord de Bologne (1999), qui a conduit à une harmonisation des systèmes nationaux, avec le LMD et la reconnaissance mutuelle des diplômes. La création d'universités européennes visant à « rassembler une nouvelle génération d'Européens créatifs, capables de coopérer au-delà des langues, des frontières et des disciplines pour relever les défis sociétaux » et contribuer ainsi au renouveau de l'idée européenne, pourrait marquer une nouvelle étape décisive.

Pour l'USMB, qui entend devenir une université de recherche et de professionnalisation de premier plan européen, la labellisation de l'alliance Unita par l'UE

arrive à point nommé. En effet, il s'agit de bâtir de nouveaux et ambitieux modèles académiques à l'échelle du continent. L'UE et notre tutelle nationale nous y aideront. Cette ambition européenne est parfois jugée contradictoire avec le lien privilégié que l'université entretient avec son territoire. Pour qui connaît les pays de Savoie, cette approche réductrice n'a aucun sens. Au-delà des frontières avec l'Italie et la Suisse, nos deux départements sont historiquement, culturellement et économiquement tournés vers l'international.

La réalisation d'un tel projet repose sur une organisation qu'il faut penser et mettre en place, mais également et avant tout sur des actions concrètes. Sans attendre la labellisation officielle, plusieurs formations à l'intercompréhension en langues romanes ont été dispensées et suivies par plus d'une centaine d'étudiants et personnels des universités de l'alliance. Un appel pour des "mobilités virtuelles" a été publié ainsi qu'un questionnaire à destination de tous pour identifier les freins à la mobilité.

Il ne s'agit là que de quelques premières initiatives, l'enthousiasme et la mobilisation de la communauté universitaire laissant augurer d'une construction riche et participative d'Unita ! ■

**Philippe
Galez**
Président
USMB

**Laurence
Vignollet**
Vice-présidente
en charge
des relations
internationales

Unita bénéficie de nombreux et précieux soutiens

La construction de l'université européenne est d'ores et déjà soutenue par l'Union européenne via les programmes Erasmus+ et Horizon 2020, par l'État français dans le cadre du troisième programme d'investissement d'avenir et par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l'Union européenne

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Medef 74 et le Conseil Savoie Mont Blanc nous ont accompagnés pour l'édition de cette brochure.

MEDEF | Haute-Savoie

CONSEIL
SAVOIE MONT BLANC

Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778),
promeneur solitaire
à Chambéry, rêve
d'une raisonnable et
idéaliste paix perpétuelle
entre tous les peuples
souverains de l'Europe.
(Sculpture
de Mars Valett,
Chambéry,)

UNE UNIVERSITÉ EUROPÉENNE

UNE ALLIANCE, CINQ PAYS, SIX UNIVERSITÉS

ROUMANIE

- > Universitatea de Vest
din Timișoara

ITALIE

- > Università degli Studi
di Torino

FRANCE

- > Université de Pau
et des Pays de l'Adour
- > Université Savoie
Mont Blanc

ESPAGNE

- > Universidad
de Zaragoza

PORTUGAL

- > Universidade da Beira
Interior